

Camera Națională a Cărții
din Republica Moldova

ISSN 2587-3423

E-ISSN 2587-3628

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2025

CONTINUĂ
URCII!
CHIAR DACO
S-A TERMINAT
SCARA

PE TRAIECTIA
SUCCESULUI

COMPETENȚĂ,
PERSEVERENȚĂ ȘI
EFORT CONSISTENT

RAPORT ANUAL DE
ACTIVITATE 2023

anual 2022

www.bookchamber.md

ISSN 2587-3423
E-ISSN 2587-3628

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Raport anual de activitate 2025

CNCRM
Chișinău 2026

ELABORARE:

Renata COZONAC

Valentina CHITOROAGĂ

CONTRIBUȚIE (sursă date):

Olga BOGATAIA

Paulina CROITORU

Ecaterina GHEORGHÎȚA

Ludmila HOMETKOVSKI

Tatiana MARIȚOI

COPERTĂ, DESIGN & PREPRESS:

Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate / elabore: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; contribuție (sursă date): Olga Bogataia, Paulina Croitoru, Ludmila Hometkovski, Ecaterina Gheorghîța, Tatiana Marițoi ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2025. – 2026. – 134 p. : diagr., fig., tab. – 5 ex. – ISBN 978-9975-49-755-8. – ISBN 978-9975-49-756-5 (PDF).

015(478)CNCRM(047.1)

C 16

ISBN 978-9975-49-755-8

ISBN 978-9975-49-756-5 (PDF)

© Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă
© Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

CUPRINS

CNCRM: CADRUL STRATEGIC ȘI ORIENTĂRILE INSTITUȚIONALE	5
VIZIUNEA CNCRM.....	6
MISIUNEA CNCRM.....	6
VALORI CNCRM	7
OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI ALE ANULUI 2025	7
OBIECTIVE SPECIFICE 2025	7
I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE	10
OBIECTIVUL 1.1. ACTIVITĂȚI DE RECEPȚIONARE, ÎNREGISTRARE, EVIDENȚĂ ȘI REDISTRIBUIRE A DOCUMENTELOR DLRM	10
<i>Evaluarea plenitudinii colectării</i>	13
OBIECTIVUL 1.2. STATISTICA EDITORIALĂ – INSTRUMENT DE MANAGEMENT ȘI DE MARKETING.....	15
OBIECTIVUL 1.3. APLICAREA ȘI ADMINISTRAREA SISTEMELOR INTERNAȚIONALE DE NUMEROTARE STANDARDIZATĂ ISBN, ISMN, ISSN A DOCUMENTELOR.....	50
<i>Agenția Națională ISBN</i>	50
Integrarea în Registrul Global al Editorilor.....	51
Sinergia sistemelor de numerotare și controlul bibliografic.....	51
<i>Agenția Națională ISMN Moldova</i>	53
Managementul datelor și integrarea digitală.....	53
<i>Centrul Național ISSN Moldova</i>	53
Afilieră internațională și misiunea instituțională.....	53
Portalul și Registrul Internațional ISSN.....	54
OBIECTIVUL 1.4. CNCRM – CENTRU AL CATALOGĂRII ÎNAINTEA PUBLICĂRII (CIP). ASIGURAREA CATALOGĂRII ȘI INDEXĂRII RESURSELOR INFORMAȚIONALE.....	57
Activitatea de Centru al Bibliografiei Naționale	58
OBIECTIVUL 1.5. CNCRM – AGENȚIE BIBLIOGRAFICĂ NAȚIONALĂ. REALIZAREA CONTROLULUI BIBLIOGRAFIC NAȚIONAL	58
Procesul de control bibliografic.....	59
Elaborarea Bibliografiei Naționale a Moldovei	59
OBIECTIVUL 1.6. ORGANIZAREA, DEZVOLTAREA, VALORIFICAREA ȘI PREZERVAREA DEPOZITULUI LEGAL – FOND ÎNTANGIBIL AL PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL SCRIS	63
Fondul intangibil.....	63
Activitatea de prezervare și conservare a colecțiilor.....	65
OBIECTIVUL 1.7. DIGITALIZAREA PATRIMONIUL NAȚIONAL DE DOCUMENTE – DEPOZITUL LEGAL/FOND ÎNTANGIBIL. CREAREA COLECȚIILOR DIGITALE, PROMOVAREA LOR PRIN INTERMEDIUL BIBLIOTECII DIGITALE	67
Eficientizarea procesului de digitizare a Depozitului Legal.....	68
OBIECTIVUL 1.8. ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC	69
<i>Analiza pieței serviciilor/produselor oferite de CNCRM</i>	71
Impactul serviciilor de suport administrativ	73
<i>Expertizarea producției editoriale și facilități fiscale</i>	73
OBIECTIVUL 1.9. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE. ASIGURAREA ACTIVITĂȚILOR DE MENTENANȚĂ A REȚELELOR ȘI A RESURSELOR INFORMAȚIONALE CNCRM.....	75
<i>Sistemul informatic și infrastructura tehnologică</i>	77
OBIECTIVUL 1.10. MARKETING. ADVOCACY. ACTIVITĂȚI PROMOȚIONALE	78
<i>Managementul resurselor digitale: Pagina Web a CNCRM www.bookchamber.md</i>	78
<i>Activitatea în Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn)</i>	79
<i>CNCRM – Membru IFLA: Consolidarea Prezenței pe Arena Internațională</i>	80
Recunoaștere internațională: Bibliografia Națională în Registrul IFLA.....	81
OBIECTIVUL 1.11. ASOCIERI, REUNIUNI ȘI PARTENERIATE PROFESIONALE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE	82
<i>Expertiză legislativă și leadership instituțional</i>	82
<i>Parteneriate strategice și colaborări academice</i>	84
<i>Suport informațional și formare la nivel național</i>	87

<i>Sinergii profesionale și consolidarea parteneriatelor naționale</i>	89
<i>Cooperarea internațională: Parteneriate strategice și integrarea în fluxurile informaționale globale</i>	95
<i>Valorificarea bibliografiei naționale și celebrarea patrimoniului cultural: 75 de ani de excelență editorială</i> 99	
<i>Ziua Ușilor Deschise la Camera Națională a Cărții</i>	99
<i>Istoria unei Națiuni: 75 de ani de păstrare a patrimoniului național tipărit – eveniment jubiliar de referință pentru cultura Republicii Moldova</i>	101
Lansări editoriale și cinematografice în premieră.....	102
Recunoașterea valorii patrimoniale și profesionale.....	103
Mesajul conducerii și viziunea de viitor	104
OBIECTIVUL 1.12. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI EDITORIALĂ	106
<i>Monografii</i>	106
<i>Bibliografia Națională a Moldovei</i>	106
<i>Seriale</i>	108
<i>Programe. Rapoarte</i>	109
<i>Articole, interviuri</i>	109
<i>Documentare</i>	110

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN

MANAGERIAL CNCRM	111
OBIECTIVUL 2.1. ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ANGAJAȚILOR ÎN CADRUL CNCRM	111
<i>Managementul organizațional</i>	112
<i>Managementul resurselor umane</i>	113
<i>Dezvoltarea profesională și formarea continuă a personalului</i>	115
<i>Participarea la concursuri și recunoașterea profesională națională</i>	117
OBIECTIVUL 2.2. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL CNCRM	118
OBIECTIVUL 2.3. EVALUAREA ȘI RAPORTAREA IMPLEMENTĂRII DOCUMENTELOR DE POLITICI ȘI DE PLANIFICARE SECTORIALE ȘI INTERSECTORIALE ÎN DOMENIILE DE COMPETENȚĂ	120
Management strategic și planificare pe termen lung.....	120
Optimizarea cadrului documentar tehnologic.....	120
Guvernanță și activitate științifică.....	120
Relația cu beneficiarii și comunicarea sectorială.....	121
OBIECTIVUL 2.4. FORTIFICAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ	121
OBIECTIVUL 2.5. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN CADRUL CNCRM	121
<i>Analiza Punctelor Forte (Strengths)</i>	121
<i>Analiza Punctelor Slabe (Weaknesses)</i>	122
<i>Analiza Oportunităților (Opportunities)</i>	123
<i>Analiza Riscurilor și Amenințărilor (Threats)</i>	124
ANEXE	126
PUBLIKAȚII INSTITUȚIONALE EDITATE ÎN ANUL 2025	126
<i>Formă tipar</i>	126
<i>Resurse electronice</i>	129
LISTA TABELELOR, DIAGRAMELOR ȘI SCHEMELOR	131
ABREVIERI ȘI ACRONIME	132

CNCRM: CADRUL STRATEGIC ȘI ORIENTĂRILE INSTITUȚIONALE

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) reprezintă instituția de referință în sistemul național de conservare a memoriei editoriale. Aceasta acționează ca pilon strategic pentru identificarea, colectarea și preservarea culturii naționale scrise, asigurând integrarea și valorificarea patrimoniului documentar conform standardelor bibliografice internaționale.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, în temeiul Legii nr. 939/2000 privind activitatea editorială, cu modificările și completările ulterioare¹, exercită un ansamblu de atribuții esențiale cu caracter național, integrându-se plener în arhitectura instituțională a domeniului cultural și informațional.

Aceasta deține competențe funcționale extinse în cadrul sistemelor biblioteconomic, bibliografic și informațional, editorial, precum și statistic-editorial, contribuind la dezvoltarea, coordonarea și monitorizarea proceselor care susțin circuitul valorii culturale și științifice.

Totodată, Camera Națională a Cărții îndeplinește, cu autoritate și responsabilitate, funcția de Agenție Bibliografică Națională, asumându-și rolul de entitate centrală în colectarea, validarea și diseminarea datelor bibliografice oficiale, în conformitate cu standardele naționale și internaționale în domeniu.

Articolul 19. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

(1) Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este o instituție publică din domeniul activității editoriale și de informare care deține Arhiva depozitului legal, sursă esențială documentară pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale scrise, și, la nivel național, îndeplinește următoarele funcții de bază:

a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă și pune în valoare fondul de resurse care fac obiectul depozitului legal;

b) organizează depozitul legal conform art.18;

c) în calitate de centru național bibliografic, elaborează bibliografia națională curentă și bibliografia națională retrospectivă a Republicii Moldova pe categorii de documente, indiferent de suport;

d) în calitate de centru național bibliografic, realizează controlul bibliografic național ca parte a controlului bibliografic universal;

e) în calitate de centru național CIP, administrează Programul CIP în Republica Moldova și efectuează catalogarea înaintea publicării;

¹ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140658&lang=ro#

f) în calitate de centru statistic al producției editoriale naționale, efectuează evidența statistică a producției editoriale naționale apărute pe teritoriul Republicii Moldova, prezentând informațiile corespunzătoare Ministerului Culturii și Biroului Național de Statistică, altor factori de resort; elaborează și editează resurse de conținut statistic privind producția editorială în Republica Moldova;

g) aplică la nivel național sistemul de identificare standardizată a resurselor bibliografice (ISBN, ISSN, ISMN etc.);

h) asigură ținerea bazelor de date „ISBN-Moldova”, „Editorii Moldovei” ca parte a Registrului Internațional al Editorilor, a bazei de date „ISMN-Moldova” ca parte a Music Publishers’ International ISMN Database, a bazei de date „ISSN-Moldova” ca parte a Registrului Global pentru Resurse Continue, integrarea lor în bazele internaționale de date ISBN, ISMN, ISSN;

i) asigură crearea colecțiilor digitale, managementul, integrarea și promovarea lor la nivel național și internațional;

j) asigură expertizarea producției editoriale în scopul scutirii de TVA pentru serviciile vamale, serviciile de vânzare/editare a producției editoriale (cărți, publicații seriale, hărți, atlase etc.) importate în țară;

k) prestează servicii bibliografice conform tarifelor aprobate.

(2) Fondul intangibil de resurse și bazele de date ale Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova sunt proprietate a statului și se află sub protecția acestuia.

Viziunea CNCRM

Instituție consecventă și transparentă, care arhivează, gestionează și valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural național scris, capabilă să întărească prin activitățile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societății moderne și bine informate, în transformarea cunoștințelor în cunoaștere prin resurse, servicii și produse.

Misiunea CNCRM

Administrarea patrimoniului documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, documente grafice, fotografii, microfilme, fotocopii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și promovarea producției editoriale din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:

- organizarea Depozitului Legal – fond intangibil, suport esențial pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
- efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
- evidența statistică a produselor editoriale naționale;
- asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional/editorial/statistic internațional.

CNCRM funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii, care îi asigură resurse materiale și financiare pentru buna funcționare.

Valori CNCRM

Transparența actului profesional și administrativ; onestitatea și integritatea în exercitarea funcțiilor; respect față de utilizatori și orientarea către nevoile acestora; profesionalism și inovație în activitate; calitatea serviciilor în sprijinul comunității; imparțialitate și obiectivitate în activitate; respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale; flexibilitate, adaptabilitate și dinamism; cooperare și comunicare intra- și interinstituțională, locală, regională, națională și internațională; creativitate în găsirea de soluții și alternative; educație pe toată durata vieții.

Obiective și priorități ale anului 2025

CNCRM are un rol esențial pentru cunoașterea și promovarea culturii naționale prin gestionarea patrimoniului național scris, precum și în promovarea și integrarea acestuia în cel european și mondial.

Anual, prin depozitul legal, patrimoniul CNCRM se îmbogățește cu documente aparținând tuturor domeniilor cunoașterii. Fiind orientată pentru păstrarea memoriei documentare a țării, CNCRM își orientează dezvoltarea în acord cu nevoile utilizatorilor și cerințele determinate de evoluția tehnologică a secolului XXI, pentru a-și menține poziția de instituție responsabilă pentru conservarea și punerea la dispoziție, sub multiple forme, a patrimoniului cultural național scris.

Strategiile și politicile naționale de integrare europeană a Republicii Moldova, de transformare digitală pentru anii 2023-2030, fundamentează obiectivele și prioritățile profesionale ale CNCRM în anul 2025.

- Digitizarea colecțiilor Depozitului legal și integrarea acestora în sistemul digital național, european, internațional;
- Dezvoltarea și valorificarea Depozitului Legal – Fond Intangibil al patrimoniului cultural național scris;
- Promovarea patrimoniului documentar al Republicii Moldova prin proiecte, activități și evenimente desfășurate atât de CNCRM, cât și în colaborare cu alte instituții de cultură/educație;
- Valorificarea și promovarea documentelor din categoria Colecții speciale prin rapoarte de cercetare, studii, monografii, cataloage, comunicări, susținute în țară și străinătate, prin participare la proiecte naționale și internaționale;
- Aplicarea managementului participativ și performant, implicarea personalului în procesul de inovație și creștere a performanței CNCRM.
- Amplificarea statutului CNCRM de centru bibliografic național în promovarea valorilor naționale și europene.

Obiective specifice 2025

Pe parcursul anului 2025, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) a consolidat parcursul său de modernizare, obținând rezultate remarcabile pe următoarele axe:

- *Parteneriate strategice internaționale*: Aprofundarea cooperării bilaterale cu agențiile internaționale ISBN, ISSN și ISMN. Un succes major l-a constituit negocierea și semnarea noului Contract de Cooperare, dublat de consultări tehnice pentru alinierea la standardele globale de identificare.

- *Managementul patrimoniului*: Dezvoltarea și valorificarea Arhivei Depozitului Legal (Fondul Intangibil). Integrarea informației bibliografice a asigurat o promovare eficientă a patrimoniului cultural național tipărit.

- *Expertiză și statistică*: Valorificarea statisticii oficiale a producției editoriale prin elaborarea de rapoarte de cercetare, studii și comunicări științifice prezentate în foruri naționale și internaționale.

- *Cooperare interinstituțională*: Implementarea unor proiecte comune cu instituții de profil, axate pe promovarea patrimoniului documentar gestionat de CNCRM.

- *Eficiență administrativă*: Asigurarea continuității operaționale (management, resurse umane, contabilitate) și funcționarea neîntreruptă a serviciilor, adaptate dinamic necesităților beneficiarilor.

Pentru anul 2025, prioritățile instituționale sunt orientate către digitalizare, control bibliografic și celebrarea identității instituționale:

Control bibliografic și standardizare:

- Asigurarea controlului bibliografic național prin aplicarea riguroasă a sistemelor ISBN, ISSN, ISMN și a Programului CIP.

- Editarea periodică a Bibliografiei Naționale a Moldovei ca instrument de referință fundamental.

Digitalizare și inovație tehnologică:

- *Modernizarea infrastructurii informatice*: Identificarea și implementarea unui sistem integrat de management de bibliotecă (Integrated Library System – ILS), capabil să optimizeze fluxurile de lucru și să asigure interoperabilitatea datelor bibliografice la nivel internațional.

- Crearea și dezvoltarea digitală a Depozitului Legal, aliniind instituția la tendințele globale de prezervare electronică.

Eficiența managementului colecțiilor:

- Reingineria serviciilor informaționale pentru a satisface solicitările cercetătorilor, editorilor și instituțiilor publice.

- Modernizarea organizării și conservării Arhivei Depozitului Legal (ADL).

Evenimente și repere jubiliare:

- Consemnarea a 75 de ani de la fondarea CNCRM, simbol al tradiției și profesionalismului în serviciul culturii scrise.

- Celebrarea a *20 de ani de la adoptarea Convenției UNESCO* privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale.

Dezvoltare strategică și vizibilitate:

- Lansarea și implementarea *Strategiei de dezvoltare a CNCRM pentru perioada 2025-2030*.
- Dinamizarea sistemului editorial național și integrarea acestuia în circuitul informațional internațional.
- Amplificarea prezenței instituționale în mediul online și în mass-media pentru un acces transparent la informația de interes public.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Obiectivul 1.1. Activități de recepționare, înregistrare, evidență și redistribuire a documentelor DLRM

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) exercită funcția strategică de identificare, colectare și conservare a documentelor care fac obiectul Depozitului Legal. Această activitate se realizează indiferent de conținutul, suportul informațional sau anul apariției documentelor, având ca scop final constituirea Fondului Intangibil. Ca parte inalienabilă a patrimoniului cultural național mobil, acest fond este destinat să asigure, în timp, prezervarea memoriei identitare și a spiritualității Republicii Moldova. Totodată, CNCRM asigură distribuția riguroasă a exemplarelor către beneficiarii legali stabiliți prin normele în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială (art. 18) și ale Regulamentului de funcționare a Depozitului Legal (Cap. III), editurile și persoanele juridice producătoare de documente au obligația legală de a transmite către CNCRM un număr specific de exemplare din fiecare titlu editat și pus în circulație. Această procedură garantează înregistrarea oficială a producției editoriale și controlul bibliografic național.

Evoluția Depozitului Legal (Fondul Intangibil) este direct corelată cu dinamica fluxului editorial național și cu procesul de prelucrare bibliografică exhaustivă a acestuia. Pentru a asigura integritatea fizică și longevitatea resurselor informaționale, conservarea și prezervarea acestora se realizează în spații specializate, dotate conform standardelor de siguranță și climatizare necesare protejării patrimoniului documentar.

STATISTICA RESURSELOR/DOCUMENTELOR/EXEMPLARUL INTANGIBIL DE DEPOZIT LEGAL INTRATE LA CNCRM ÎN ANUL 2025

Tip resursă/document	Unitate de măsură	Indicator de performanță
<i>Resurse/documente intrate prin Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială, art. 18, și Regulamentul de funcționare a Depozitului legal în Republica Moldova, cap. III</i>		
Cărți	titlu/u. b.	2400
Rezumate ale tezelor	titlu/u. b.	240
Resurse electronice (cărți și reviste, inclusiv documente audio-video)	titlu/u. b.	365
Documente grafice (afișe, calendare)	titlu/u. b.	255
Documente de muzică tipărită	titlu/u. b.	6
Documente cartografice	titlu/u. b.	15
Reviste	titlu/u. b. numere	107 845
Buletine	titlu/u. b. numere	6 17
Anuare	titlu/u. b. numere	7 8
Ziare	titlu/u. b. numere	52 1831
Ediții în foi	titlu/u. b.	26

Situația privind recepționarea Depozitului Legal în anul 2025 (în comparație cu anul 2024) este prezentată în tabelul ce urmează.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANUL 2025 COMPARATIV CU ANUL 2024

Gen documente	Titluri			Numere		
	2025	2024	Rata creșterii, %	2025	2024	Rata creșterii, %
Cărți	2 400	2 457	-2,32%	2 400	2 457	-2,32%
Rezumate ale tezelor	240	320	-25,00%	240	320	-25,00%
Documente de muzică tipărită	6	2	200,00%	6	2	200,00%
Documente grafice	255	163	56,44%	255	163	56,44%
Documente cartografice	15	4	100,00%	15	4	275,00%
Resurse electronice	365	240	52,08%	365	240	52,08%
Reviste	107	97	10,31%	845	694	21,76%
Buletine	6	5	20,00%	17	22	-22,73%
Anuare	7	9	-22,22%	8	11	-27,27%
Ziare	52	64	-18,75%	1831	1811	1,10%
Ediții în foi	26	50	-48,00%	26	50	-48,00%
Total	3 479	3 411		6 008	5 774	

DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2025-2024

În perioada de raportare, dinamica fluxului de documente recepționate prin Depozitul Legal reflectă transformările structurale din industria editorială națională. Analiza comparativă a titlurilor evidențiază o orientare clară către formatele digitale și materialele vizuale, în detrimentul unor segmente tradiționale pe suport de hârtie.

1. Segmente în creștere: Digitalizarea și diversificarea suportului

- **Resurse electronice:** Acesta reprezintă cel mai dinamic sector, înregistrând o creștere semnificativă de 52,08% (de la 240 la 365 de titluri). Această tendință confirmă succesul eforturilor CNCRM de a monitoriza și colecta producția editorială digitală.
- **Documente grafice și cartografice:** S-a observat o ascensiune remarcabilă a materialelor vizuale. Documentele grafice au crescut cu 56,44%, în timp ce segmentul cartografic a marcat o creștere de 100%, indicând o diversificare a proiectelor editoriale speciale.
- **Documente de muzică tipărită:** Deși volumul absolut rămâne redus, creșterea procentuală de 200% sugerează o revitalizare a edițiilor muzicale naționale sub egida controlului bibliografic.

2. Stabilitatea segmentului periodic

- **Reviste și Buletine:** Sectorul publicațiilor periodice de tip revistă a menținut o traiectorie ascendentă (+10,31%), demonstrând reziliența titlurilor consacrate pe piața din Republica Moldova.

3. Segmente în regres: Provocările formatelor tradiționale

- **Cărți:** Segmentul principal al producției editoriale a înregistrat o ușoară contracție de -2,32% (de la 2.457 la 2.400 de titluri). Această scădere minoră poate fi interpretată ca o consolidare a calității în defavoarea cantității sau ca o migrare parțială a editorilor spre mediul exclusiv online.

- Ziare și Ediții în foi: Presa scrisă continuă să resimtă presiunea digitalizării, cu scăderi de -18,75% pentru ziare și o diminuare drastică de -48% pentru edițiile în foi, confirmând tendința globală de restrângere a presei locale tipărite.

- Rezumate ale tezelor: Scăderea de -25% reflectă, cel mai probabil, fluctuațiile ciclurilor academice de susținere a lucrărilor de doctorat sau digitalizarea integrală a acestor procese.

Evaluarea plenitudinii colectării

Indicatorii statistici prezentați confirmă un nivel de exhaustivitate a recepționării Depozitului Legal (DL) de 99,99%. Acest coeficient, determinat prin corelarea numărului de titluri înregistrate cu rapoartele anuale furnizate de către editori, plasează Republica Moldova la limita superioară a performanței internaționale în domeniu. Această rată de succes este rezultatul direct al aplicării riguroase a cadrului normativ privind Depozitul Legal și al eforturilor susținute ale factorilor editoriali care, în pofida condițiilor economice specifice, respectă obligațiile de reglementare, asigurând integritatea patrimoniului documentar național.

În calitatea sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, CNCRM gestionează un spectru complex de activități menite să garanteze transparența și controlul fluxului editorial:

Monitorizare și conformitate: Realizarea acțiunilor de audit pentru verificarea respectării prevederilor legale, prin confruntarea sistematică a datelor statistice și exercitarea controlului bibliografic exhaustiv.

Managementul relației cu editorii: Menținerea unui dialog proactiv cu producătorii editoriali naționali pentru a asigura depunerea exemplarelor în termenele stabilite de legislația în vigoare.

Logistică și distribuție: Gestionarea fluxului de repartizare a documentelor cu titlu de Depozit Legal către beneficiarii instituționali, asigurând accesul descentralizat la informație pe întreg teritoriul țării.

Datele anului 2025 subliniază necesitatea adaptării continue a proceselor de evidență și conservare ale CNCRM. Creșterea masivă a resurselor electronice și a documentelor grafice justifică investițiile planificate în infrastructura IT și în noile sisteme integrate de bibliotecă, pentru a asigura un control bibliografic exhaustiv asupra segmentelor aflate în expansiune.

Factorii editoriali nu au restanțe!!!

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

STATISTICA PRIVIND REDISTRIBUIREA RESURSELOR/DOCUMENTELOR CĂTRE BENEFICIARI DE DEPOZIT LEGAL ÎN ANUL 2025

Conform prevederilor Legii cu privire la activitatea editorială, un exemplar intangibil de depozit legal din documentele primite, rămâne în Arhiva Depozitului Legal a Camerei Naționale a Cărții, restul exemplarelor sunt redistribuite către celelalte biblioteci din țară și Biblioteca Națională a României, beneficiare de depozit legal, conform articolului 18 din Legea 939/2000.

<i>Beneficiar</i>	<i>Tip resursă</i>	<i>Unitate de măsură</i>	<i>Indicator de performanță</i>	<i>Unitate materială</i>
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	carte, alte tipuri de resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline	u. b./titluri	2599	6174
Biblioteca Științifică Centrală, USM	carte, alte tipuri de resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline cu referire la știință	u. b./titluri	1771	2343
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	carte, alte tipuri de resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline pentru copii	u. b./titluri	703	959
Biblioteca Națională a României	carte, alte tipuri de resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline	u. b./titluri	347	369

Pe parcursul anului 2025 au fost redistribuite, în regim de donații, a excedentului de exemplare DL, fiind soluționate solicitările a 5 instituții, totalizând un număr de 1553 unități bibliografice distribuite către acestea.

STATISTICA PRIVIND REDISTRIBUIREA DOCUMENTELOR, ÎN REGIM DE DONAȚII ALTOR BIBLIOTECI ÎN ANUL 2025

<i>Beneficiar</i>	<i>Unitate de măsură</i>	<i>Indicator de performanță</i>	<i>Unitate materială</i>
Biblioteca UPS "Ion Creangă"	titluri	634	1512
Biblioteca US Cahul	titluri	198	339
BP Călărași	titluri	259	430
BP Larga, Cahul	titluri	161	219
BP Persecina, Orhei	titluri	301	395
Total		1553	2895

INSTITUȚIA PUBLICĂ
UNIVERSITATEA DE STAT
„BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din CAHUL
Numărul de identificare de stat – codul fiscal: 1007603002825
Public Institution
CAHUL STATE UNIVERSITY “BOGDAN PETRICEICU HASDEU”
IDNO: 1007603002825

Piața Independenței, nr. 1, Cahul, MD-3909, Republica Moldova
Tel: (373 299) 2 24 81, E-mail: rectorat@adm.usch.md

14.02.2025, Nr. 089

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Scrisoare de mulțumire

Prin prezenta, dorim să vă transmitem sincerele noastre mulțumiri și aprecierea profundă pentru generozitatea de care ați dat dovadă prin donația lotului de carte. Contribuția dumneavoastră reprezintă un real sprijin pentru activitățile academice și culturale desfășurate în cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și, în mod deosebit, pentru Biblioteca Universitară.

Prin această donație, ați facilitat accesul studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor la resurse valoroase de cunoaștere, contribuind astfel la dezvoltarea educațională și promovarea valorilor culturale. Suntem convinși că aceste materiale vor avea un impact pozitiv asupra procesului de învățământ și vor deschide noi perspective în domeniul cercetării și al dezvoltării personale.

Vă asigurăm de angajamentul nostru de a valorifica fiecare carte donată în beneficiul întregii comunități academice și de a păstra vie amintirea acestui gest de solidaritate și implicare în promovarea culturii și educației.

Cu deosebită considerație și alese mulțumiri,

Rector

Sergiu Cornea

Obiectivul 1.2. Statistica editorială – instrument de management și de marketing

În exercitarea rolului de autoritate statistică în domeniul editorial, CNCRM asigură monitorizarea riguroasă și raportarea datelor relevante prin următoarele activități fundamentale:

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Raportare și transparență instituțională: Elaborarea și diseminarea periodică a sintezelor statistice anuale către autoritățile de resort și organismele internaționale, inclusiv Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO).

Managementul bazelor de date: Actualizarea continuă și menținerea instrumentelor de informare și monitorizare a producției editoriale, oferind o imagine de ansamblu actualizată asupra dinamicii pieței editoriale naționale.

Activitate editorial-statistică: Elaborarea și publicarea culegerilor statistice retrospective și cumulative, instrumente esențiale pentru cercetarea sociologică și culturală. În perioada de referință, activitatea s-a axat pe:

- Finalizarea și promovarea ediției "Publicațiile Moldovei, 2016-2020";
- Pregătirea și redactarea volumului "Publicațiile Moldovei, 2021-2023" (lucrare aflată în curs de apariție).

EVOLUȚIA CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2020-2025

În anul 2025 segmentul principal al producției editoriale a înregistrat o ușoară contracție de **-2,32%** (de la 2.457 la 2.400 de titluri). Această scădere minoră poate fi interpretată ca o consolidare a calității în defavoarea cantității sau ca o migrare parțială a editorilor spre mediul exclusiv online

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2025

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Total	2 400	1 623,6	20 830,0	100%	100%	100%
Cărți	2 222	1 473,1	20 301,3	92,6%	90,7%	97,5%
Broșuri	174	143,0	517,3	7,3%	8,8%	2,5%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Cărți sonore	4	7,5	11,4	0,2%	0,5%	0,1%
dintre care:	2 400	1 623,6	20 830,0	443%	374%	292%
Cărți legate (cartonate)	457	358,8	5 711,5	19,0%	22,1%	27,4%
Cărți broșate (copertă flexibilă)	1 936	1 259,9	15 112,6	423,6%	351,2%	264,6%
Cărți în container (cutie, mapă, husă etc.)	7	5,0	5,9	0,4%	0,4%	0,0%
	2 400	1 623,6	20 830,0	101%	107%	105%
Publicații noi (1-a ediție)	2 190	1 247,3	16 505,4	91,3%	76,8%	79,2%
Reeditări	210	376,3	4 324,6	9,6%	30,2%	26,2%
	2 400	1 623,6	20 830,0	100%	100%	100%
Monografiile în afara colecțiilor	2 158	1 373,6	18 071,9	89,9%	84,6%	86,8%
Monografiile în colecții	242	250,1	2 758,1	10,1%	15,4%	13,2%

ANUL EDITORIAL 2025 - INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR

Nr rând	Domenii ale științei	Cărți (titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Engleză	Alte		Română	Engleză	Alte
	Total	2 400	1 808	121	471	1 623,6	1 258,26	63,30	302,07
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	600	391	36	173	238,6	152,83	3,06	82,69
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	7	6	-	1	0,2	0,20	-	0,04
1b	bibliografie	44	26	-	18	2,6	1,85	-	0,72
2	științe naturale	158	111	15	32	107,8	85,02	0,48	22,34
3	literatură tehnică	66	45	5	16	19,4	9,91	1,78	7,71
4	literatură agricolă	28	23	1	4	3,6	2,40	0,10	1,15
5	literatură medicală și sportivă	168	127	14	27	44,2	37,18	1,56	5,44
6	științe filologice și artă	248	140	42	66	373,9	212,80	55,69	105,41
7	învățământ, cultură	358	284	5	69	324,3	276,88	0,33	47,14
	inclusiv:								
7a	cultură	8	5	1	2	2,4	1,21	0,10	1,10
7b	instituții superioare de învățământ	89	72	1	16	6,6	5,84	0,01	0,71
7c	școala medie generală, licee	64	59	1	4	185,6	166,57	0,10	18,91
8	literatură artistică (beletristică), folclor	438	387	3	48	192,3	183,05	0,31	8,96
9	literatură pentru copii	336	300	-	36	319,5	298,22	-	21,25
10	literatură cu caracter universal	-				-			

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

ANUL EDITORIAL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR CONFORM CZU (CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ)

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
0	Știință și cunoștințe. Organizare. Știința calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituții. Publicații	115	42,92	829,92	71	24,46	567,33	5	0,25	5,14	39	18,21	257,45	4,8%	2,6%
00	Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică	10	10,50	78,55	5	0,34	13,98	-	-	-	5	10,16	64,57	0,4%	0,6%
004	Știința și tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor	19	25,25	565,84	17	19,70	437,96	1	0,05	0,64	1	5,50	127,24	0,8%	1,6%
005	Management	7	0,50	10,36	5	0,43	8,13	2	0,07	2,23	-	-	-	0,3%	0,0%
008	Civilizație. Cultură. Progres	8	2,41	48,79	5	1,21	28,32	1	0,10	2,10	2	1,10	18,37	0,3%	0,1%
01	Bibliografie și bibliografii. Cataloage	44	2,57	57,47	26	1,85	44,68	-	-	-	18	0,72	12,79	1,8%	0,2%
02	Biblioteconomie	7	0,24	4,77	6	0,20	2,07	-	-	-	1	0,04	2,69	0,3%	0,0%
050	Publicații periodice. Seriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
070	Ziare. Presă	3	0,44	26,61	3	0,44	26,61	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%
08	Poligrafii. Opere colective	17	1,02	37,55	4	0,30	5,58	1	0,03	0,17	12	0,70	31,80	0,7%	0,1%
1	Filozofie. Psihologie	52	8,94	127,32	45	8,42	113,21	-	-	-	7	0,52	14,11	2,2%	0,6%
1/14	Filozofie	6	1,51	28,07	4	1,35	24,67	-	-	-	2	0,16	3,40	0,3%	0,1%
159.9	Psihologie	46	7,43	99,25	41	7,07	88,55	-	-	-	5	0,37	10,71	1,9%	0,5%
2	Religie. Teologie.	41	36,79	969,71	24	21,87	437,80	2	0,15	2,03	15	14,77	529,87	1,7%	2,3%
3	Științe sociale	640	371,64	4 173,61	462	313,23	3 442,22	33	2,49	44,76	145	55,92	686,63	26,7 %	22,9 %
31	Statistică. Demografie. Sociologie	24	3,32	75,04	11	1,45	27,71	4	0,82	19,79	9	1,05	27,54	1,0%	0,2%
32	Politică	30	7,46	221,04	15	4,62	169,01	3	0,17	3,54	12	2,67	48,49	1,3%	0,5%
33	Economie. Științe economice	67	5,71	113,09	36	3,47	70,14	14	0,65	13,02	17	1,59	29,93	2,8%	0,4%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
					Română			Engleză			Alte				
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
34	Drept. Jurisprudență	135	21,87	412,57	99	17,86	337,29	6	0,58	4,07	30	3,43	71,21	5,6%	1,3%
35	Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară	21	7,30	80,44	15	6,56	61,02	2	0,04	1,87	4	0,70	17,55	0,9%	0,4%
37	Educație	350	321,94	3 191,35	279	275,67	2 707,21	4	0,23	2,47	67	46,04	481,68	14,6 %	19,8 %
39	Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Folclor	13	4,06	80,07	7	3,60	69,84	-	-	-	6	0,46	10,23	0,5%	0,2%
5	Matematică. Științe naturale	158	107,83	990,55	111	85,02	819,79	15	0,48	10,28	32	22,34	160,49	6,6%	6,6%
502/504	Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitatea mediului înconjurător și protecția mediului	21	6,24	68,21	15	5,94	50,91	4	0,10	3,29	2	0,20	14,01	0,9%	0,4%
51	Matematică	70	78,88	531,09	49	57,22	391,51	2	0,10	1,33	19	21,56	138,25	2,9%	4,9%
52	Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului. Geodezie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
53	Fizică	5	15,00	319,46	5	15,00	319,46	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,9%
54	Chimie. Cristalografie. Mineralogie	11	2,10	20,43	8	1,95	18,84	-	-	-	3	0,15	1,58	0,5%	0,1%
55	Științele pământului. Științe geologice	5	0,77	18,02	2	0,65	15,01	1	0,03	1,63	2	0,10	1,37	0,2%	0,0%
56	Paleontologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
57	Științe biologice în general	34	3,87	23,00	23	3,33	14,17	6	0,22	3,66	5	0,32	5,18	1,4%	0,2%
58	Botanică	4	0,30	2,19	3	0,29	2,10	-	-	-	1	0,01	0,09	0,2%	0,0%
59	Zoologie	8	0,69	8,15	6	0,65	7,79	2	0,04	0,36	-	-	-	0,3%	0,0%
6	Științe aplicate. Medicină. Tehnologie	240	59,26	1 116,31	179	42,10	708,84	18	3,32	57,24	43	13,84	350,24	10,0 %	3,6%
60	Biotehnologie	3	0,34	2,45	3	0,34	2,45	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%
61	Științe medicale. Medicină	146	36,22	685,60	111	29,80	520,96	12	1,44	15,32	23	4,98	149,32	6,1%	2,2%
62	Inginerie. Tehnică în general	16	1,76	36,78	14	1,65	34,99	1	0,06	1,62	1	0,05	0,17	0,7%	0,1%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
63	Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieții sălbatice	28	3,65	97,49	23	2,40	30,99	1	0,10	2,34	4	1,15	64,17	1,2%	0,2%
64	Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei	11	7,17	114,46	7	4,07	47,23	2	1,50	25,02	2	1,60	42,21	0,5%	0,4%
65	Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații	22	8,98	151,03	12	3,00	49,17	2	0,22	12,94	8	5,76	88,91	0,9%	0,6%
657	Contabilitate	5	0,32	3,68	2	0,15	0,95	-	-	-	3	0,17	2,73	0,2%	0,0%
66	Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite	4	0,53	20,95	3	0,43	18,39	-	-	-	1	0,10	2,56	0,2%	0,0%
67	Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse	1	0,05	0,19	1	0,05	0,19	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
68	Industrii. Meserii și îndeletniciri pentru produse finite și asamblare	2	0,13	0,58	1	0,10	0,42	-	-	-	1	0,03	0,16	0,1%	0,0%
69	Industria construcțiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și procedee în construcții	2	0,12	3,09	2	0,12	3,09	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%
7	Arte. Recreatie. Distracții. Sport	103	81,75	976,95	75	65,82	732,80	3	0,42	2,25	25	15,52	241,90	4,3%	5,0%
71	Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini	2	0,15	2,09	1	0,05	0,78	-	-	-	1	0,10	1,30	0,1%	0,0%
72	Arhitectură	5	1,40	28,93	5	1,40	28,93	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,1%
73/76	Arte plastice. Arte decorative	3	1,10	22,69	2	0,95	21,92	-	-	-	1	0,15	0,77	0,1%	0,1%
73	Arte plastice	5	0,80	4,79	4	0,53	2,91	-	-	-	1	0,27	1,88	0,2%	0,0%
74	Desen. Design. Artă aplicată și meseriile de artă	11	4,54	97,86	7	2,24	57,32	-	-	-	4	2,30	40,54	0,5%	0,3%
75/76	Pictură. Arte grafice. Grafică	10	3,42	48,88	6	2,02	14,41	-	-	-	4	1,40	34,47	0,4%	0,2%
77	Fotografie și activități similare. Artă fotografică	2	1,40	13,86	1	0,60	2,23	-	-	-	1	0,80	11,63	0,1%	0,1%
78	Muzică	40	60,28	601,77	30	49,95	457,16	1	0,30	0,89	9	10,04	143,72	1,7%	3,7%
792	Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale	3	0,70	8,63	3	0,70	8,63	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
796/799	Sport. Jocuri sportive. Educație fizică	22	7,96	147,45	16	7,38	138,50	2	0,12	1,36	4	0,46	7,60	0,9%	0,5%
8	Limbi. Lingvistică. Literatură	167	300,11	5 342,73	81	154,37	2 924,57	41	55,39	871,10	45	90,35	1 547,06	7,0%	18,5%
80	Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie	8	0,92	12,69	4	0,57	7,88	-	-	-	4	0,35	4,81	0,3%	0,1%
81	Lingvistică. Limbi	159	299,19	5 330,03	77	153,80	2 916,68	41	55,39	871,10	41	90,00	1 542,25	6,6%	18,4%
82	Literatură	425	188,26	2 583,04	380	179,45	2 457,07	3	0,31	1,46	42	8,51	124,51	17,7%	11,6%
821.135.1(478)	Literatură română din Republica Moldova	308	128,27	1 463,49	298	126,75	1 439,95	1	0,06	0,65	9	1,47	22,90	12,8%	7,9%
821.135.1	Literatură română	71	44,35	932,21	70	44,20	931,64	1	0,15	0,58	-	-	-	3,0%	2,7%
821.161.1(478)	Literatură rusă din Republica Moldova	24	4,79	69,79	1	0,50	1,21	-	-	-	23	4,29	68,59	1,0%	0,3%
821.161.1	Literatură rusă	3	0,15	2,15	1	0,10	1,09	-	-	-	2	0,05	1,07	0,1%	0,0%
	Literatură în limbile conașionalilor din RM	7	2,50	30,87	-	-	-	-	-	-	7	2,50	30,87	0,3%	0,2%
821(100-87)	Literatura scriitorilor de peste hotare	12	8,20	84,52	10	7,90	83,19	1	0,10	0,23	1	0,20	1,09	0,5%	0,5%
82/821-93	Literatură pentru copii	336	319,47	1 684,39	300	298,22	1 591,38	-	-	-	36	21,25	93,01	14,0%	19,7%
087.5	Literatură cognitivă pentru copii	54	98,70	338,63	48	91,75	326,01	-	-	-	6	6,95	12,62	2,3%	6,1%
821-93	Ediții literar-artistice pentru copii	282	220,77	1 345,76	252	206,47	1 265,37	-	-	-	30	14,30	80,39	11,8%	13,6%
9	Geografie. Biografie. Istorie	123	106,69	2 035,45	80	65,33	1 129,01	1	0,50	6,74	42	40,86	899,70	5%	7%
91	Geografie. Explorarea pământului. Călătorii. Geografie regională	10	45,20	623,33	8	33,70	446,91	-	-	-	2	11,50	176,42	0,4%	2,8%
92	Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele	4	0,57	16,11	3	0,40	6,59	-	-	-	1	0,17	9,53	0,2%	0,0%
93/94	Istorie	109	60,92	1 396,01	69	31,23	675,52	1	0,50	6,74	39	29,19	713,76	4,5%	3,8%
TOTAL		2 400	1623,64	20829,99	1808	1258,26	14924,01	121	63,30	1001,01	471	302,07	4904,97	100%	100%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

ANUL EDITORIAL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limba									Total, %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
1	Științifice	413	59,17	1 722,56	246	41,85	1 127,62	27	2,58	51,45	140	14,73	543,49	17,2%	3,6%
2	Științifico-populare	157	74,30	1 340,56	109	48,21	871,44	3	2,00	27,46	45	24,09	441,65	6,5%	4,6%
3	Normative de producție	3	0,70	12,40	3	0,70	12,40	0	-	-	0	-	-	0,1%	0,0%
4	Oficiale	11	5,86	35,46	6	4,26	22,82	2	0,21	1,31	3	1,40	11,33	0,5%	0,4%
5	Manuale și lucrări metodice	953	910,97	11 916,58	694	648,27	8 084,48	83	57,86	904,59	176	204,84	2 927,51	39,7%	56,1%
5.1	Învățământ preșcolar	42	67,60	558,37	37	57,60	479,09	0	-	-	5	10,00	79,28	1,8%	4,2%
5.2	Învățământ de cultură generală	283	725,23	9 730,90	204	502,93	6 368,47	20	52,37	810,88	59	169,93	2 551,55	11,8%	44,7%
5.2.1	Învățământ primar	121	297,15	2 542,47	103	253,72	2 245,80	1	0,10	1,10	17	43,33	295,57	5,0%	18,3%
5.2.2	Învățământ secundar	162	428,08	7 188,43	101	249,21	4 122,68	19	52,27	809,78	42	126,60	2 255,98	6,8%	26,4%
5.3	Învățământ special	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
5.4	Învățământ profesional/tehnic	1	0,10	0,81	1	0,10	0,81	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
5.5	Învățământ superior	474	41,88	836,88	337	32,74	652,06	55	3,02	43,30	82	6,12	141,52	19,8%	2,6%
5.6	Alte forme de instruire	153	76,17	789,62	115	54,90	584,05	8	2,47	50,40	30	18,80	155,16	6,4%	4,7%
5.7	Dicționare școlare, îndrumare, îndreptare	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
6	Lucrări practice de producție	2	0,09	0,39	2	0,09	0,39	0	-	-	0	-	-	0,1%	0,0%
7	Literatura artistică	424	188,21	2 582,59	379	179,40	2 456,62	3	0,31	1,46	42	8,51	124,51	17,7%	11,6%
8	Literatură pentru copii și tinerii cititori	336	319,47	1 684,39	300	298,22	1 591,38	-	-	-	36	21,25	93,01	14,0%	19,7%
8.1	Științifico-cognitivă	52	98,50	337,89	47	91,65	325,64	-	-	-	5	6,85	12,25	2,2%	6,1%
8.1.1	pentru copii	35	58,30	141,17	31	52,15	130,11	0	-	-	4	6,15	11,07	1,5%	3,6%
8.1.2	pentru elevi	15	39,20	190,43	14	38,50	189,26	0	-	-	1	0,70	1,18	0,6%	2,4%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limba									Total, %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
8.1.3	pentru adolescenți	1	0,50	3,49	1	0,50	3,49	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
8.1.4	enciclopedii pentru copii și tinerii cititori	1	0,50	2,79	1	0,50	2,79	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
8.2	Literatura artistică	284	220,97	1 346,51	253	206,57	1 265,74	-	-	-	31	14,40	80,76	11,8%	13,6%
8.2.1	pentru copii	208	119,52	638,08	181	108,42	591,53	0	-	-	27	11,10	46,55	8,7%	7,4%
8.2.2	pentru elevi	74	98,45	660,60	70	95,15	626,38	0	-	-	4	3,30	34,22	3,1%	6,1%
8.2.3	pentru adolescenți	2	3,00	47,84	2	3,00	47,84	0	-	-	0	-	-	0,1%	0,2%
9	Lucrări de referință	53	21,45	445,12	42	13,81	281,72	1	0,20	12,69	10	7,44	150,71	2,2%	1,3%
9.1	Enciclopedii	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
9.2	Dicționare	16	3,86	164,79	11	3,00	143,49	0	-	-	5	0,86	21,30	0,7%	0,2%
9.4	Ghiduri (cu informații teoretice și practice)	37	17,59	280,34	31	10,81	138,23	1	0,20	12,69	5	6,58	129,41	1,5%	1,1%
10	Publicații cu caracter religios	41	36,79	969,71	24	21,87	437,80	2	0,15	2,03	15	14,77	529,87	1,7%	2,3%
11	Literatura pentru publicul larg	6	6,55	119,32	2	1,50	36,44	0	-	-	4	5,05	82,88	0,3%	0,4%
12	Publicații cu caracter informativ și de reclamă	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
TOTAL		2 399	1 623,54	20 829,10	1 807	1 258,16	14 923,13	121	63,30	1 001,01	471	302,07	4 904,97	100%	100%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2025

Nr	Editori	Ti- tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1.	Edituri de stat	60	281,2	4 059,9	2,50%
1	Lumina	13	38,3	695,3	0,54%
2	Știința	47	243,0	3 364,6	1,96%
2.	Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	233	14,5	199,0	9,71%
1	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	5	0,2	2,4	0,21%
2	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	3	0,4	0,9	0,13%
3	Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan" a USM	3	0,2	10,4	0,13%
4	CEP <i>Medicina</i> (Centrul Editorial-Poligrafic, Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "N. Testemițanu")	43	4,4	44,1	1,79%
5	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	2	0,4	6,4	0,08%
6	Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare"	7	0,4	16,9	0,29%
7	Editura USM (Universitatea de Stat din Moldova, până la 10.07.2023 CEP USM)	67	3,7	64,2	2,79%
8	SEP ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	13	0,6	10,4	0,54%
9	Tehnica-UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	89	4,2	40,4	3,71%
10	USEFS (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport)	1	0,1	2,8	0,04%
3.	Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	26	3,4	57,3	1,08%
1	UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)	1	0,2	3,0	0,04%
2	Universitatea "Divitia Gratiae"	3	1,1	30,9	0,13%
3	USEM (Universitatea de Studii Europene din Moldova)	22	2,2	23,4	0,92%
4.	Edituri private	635	818,3	9 349,8	24,08%
1	Abeceluș	2	4,0	47,9	0,08%
2	Alphabet Publishing	4	4,1	30,0	0,17%
3	Ancestrala	7	1,2	23,3	0,29%
4	Angelus (Astion Print)	3	3,0	2,6	0,13%
5	Arc	92	199,0	2 080,9	3,83%
6	Artefact (Editura Artefact SRL)	20	20,0	136,0	0,83%
7	Bestseller Group	7	0,8	6,7	0,29%
8	Biblion	7	17,0	17,7	0,29%
9	Brainy Benny (Ohra-Shop)	1	3,0	6,3	0,04%
10	Cadran (Policadran)	4	5,0	56,0	0,17%
11	Cartdidact	6	5,5	111,1	0,25%
12	Cartea Juridică	2	0,1	3,1	0,08%
13	Cartego (BC Partners House)	13	24,0	178,4	0,54%
14	Cartier	63	67,6	954,5	2,63%
15	Casa Poveștilor	5	15,0	110,2	0,21%
16	Codobelc-Sainciuc	2	1,3	11,1	0,08%
17	Cu Drag	2	0,3	13,3	0,08%
18	Eco-Tiras (Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului)	3	0,3	7,2	0,13%
19	Editura pentru Copii "Guguța"	3	6,2	92,3	0,13%
20	Editura pentru Literatură și Artă (Fundația Culturală pentru Literatură și Artă)	1	0,3	1,4	0,04%
21	Epigraf	45	54,7	389,2	1,88%
22	FELT School	1	0,1	1,1	0,04%
23	Grafema Libris	1	0,4	8,9	0,04%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Ti- tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
24	Gunivas	3	0,3	24,3	0,13%
25	Îl "Răileanu Iurie"	1	3,0	14,6	0,04%
26	Interprint	27	54,0	310,6	1,13%
27	Învățătorul Modern	15	4,1	52,6	0,63%
28	Iter Quos	8	6,3	41,8	0,33%
29	Iulian (Edit-Prest)	1	5,0	18,6	0,04%
30	Libelula (Promo-Plus)	1	3,0	25,1	0,04%
31	Litera (Media Grup Litera)	8	32,5	809,1	0,33%
32	Lyceum	37	19,6	240,5	1,54%
33	Phoenix-x	1	2,0	4,7	0,04%
34	Polisalm	20	12,9	234,3	0,83%
35	Pontos	89	22,2	213,0	3,71%
36	Princeps	2	0,3	5,6	0,08%
37	Pro Libra	14	17,2	200,6	0,58%
38	Prut Internațional	53	89,2	1 495,2	2,21%
39	Quadrat (Nend-Edit)	4	1,5	6,9	0,17%
40	Regina Cărților	2	6,0	28,1	0,08%
41	RP Editor	4	8,0	29,8	0,17%
42	SEP Lyceum	12	16,5	154,2	0,50%
43	Stratum Plus	3	0,5	8,5	0,13%
44	Tempus Libri	9	17,5	137,2	0,38%
45	Teo-Educațional	6	6,0	27,3	0,25%
46	Texter Info	4	44,9	816,8	0,17%
47	Tocono	3	4,6	40,7	0,13%
48	Univers Educațional	7	5,0	48,4	0,29%
49	Universitas Press	4	1,0	15,5	0,17%
50	Vandis-Liber	2	2,0	54,2	0,08%
51	Viața ta	1	0,5	2,6	0,04%
5.	Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	17	3,4	21,5	0,71%
1	BNRM (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)	1	0,0	0,2	0,04%
2	CNCRM (Camera Națională a Cărții din Republica Moldova)	14	0,4	7,4	0,58%
3	Moldpres, Agenția Informațională de Stat	2	3,0	14,0	0,08%
6.	Editori/tipografi	284	115,7	1 909,9	11,83%
1	Arva Color	9	0,7	7,9	0,38%
2	Aviprint Prim	3	1,5	11,2	0,13%
3	Blitz Poligraf	6	14,2	241,4	0,25%
4	Bons Offices	4	6,2	94,3	0,17%
5	Business Imperiu	1	0,1	1,1	0,04%
6	CEBOM (Complexul de edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova)	1	4,0	18,6	0,04%
7	Davexim-Com	1	0,4	2,5	0,04%
8	Dira-AP	2	0,1	0,6	0,08%
9	Dorința (Poligraf-Design)	61	30,5	179,0	2,54%
10	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	27	16,7	316,5	1,13%
11	Garomont-Studio	12	0,8	10,5	0,50%
12	Ideal (Iutastan)	7	0,6	6,9	0,29%
13	Impressum	2	0,1	0,8	0,08%
14	Imprint Star	9	1,1	44,7	0,38%
15	Lexon-Prim	48	18,1	656,0	2,00%
16	Notograf Prim	2	0,5	7,9	0,08%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Ti- tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
17	Primex-Com	1	0,5	4,9	0,04%
18	Print-Caro	43	8,2	99,0	1,79%
19	Service-Eurotipar	3	1,3	76,3	0,13%
20	Taicom (Ridgeone Group)	7	0,9	5,8	0,29%
21	Tehnica-Info	3	0,8	25,8	0,13%
22	Tipocart Print	1	0,1	0,9	0,04%
23	Universul (Editura Universul ÎS)	2	0,8	13,4	0,08%
24	UNU (Fox Trading)	29	7,5	84,2	1,21%
7.	Alte instituții cu activitate editorială		-	-	
8.	Cărți editate în colaborare	10	7,8	63,3	0,42%
1	Bons Offices : Editura Universității din Oradea	1	0,1	4,7	0,04%
2	Editura USM (Universitatea de Stat din Moldova) : Editura Universității din Oradea	1	0,1	1,8	0,04%
3	Epigraf : Arc	3	4,5	25,1	0,13%
4	Prut Internațional : Univers Educațional	2	1,6	6,8	0,08%
5	Știința : CronEdit	2	1,0	22,0	0,08%
6	Univers Educațional : Prut Internațional	1	0,6	2,9	0,04%
9.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	1135	379,3	5 169,3	47,29%
TOTAL		2400	1623,6	20830,0	100,00

STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2025

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2025 (TITLURI)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Arc	92	199	2 080,90	3,83%
2	Pontos	89	22,2	213	3,71%
3	Cartier	63	67,6	954,5	2,63%
4	Prut Internațional	53	89,2	1 495,20	2,21%
5	Știința	47	243	3 364,60	1,96%
6	Epigraf	45	54,7	389,2	1,88%
7	Lyceum	37	19,6	240,5	1,54%
8	Interprint	27	54	310,6	1,13%
9	Artefact (Editura Artefact SRL)	20	20	136	0,83%
10	Polisalm	20	12,9	234,3	0,83%

TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Știința	47	243	3 364,60	1,96%
2	Arc	92	199	2 080,90	3,83%
3	Prut Internațional	53	89,2	1 495,20	2,21%
4	Cartier	63	67,6	954,5	2,63%
5	Texter Info	4	44,9	816,8	0,17%
6	Litera (Media Grup Litera)	8	32,5	809,1	0,33%
7	Lumina	13	38,3	695,3	0,54%
8	Epigraf	45	54,7	389,2	1,88%
9	Interprint	27	54	310,6	1,13%
10	Lyceum	37	19,6	240,5	1,54%

TOP-10 EDITORI/TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025 (TITLURI)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Dorința (Poligraf-Design)	61	30,5	179	2,54%
2	Lexon-Prim	48	18,1	656	2,00%
3	Print-Caro	43	8,2	99	1,79%
4	UNU (Fox Trading)	29	7,5	84,2	1,21%
5	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	27	16,7	316,5	1,13%
6	Garomont-Studio	12	0,8	10,5	0,50%
7	Arva Color	9	0,7	7,9	0,38%
8	Imprint Star	9	1,1	44,7	0,38%
9	Ideal (Iutastan)	7	0,6	6,9	0,29%
10	Taicom (Ridgeone Group)	7	0,9	5,8	0,29%

TOP-10 EDITORI/TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Lexon-Prim	48	18,1	656	2,00%
2	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	27	16,7	316,5	1,13%
3	Blitz Poligraf	6	14,2	241,4	0,25%
4	Dorința (Poligraf-Design)	61	30,5	179	2,54%
5	Print-Caro	43	8,2	99	1,79%
6	Bons Offices	4	6,2	94,3	0,17%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
7	UNU (Fox Trading)	29	7,5	84,2	1,21%
8	Service-Eurotipar	3	1,3	76,3	0,13%
9	Imprint Star	9	1,1	44,7	0,38%
10	Tehnica-Info	3	0,8	25,8	0,13%

TIPĂRIREA CĂRȚILOR DE CĂTRE TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025

Nr	Tipografia	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	A&V Poligraf	43	1,64	30,06	1,80%
2	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	6	0,18	3,6	0,30%
3	Alina Scorohodova Îl	1	0,03	1,03	0,00%
4	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	1	0,03	0,41	0,00%
5	Arconteh	1	0,1	0,17	0,00%
6	Artpoligraf	17	3,19	39,59	0,70%
7	Arva Color	17	1,99	42,58	0,70%
8	Aviprint Prim	3	1,5	11,22	0,10%
9	Balacron	14	21,25	200,2	0,60%
10	Bavat-Print	9	78,2	1 166,52	0,40%
11	Biotehdesign	2	0,2	4,42	0,10%
12	Blitz Poligraf	175	264,62	3 732,89	7,30%
13	Bons Offices	445	364,76	4 668,02	18,50%
14	Business Imperiu	5	0,25	9,06	0,20%
15	Căpățînă-Print	116	18,92	163,47	4,80%
16	Cartdidact	2	2,8	87,51	0,10%
17	Cavaioli	15	3,27	49,54	0,60%
18	CEBOM (Complexul de edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova)	1	4	18,6	0,00%
19	Centrografic	13	0,52	21,71	0,50%
20	Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici"	3	0,3	1,58	0,10%
21	CEP INCE al ASEM (Centrul Editorial-Poligrafic, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice a Moldovei)	6	0,06	1,87	0,30%
22	CEP <i>Medicina</i> (Centrul Editorial-Poligrafic, Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "N. Testemițanu")	41	4,03	41,9	1,70%
23	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	97	10	224,82	4,00%
24	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	93	5,8	86,88	3,90%
25	Cetatea de Sus	1	5	18,6	0,00%
26	CEU US (Centrul editorial universitar Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți)	18	0,68	13,79	0,80%
27	Clic Media Grup	1	0,1	1,16	0,00%
28	Combinatul Poligrafic	40	183,9	2 465,24	1,70%
29	Continental Grup	23	26,68	402,87	1,00%
30	Davexim-Com	1	0,4	2,46	0,00%
31	Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare"	20	0,99	21,11	0,80%
32	Dira-AP	5	0,55	4,24	0,20%
33	ED-Color	1	0,06	4,32	0,00%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Tipografia	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
34	Edit Tipar	1	0,03	0,37	0,00%
35	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	180	186,7	2 602,49	7,50%
36	Foxtrot	11	1,51	17,8	0,50%
37	Garomont-Studio	16	1,02	14,12	0,70%
38	Impressum	5	0,71	4,84	0,20%
39	Imprint Plus	5	0,8	5,68	0,20%
40	Imprint Star	11	2,24	57,23	0,50%
41	Indigou Color	10	1,2	28,78	0,40%
42	Iprint Grup	2	0,23	6,25	0,10%
43	Iunie Prim	1	0,3	0,38	0,00%
44	Iutastan	7	0,55	6,89	0,30%
45	Lexon-Prim	91	27,44	839,2	3,80%
46	Logosprint	1	0,05	1,84	0,00%
47	Metrompaș	2	0,3	2,14	0,10%
48	Notograf Prim	48	8,1	105,4	2,00%
49	Nova-Imprim	1	1	3,26	0,00%
50	Pictografic	6	0,57	8,51	0,30%
51	Poliart	2	9	143,22	0,10%
52	Policolor	10	6,71	24,21	0,40%
53	Poligraf-Design	60	30	176,16	2,50%
54	Poligrafist	1	0,02	0,05	0,00%
55	Poliviz-Design	3	1,4	16,14	0,10%
56	Primex-Com	15	1,47	14,67	0,60%
57	Print Point	2	0,04	0,16	0,10%
58	Print-Caro	267	51,31	678,97	11,10%
59	Pulsul Pieței	25	2,45	25,71	1,00%
60	SEP ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	24	2,73	46,6	1,00%
61	Service-Eurotipar	5	1,8	84,9	0,20%
62	Simbol-N.P.	1	1	7,09	0,00%
63	Sofart Studio	2	0,3	10,63	0,10%
64	Taicom (Ridgeone Group)	15	2,17	46,23	0,60%
65	Tehnica-UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	88	4,07	39,05	3,70%
66	Tesline	2	0,12	3,13	0,10%
67	Tipocart Print	15	1,75	11,11	0,60%
68	Tipografia din Bălți	35	4,34	39,92	1,50%
69	Tipografia Nr. 1	31	10,26	179,27	1,30%
70	Totex-Lux	3	0,26	2,75	0,10%
71	T-Par	1	0,17	3,56	0,00%
72	UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)	1	0,15	2,96	0,00%
73	Universul (Editura Universul ÎS)	24	31,07	139,19	1,00%
74	Valinex	21	3,46	49,16	0,90%
75	Vite-Jesc	3	5	82,77	0,10%
TOTAL		2290	1409,8	19074,23	94,90%

TOP-10 TIPOGRAFII ÎN ANUL 2025 (TITLURI)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Bons Offices	445	364,8	4 668,02	18,50%
2	Print-Caro	267	51,31	678,97	11,10%
3	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	180	186,7	2 602,49	7,50%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
4	Blitz Poligraf	175	264,6	3 732,89	7,30%
5	Căpățîină-Print	116	18,92	163,47	4,80%
6	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	97	10	224,82	4,00%
7	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	93	5,8	86,88	3,90%
8	Lexon-Prim	91	27,44	839,2	3,80%
9	Tehnica-UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	88	4,07	39,05	3,70%
10	Poligraf-Design	60	30	176,16	2,50%

TOP-10 TIPOGRAFII ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Bons Offices	445	364,8	4 668,02	18,50%
2	Blitz Poligraf	175	264,6	3 732,89	7,30%
3	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	180	186,7	2 602,49	7,50%
4	Combinatul Poligrafic	40	183,9	2 465,24	1,70%
5	Bavat-Print	9	78,2	1 166,52	0,40%
6	Lexon-Prim	91	27,44	839,2	3,80%
7	Print-Caro	267	51,31	678,97	11,10%
8	Continental Grup	23	26,68	402,87	1,00%
9	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	97	10	224,82	4,00%
10	Balacron	14	21,25	200,2	0,60%

CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2024

Nr	Țara	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	China	41	90	375,55	1,70%
2	România	7	1,2	51,51	0,30%
3	Rusia	6	14	13,49	0,30%
4	Serbia	6	6	24,99	0,30%
5	Ucraina	50	102,7	1 290,23	2,10%
	Total	110	213,9	1 755,77	4,70%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2025

CĂRȚI EDITATE ÎN ANUL 2025 - INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBĂ (ORIGINAL/TRADUCERI)

Limba textului (original / tradus în)	Total	Original	Tradus în limba	Tradus din limba	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Bulgară	5	5	-	2	0,35	11,34
Cehă	-	-	-	1	-	-
Chineză	-	-	-	1	-	-
Engleză	121	115	6	58	63,30	1 001,01
Franceză	15	15	-	13	54,07	885,15
Găgăuză	22	22	-	2	18,18	272,20
Germană	3	3	-	6	0,25	1,92
Greacă	-	-	-	1	-	-
Italiană	2	1	1	2	0,12	1,71
Latină	-	-	-	1	-	-
Poloneză	-	-	-	1	-	-
Română	1 808	1 720	88	96	1 258,26	14 924,01
Română-engleză	52	18	34	-	24,98	433,16
Română-rusă	23	10	13	-	9,90	192,77
Rusă	232	212	20	17	162,52	2 497,78
Sârbă	-	-	-	1	-	-
Spaniolă	1	1	-	-	0,05	0,38
Ucraineană	3	3	-	1	0,40	9,47
Multilingve	113	70	43	2	31,27	599,09
Total	2 400	2 195	205	205	1 623,64	20 829,99

DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2025

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Tiraj până la 50 ex.	560	20,02	350,90	23,3%	1,2%	1,7%
Tiraj până la 100 ex.	537	51,59	908,84	22,4%	3,2%	4,4%
Tiraj până la 200 ex.	299	50,52	692,35	12,5%	3,1%	3,3%
Tiraj până la 500 ex.	370	155,19	2 287,03	15,4%	9,6%	11,0%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Tiraj până la 1 000 ex.	350	309,89	4 726,25	14,6%	19,1%	22,7%
Tiraj până la 2 000 ex.	177	326,71	2 580,43	7,4%	20,1%	12,4%
Tiraj până la 5 000 ex.	75	261,03	2 207,49	3,1%	16,1%	10,6%
Tiraj până la 10 000 ex.	17	121,40	1 792,09	0,7%	7,5%	8,6%
Tiraj până la 50 000 ex.	15	327,30	5 284,61	0,6%	20,2%	25,4%
Total	2 398	1 623,64	20 829,99	100,0%	100,0%	100,0%

STATISTICA PRIVIND EDITAREA REZUMATELOR TEZELOR ÎN ANUL 2025

Domeniu	Total			Din care în limba:								
				Română			Engleză			Alte		
	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Drept	49	1,7	3,7	34	1,2	2,7	15	0,4	1,0	-	-	-
Filologie	10	0,3	0,6	7	0,2	0,4	2	0,0	0,1	1	0,0	0,1
Filosofie	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-
Informatica	2	0,1	0,1	2	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
Istorie	12	0,4	1,0	10	0,4	0,9	2	0,0	0,1	-	-	-
Psihologie	28	1,2	2,3	21	0,9	1,7	4	0,2	0,3	3	0,1	0,3
Sociologie	6	0,2	0,4	5	0,2	0,4	1	0,0	0,0	-	-	-
Studiul artelor, culturologie	8	0,3	0,7	5	0,2	0,5	2	0,1	0,2	1	-	-
Științe administrative	5	0,2	0,4	3	0,1	0,3	2	0,1	0,1	-	-	-
Științe agricole	10	0,4	0,8	10	0,4	0,8	-	-	-	-	-	-
Științe ale comunicării	5	0,2	0,4	3	0,1	0,3	2	0,1	0,1	-	-	-
Științe biologice	12	0,4	1,0	7	0,3	0,7	3	0,1	0,2	2	0,1	0,1
Științe chimice	8	0,3	0,6	5	0,2	0,4	2	0,1	0,1	1	0,0	0,1
Științe economice	14	0,6	1,1	11	0,4	0,9	3	0,2	0,3	-	-	-
Științe fizice	7	0,2	0,4	5	0,2	0,3	1	0,1	0,1	1	0,0	0,0
Științe geonomice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Științe ingineresti	14	0,6	1,4	12	0,6	1,3	2	0,1	0,1	-	-	-
Științe medicale	12	0,6	1,2	12	0,6	1,2	-	-	-	-	-	-
Științe medical-veterinare	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-
Științe pedagogice. Științe ale educației	30	1,4	2,8	23	1,0	2,1	6	0,3	0,6	1	0,1	0,1
Științe politice	5	0,2	0,4	5	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-
TOTAL	240	9,3	19,5	183	7,4	15,7	47	1,6	3,2	10	0,3	0,6

STATISTICA PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2025

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Calendare	19	52,9	0,0845	7,5%	28,5%	20,3%
Cărți cu jucărie	2	6,0	0,0035	0,8%	3,2%	0,8%
Cărți de colorat pentru copii	45	78,5	0,2389	17,6%	42,4%	57,3%
Cărți poștale, ilustrate	128	8,8	0,0006	50,2%	4,7%	0,1%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Placarde	35	26,2	0,0679	13,7%	14,1%	16,3%
Puzzle	26	13,0	0,0213	10,2%	7,0%	5,1%
Total	255	185,4	0,4167	100%	100%	100%

STATISTICA PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI ÎN ANUL 2025

Limba textului	Tip resursă						
	Total	Calendare	Cărți cu jucărie	Cărți de colorat pentru copii	Cărți poștale, ilustrate	Placarde	Puzzle
Engleză	10	-	-	1	1	-	8
Română	231	14	2	44	125	28	18
Română-engleză	3	1	-	-	2	-	-
Română-rusă	1	-	-	-	-	1	-
Rusă	7	2	-	-	-	5	-
Multilingve	3	2	-	-	-	1	-
Total	255	19	2	45	128	35	26

STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUT ȘI DOMENIU ÎN ANUL 2025

Domeniu	Tip resursă						
	Total	E-book	Audio-book	Filme	Spectacole	Resurse seriale	Resurse seriale (cu periodicitate zilnică)
0 Știință și cunoștințe	75	55	-	1	-	19	-
1 Filozofie, Psihologie	11	11	-	-	-	-	-
2 Religie. Teologie	-	-	-	-	-	-	-
3 Științe sociale	187	160	-	-	-	15	12
5 Matematică. Științe naturale	6	5	-	-	-	1	-
6 Științe aplicate. Medicina. Tehnologie	48	46	-	-	-	2	-
7 Artă. Sport	7	6	-	-	1	-	-
8 Limbi. Lingvistică. Literatură	24	23	1	-	-	-	-
9 Geografie. Biografie. Istorie	7	7	-	-	-	-	-
TOTAL	365	313	1	1	1	37	12

STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE FORMAT ÎN ANUL 2025

Tip resursă	Tip resursă				
	Total	PDF	HTML	ePub	MP4
E-book	313	300	-	13	-
Audio-book	1	-	-	-	1
Filme	1	-	-	-	1
Spectacole	1	-	-	-	1
Resurse seriale	37	37	-	-	-
Resurse seriale (cu periodicitate zilnică)	12	1	11	-	-
TOTAL	365	338	11	13	3

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE LIMBĂ ÎN ANUL 2025

Limba textului	Tip resursă						
	Total	E-book	Audio-book	Filme	Spectacole	Resurse seriale	Resurse seriale (cu periodicitate zilnică)
Engleză	58	52	1	-	-	5	-
Română	198	179	-	1	1	17	-
Română-engleză	12	12	-	-	-	-	-
Română-rusă	5	5	-	-	-	-	-
Rusă	35	35	-	-	-	-	-
Multilingve	57	30	-	-	-	15	12
Total	365	313	1	1	1	37	12

STATISTICA PRIVIND EDITAREA REVISTELOR SERIALELOR (REVISTE, BULETINE, ANUARE) ÎN ANUL 2025

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
1	Anuar	Atletism : Anuar al Federației de Atletism din Republica Moldova = Ежегодник Федерации легкой атлетики Республики Молдова	1857-0690			Anual	rom., rusă	1	6,0	0,2	0,2	1,2	Chișinău
2	Anuar	BNRM : Raport anual	1857-1573			Anual	rom.	1	7,8	0,3	0,3	2,3	Chișinău
3	Anuar	Calendar Național	1857-1557			Anual	rom.	2	112,3	-	-	-	Chișinău
4	Anuar	Camera Națională a Cărții. Program de activitate	2587-3350	2587-3369		Anual	rom.	1	4,8	-	-	-	Chișinău
5	Anuar	Camera Națională a Cărții. Raport de activitate	2587-3423	2587-3628		Anual	rom.	1	14,0	-	-	-	Chișinău
6	Anuar	Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента	1857-1581			Anual	rom., rusă	1	3,3	3,0	3,0	9,9	Chișinău
7	Anuar	Teze de Doctorat (Serie analitică)	1857-1549			Anual	rom., rusă	1	7,4	-	-	-	Chișinău
7								8	155,6	3,5	3,5	13,4	
1	Buletin	Buletin bibliologic	1857-1492			Anual	rom.	1	6,1	-	-	-	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
2	Buletin	Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова	1810-7265			Lunar	rom., rusă	10	58,0	1,0	10,0	580,0	Chișinău
3	Buletin	Ghid Gurmand : Catalogue of the best restaurants of Moldova	1857-2669			Anual	rom., engl., mică	1	14,0	5,0	5,0	70,0	Chișinău
4	Buletin	La Creangă: Almanah literar	2587-4470			Anual	rom.	1	4,5	0,5	0,5	2,3	Chișinău
5	Buletin	Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu				Variabilă	rom.	3	57,4	0,1	0,3	17,2	Chișinău
6	Buletin	Общее дело	1857-4025			Anual	rusă	1	23,0	0,1	0,1	2,3	Chișinău
6								17	163,0	6,7	15,9	671,8	
1	Revistă	Acta et Commentationes. Științe ale Educației	1857-0623	2587-3636		Trimestrial	rom., engl., mică	5	74,3	0,1	0,5	37,2	Chișinău
2	Revistă	Acta et Commentationes: Științe Exacte și ale Naturii=Exact and Natural Sciences	2537-6284	2587-3644		Semestrial	rom., engl., mică	4	39,7	0,1	0,4	15,9	Chișinău
3	Revistă	Acta Universitatis Cahulensis	1857-4416	2345-1254		Semestrial	rom., engl., mică	2	77,5	0,1	0,2	15,5	Cahul
4	Revistă	AgroExpert : Все для умного сельского хозяйства	2587-3555			Trimestrial	rom., rusă	7	84,8	1,0	7,0	593,6	Chișinău
5	Revistă	Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă.	1857-0461	2587-3687		Trimestrial	rom., engl., mică	5	115,0	0,3	1,5	172,5	Chișinău
6	Revistă	Alunelul	1857-4173			Lunar	rom.	15	39,0	7,0	105,0	4 095,0	Chișinău
7	Revistă	Aquarelle	1857-0518			Lunar	rusă	5	69,5	0,4	2,0	139,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
8	Revistă	Arheologia Preventivă în Republica Moldova	2345-1394			Variabilă	rom.	1	25,9	0,1	0,1	2,6	Chișinău
9	Revistă	Arta Medica	1810-1852	1810-1879		Trimestrial	rom., engl., rusească	6	57,8	0,5	3,0	173,3	Chișinău
10	Revistă	Bernik Space	2587-3830			Lunar	rom.	5	53,8	0,5	2,5	134,5	Chișinău
11	Revistă	BiblioPolis	1811-900X	2587-3113		Trimestrial	rom., rusă	5	46,3	0,1	0,5	23,2	Chișinău
12	Revistă	BOPI : Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală = The Official Bulletin of Intellectual Property	2345-1807	2345-1815		Lunar	rom., engl., rusească	9	228,3	0,1	0,9	205,5	Chișinău
13	Revistă	Brilliance Review	2345-1513			Lunar	rom.	1	12,5	4,0	4,0	50,0	Chișinău
14	Revistă	Buletin Științific : Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie = Scientific Bulletin : Ethnography, Natural Sciences and Museology = Бюллетень : Этнография, естественные науки и музология	1857-0054	2587-3938		Semestrial	rom., engl., rusă	1	27,3	0,3	0,3	8,2	Chișinău
15	Revistă	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei: Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova : Medical sciences = Вестник Академии Наук Молдовы: Медицина	1857-0011			Trimestrial	rom., engl., rusă	4	149,0	0,1	0,4	59,6	Chișinău
16	Revistă	Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica	1024-7696	2587-4322		De 3 ori pe an	engl.	4	32,0	0,1	0,4	12,8	Chișinău
17	Revistă	Buletinul Științific al Universității de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. Seria Științe umanistice	2345-1866	2345-1904		Semestrial	rom., engl.	4	73,1	0,1	0,4	29,2	Cahul
18	Revistă	Buletinul Științific al Universității de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul: Științe sociale = The Scientific Journal of Cahul State University "B. P. Hasdeu": Social Sciences	2345-1858	2345-1890		Semestrial	rom., engl., rusă	3	36,0	0,1	0,3	10,8	Cahul

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
19	Revistă Business Class	1857-1638			Lunar	rom.	8	112,0	3,0	24,0	2 688,0	Chișinău
20	Revistă Cahulul literar și artistic	2345-1416			Trimestrial	rom.	4	35,1	0,4	1,6	56,2	Cahul
21	Revistă Chemistry Journal of Moldova	1857-1727	2345-1688		Semestrial	engl.	2	28,8	0,1	0,2	5,8	Chișinău
22	Revistă Cohorta	2953-6847	2953-6855		Semestrial	rom., rusă	4	35,0	0,1	0,4	14,0	Chișinău
23	Revistă Comoara Ascunsă	1857-4378			Lunar	rom., rusă	4	8,0	13,0	52,0	416,0	Chișinău
24	Revistă Computer Science Journal of Moldova	1561-4042	2587-4330		De 3 ori pe an	engl.	4	45,4	0,1	0,4	18,2	Chișinău
25	Revistă Confluente bibliologice	1857-0232			Anual	rom.	2	17,2	0,1	0,2	3,4	Bălți
26	Revistă Contabilitate și audit : Revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Научно-практический журнал для бухгалтеров, менеджеров, налоговых служащих, аудиторов	1813-4408	1857-159X		Lunar	rom., rusă	12	203,0	2,2	26,4	5 359,2	Chișinău
27	Revistă Crenguța	1857-1662			Anual	rom.	1	14,0	0,1	0,1	1,4	Bălți
28	Revistă Cronica Sănătății Publice	1857-3649			Trimestrial	rom.	2	11,0	1,0	2,0	22,0	Chișinău
29	Revistă DAS Interiors&Architecture	1857-3118			Semestrial	rom.	1	21,0	3,0	3,0	63,0	Chișinău
30	Revistă Desing. Architecture. Style	1857-0283			Anual	engl.	2	32,6	3,0	6,0	195,6	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
31	Revistă	Dialogica : Revistă de studii culturale și literatură	2587-3695	1857-2537		De 3 ori pe an	rom.	7	129,0	0,1	0,7	90,3	Chișinău
32	Revistă	Didactica Pro... : Revista de Teorie și Practică Educațională	1810-6455			Bimestrial	rom.	6	47,0	0,3	1,8	84,6	Chișinău
33	Revistă	Digest Electoral : Revistă de practică și teorie electorală	2587-3725	2587-3733		Variabilă	rom.	1	4,4	0,1	0,1	0,4	Chișinău
34	Revistă	Dreptul muncii = Трудовое право	2587-4349			Lunar	rom., rusă	11	71,8	1,0	11,0	789,8	Chișinău
35	Revistă	Economica : Revistă științifico-didactică	1810-9136			Trimestrial	rom., engl.	4	60,9	0,1	0,4	24,4	Chișinău
36	Revistă	Economy and Sociology	2587-4187	2587-4195		Semestrial	rom., engl.	2	30,4	0,1	0,2	6,1	Chișinău
37	Revistă	EcoSoEn : Științe Economice, Sociale și Inginerești = Economics, Social and Engineering Sciences	2587-344X	2587-425X		Semestrial	rom., engl., rucă	2	36,0	0,1	0,2	7,2	Chișinău
38	Revistă	Exteriorica: Compartiment din Bibliografia Națională a Moldovei	2345-1955	2537-6314		Anual	rom.	1	15,0				Chișinău
39	Revistă	Fashion VIP	1857-4017			Variabilă	rom.	3	42,5	1,0	3,0	127,5	Chișinău
40	Revistă	Formula krasoti	1857-3614			Lunar	rusă	7	47,3	7,5	52,5	2 483,3	Chișinău
41	Revistă	GAGAUZ DILI hem LITERATURASI	1857-08IX			Bimestrial	găgăuză	5	45,8	0,2	1,0	45,8	Comrat
42	Revistă	Gagauz Yazicilar Birlii	2537-6217			Variabilă	găgăuză	2	22,5	0,5	1,0	22,5	Comrat

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
43	Revistă	Ghidușii : Revistă pentru copii isteți	2587-3970			Lunar	rom.	10	17,5	3,0	30,0	525,0	Cimișlia
44	Revistă	Grădinița modernă	1857-4610			Trimestrial	rom.	4	44,0	1,6	6,4	281,6	Chișinău
45	Revistă	Gândurile Terrei : Revistă cultural-artistică	3082-1541			Trimestrial	rom.	2	16,1	-	-	-	Ungheni
46	Revistă	Intellectus : Revistă de proprietate intelectuală = Magazine of intellectual property	1810-7079	1810-7087		Trimestrial	rom., engl., moldă	3	41,0	0,1	0,3	12,3	Chișinău
47	Revistă	Învățătorul modern : Revista Științifico-Metodică pentru cadrele didactice din învățământul primar	1857-2820			Bimestrial	rom.	6	66,0	1,3	7,8	514,8	Chișinău
48	Revistă	Journal of Engineering Science	2587-3474	2587-3482		Trimestrial	engl.	4	87,4	0,1	0,4	35,0	Chișinău
49	Revistă	Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine	2587-3709	1857-1816		Anual	rom., engl., moldă	1	18,8	0,1	0,1	1,9	Chișinău
50	Revistă	Journal of Research on Trade, Management and Economic Development	2345-1424	2345-1483		Semestrial	engl.	3	43,6	0,1	0,3	13,1	Chișinău
51	Revistă	Journal of Social Sciences	2587-3490	2587-3504		Trimestrial	rom., engl.	4	107,0	0,1	0,4	42,8	Chișinău
52	Revistă	Jutrzenka	1857-324X			Lunar	poloneză, moldă	12	32,6	0,2	2,4	78,2	Bălți
53	Revistă	La beauté	1857-257X			Trimestrial	rusă	2	10,0	7,0	14,0	140,0	Chișinău
54	Revistă	Legea și Viața = Law and Life = Закон и Жизнь	2587-4365	2587-4373		Trimestrial	rom., engl., moldă	2	36,5	0,1	0,2	7,3	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
55	Revistă	Limba Română	0235-9111			Lunar	rom.	3	54,1	0,2	0,6	32,5	Chișinău
56	Revistă	Limbă, Literatură, Folclor	2587-3881	2587-4039		Semestrial	rom., engl., fr., altele	2	30,8	0,1	0,2	6,2	Chișinău
57	Revistă	Luminătorul : Revista Bisericii din Basarabia	2953-707X			Bimestrial	rom.	4	16,0	0,1	0,4	6,4	Chișinău
58	Revistă	Magazin bibliologic	1857-1476			Trimestrial	rom., engl., rusa	2	24,6	0,1	0,2	4,9	Chișinău
59	Revistă	Medicina Stomatologică = Journal of Stomatological Medicine	1857-1328			Trimestrial	rom., engl.	3	42,0	0,2	0,6	25,2	Chișinău
60	Revistă	Mesagerul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova = Вестник Министерства Здравоохранения Республики Молдова	1810-7273			Lunar	rom., rusă	12	57,0	1,0	12,0	684,0	Chișinău
61	Revistă	Metrologie	2345-1289			Semestrial	rom.	2	14,3	0,1	0,2	2,9	Chișinău
62	Revistă	MJHS: Moldovan Journal of Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova	2345-1467			Trimestrial	rom., engl.	6	158,0	0,2	1,2	189,6	Chișinău
63	Revistă	Moldoscopie : Publicație periodică științifico-practică	1812-2566	2587-4063		Semestrial	rom., engl., rusa	4	60,2	0,2	0,8	48,2	Chișinău
64	Revistă	Moldova : Serie nouă : Revistă social-culturală	1857-3487			Bimestrial	rom., engl., rusa	7	89,5	0,4	2,8	250,6	Chișinău
65	Revistă	Moldova în Progres: Revistă de economie, cultură și societate = Rivista di economia, societate e cultura	2345-1157			Lunar	rom., it., rusă	4	28,8	2,0	8,0	230,4	Chișinău
66	Revistă	Monitorul Fiscal FISC.md : Poziție oficială a Serviciului Fiscal de Stat	1857-3991	1857-3320		Bimestrial	rom., rusă	9	174,0	3,0	27,0	4 698,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
67	Revistă Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, acte normative	2587-389X	2587-3903		De 3 ori pe săptămână	rom.	190	2 662,5	0,7	133,0	354 112,5	Chișinău
68	Revistă Monitorul Oficial al Republicii Moldova: Законы, постановления, указы, распоряжения, трактаты, другие нормативные акты, информации, объявления	2587-3911	2587-392X		De 3 ori pe săptămână	rusă	176	1 589,1	0,4	70,4	111 872,6	Chișinău
69	Revistă Noi : Revistă pentru copii și adolescenți	1857-0798			Lunar	rom.	12	27,8	0,7	8,4	233,5	Chișinău
70	Revistă Nursing	3082-1630			Variabilă	rom., rusă	32	183,5		-	-	Chișinău
71	Revistă Oastea Moldovei : Publicație editată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova	1857-3703			Lunar	rom.	14	21,0	0,7	9,8	205,8	Chișinău
72	Revistă ORPH Manifesto	2953-710X			Variabilă	rom.	2	29,0	2,5	5,0	145,0	Chișinău
73	Revistă Patrimoniul istoric	2345-1637			Semestrial	rom.	1	7,5	0,2	0,2	1,5	Chișinău
74	Revistă Philologia	1857-4300	2587-3717		De 3 ori pe an	rom.	3	31,8	0,1	0,3	9,5	Chișinău
75	Revistă Plural : History. Culture. Society = Istorie. Cultură. Societate	2345-1262	2345-184X		Semestrial	rom., engl.	2	18,8	0,1	0,2	3,8	Chișinău
76	Revistă Psihologie : Revistă științifico-practică	1857-2502	2537-6276		Semestrial	rom., engl., rucă	2	12,0	0,1	0,2	2,4	Chișinău
77	Revistă QUADRAT : Revista de proză și arte vizuale	2345-1874			Trimestrial	rom.	16	136,0	0,3	4,8	652,8	Chișinău
78	Revistă Realități Culturale : Revistă de etnografie, folclor și cultură contemporană	1857-4424			Lunar	rom.	11	34,4	0,5	5,5	189,2	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
79	Revistă RED by Rodica Ciorănică	2587-3997			Lunar	rom.	2	39,0	1,0	2,0	78,0	Chișinău
80	Revistă Revista Arheologică: serie nouă	1857-016X	2537-6144		Semestrial	rom., rusă	2	47,3	0,1	0,2	9,5	Chișinău
81	Revistă Revista de Etnologie și Culturologie = The Journal of Ethnology and Culturology = Журнал Этнологии и Культурологии	1857-2049	2537-6152		Semestrial	rom., engl., rusească	1	21,8	0,1	0,1	2,2	Chișinău
82	Revistă Revista de Istorie a Moldovei	1857-2022			Trimestrial	rom., engl., rusească	11	95,9	0,2	2,2	211,0	Chișinău
83	Revistă Revista Institutului Național al Justiției	1857-2405			Trimestrial	rom., engl., rusească	3	22,5	0,1	0,3	6,8	Chișinău
84	Revistă Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale = Moldavian Journal of International Law and International Relations = Молдавский журнал международного права и международных отношений	1857-1999	2345-1963		Semestrial	rom., engl., rusă	2	31,6	0,3	0,6	19,0	Chișinău
85	Revistă Revista Națională de Drept	1811-0770	2587-411X		Semestrial	rom., engl., rusească	3	44,3	0,1	0,3	13,3	Chișinău
86	Revistă Revista Procuraturii Republicii Moldova	2587-3601	2587-361X		Semestrial	rom., engl.	1	11,3	0,1	0,1	1,1	Chișinău
87	Revistă Roua stelară	1857-372X			Trimestrial	rom.	4	32,0	0,3	1,2	38,4	Chișinău
88	Revistă Sănătatea Publică, Economie și Management în Medicină = Public Health, economy and management in medicine = Общественное здоровье, экономика и менеджмент в медицине : Revista științifico-practică	1729-8687	2587-3873		Trimestrial	rom., rusă	2	36,0	0,1	0,2	7,2	Chișinău
89	Revistă Shopping MallDova	2345-1432			Semestrial	rom., rusă	1	12,0	2,0	2,0	24,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
90	Studia Universitatis Moldaviae : Științe ale Educației	1857-2103	2345-1025		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	83,3	0,1	0,2	16,7	Chișinău
91	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Economice și ale Comunicării	2587-4446	2587-4454		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	26,5	0,1	0,2	5,3	Chișinău
92	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Reale și ale Naturii	1814-3237	1857-498X		Anual	rom., engl., rom. mică	2	68,1	0,1	0,2	13,6	Chișinău
93	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Sociale	1814-3199	2345-1017		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	58,5	0,1	0,2	11,7	Chișinău
94	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Umanistice	1811-2668	2345-1009		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	52,9	0,1	0,2	10,6	Chișinău
95	Studiul Artelor și Culturologie : istorie, teorie, practică	2345-1408	2345-1831		Semestrial	rom., rusă	2	39,4	0,1	0,2	7,9	Chișinău
96	Sud-Est cultural : Revistă trimestrială de artă, cultură și civilizație	1857-0143			Trimestrial	rom.	2	10,0	0,1	0,2	2,0	Chișinău
97	Tendințe în Economia Moldovei	1857-3126			Trimestrial	rom.	2	10,0	0,1	0,2	2,0	Chișinău
98	Tyragetia : Serie nouă	1857-0240	2537-6330		Semestrial	rom., engl., fr. mică	1	61,9	0,1	0,1	6,2	Chișinău
99	Univers Pedagogic	1811-5470			Trimestrial	rom., engl., rom. mică	5	78,1	0,3	1,5	117,2	Chișinău
100	Vector European: Revistă științifico-practică	2345-1106	2587-358X		Semestrial	rom., engl., rom. mică	4	124,5	0,1	0,4	49,8	Chișinău
101	Viața ta : Revistă pentru cei cu inima tânără	1857-0925			Lunar	rom., rusă	2	12,5	1,0	2,0	25,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
102	Revistă VIP Magazin	1857-0534			Lunar	rom.	7	116,0	2,0	14,0	1 624,0	Chișinău
103	Revistă VIP Magazin : Ediții Speciale : Junior	1857-0658			Variabilă	rom.	1	10,5	-	-	-	Chișinău
104	Revistă VIP Magazin : Ediții Speciale : Omul Anului	1857-0658			Anual	rom.	1	30,5	2,0	2,0	61,0	Chișinău
105	Revistă Бухгалтерские и налоговые консультации	1857-1697			Lunar	rusă	11	177,9	1,0	11,0	1 956,9	Chișinău
106	Revistă Русин	1857-2685	2345-1149		Trimestrial	rusă, engl.	4	70,9	0,3	1,2	85,1	Chișinău
107	Revistă Электронная обработка материалов	0013-5739	2345-1718		Bimestrial	rusă	6	66,8	0,1	0,6	40,1	Chișinău
107							845	9 872,6	91,8	715,3	498 007,4	
120	Total						870	10191,2	102,0	734,7	498 692,6	

STATISTICA PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2025

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar editate	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
Ziare naționale														
1	Ana Sözü			Bilunar	Chișinău	găgăuză	12	3,0	36,0	2,0	24,0	72,0	8	42
2	Făclia	1857-3010		Săptămânal	Chișinău	rom.	43	1,0	43,0	2,0	86,0	86,0	8	42
3	Florile dalbe	1857-3851		Săptămânal	Chișinău	rom.	20	1,7	34,0	4,0	80,0	136,0	16	42

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
4	Gazeta Satelor	2587-3253		Săptămânal	Chișinău	rom.	58	6,6	382,8	1,0	58,0	382,8	5	42
5	Literatura și arta	1857-3835		Săptămânal	Chișinău	rom.	45	2,3	103,5	2,0	90,0	207,0	8	60
6	Moldova Suvorană	1857-1859		Săptămânal	Chișinău	rom.	46	1,7	78,2	1,0	46,0	78,2	4	60
7	TV Программы	1857-1743		Săptămânal	Chișinău	rusă	54	2,1	113,4	2,0	108,0	226,8	16	21
8	Univers Pedagogic Pro	1857-3282		Săptămânal	Chișinău	rom.	47	0,5	23,5	2,0	94,0	47,0	8	42
9	Vocea poporului : Ziar național	1857-4939		Săptămânal	Chișinău	rom.	43	3,8	163,4	2,0	86,0	326,8	8	42
10	Vocea poporului : Национальная газета	2953-6871		Săptămânal	Chișinău	rusă	43	1,0	43,0	2,0	86,0	86,0	8	42
11	Молдавские ведомости	1857-0259		Săptămânal	Chișinău	rusă	44	8,4	369,6	2,0	88,0	739,2	8	60
11							455	32,1	1 390,4		846,0	2 387,8		
Ziare municipale														
1	Информационный бюллетень Примэрии и муниципального Совета мун. Чадыр-Лунга			Variabilă	Ceadâr-Lunga	rusă	8	6,0	48,0	1,0	8,0	48,0	4	42
1							8	6,0	48,0		8,0	48,0		
Ziare raionale și sătești														
1	Acasă	1857-3606		Săptămânal	Șoldănești	rom.	48	2,0	96,0	2,0	96,0	192,0	8	42
2	Actualități Floreștene	2587-4276		Săptămânal	Florești	rom., rusă	45	1,5	67,5	1,0	45,0	67,5	8	21

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
3	Ecoul nostru	2587-3237	2587-3245	Săptămânal	Sângerei	rom.	47	0,9	42,3	2,0	94,0	84,6	8	42
4	Ekspres-Kanon			Săptămânal	Comrat	rusă	107	-	-	2,8	299,6	-	25	21
5	Est-Curier	2587-3091		Săptămânal	Criuleni	rom.	48	1,2	57,6	2,0	96,0	115,2	8	42
6	Expresul	2587-3059		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	1,3	62,4	2,0	96,0	124,8	8	42
7	Glia drochiană	2587-3377	2587-3385	Săptămânal	Drochia	rom.	28	1,5	42,0	2,0	56,0	84,0	8	42
8	Ialoveni			Lunar	Ialoveni	rom.	3	1,0	3,0	1,0	3,0	3,0	4	42
9	Munca pașnică : Ediție nouă	2587-4306		Variabilă	. Strășeni	rom.	2	-	-	1,0	2,0	-	4	42
10	Opinia Liberă	2587-4241		Săptămânal	Orhei	rom.	49	2,2	107,8	2,0	98,0	215,6	8	42
11	Patria mea	2587-4268		Săptămânal	Fălești	rom.	46	0,2	9,2	1,0	46,0	9,2	8	21
12	Unghiul	2587-3156		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	2,3	110,4	3,0	144,0	331,2	12	42
13	Unghiul	2587-3164		Săptămânal	Ungheni	rusă	48	2,3	110,4	3,0	144,0	331,2	12	42
14	Добрыe новости	1857-4769		Lunar	s. Kazaklia, Ceadâr-Ceardar	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
15	Знамя	2587-4209		Săptămânal	Ceadăr-Lunca	rusă	50	1,5	75,0	2,0	100,0	150,0	8	42
15							629	18,9	795,6		1 343,6	1 732,3		
Ziare independente, particulare														
1	AlcoMarket				Bilunar	Chișinău	rom.	4	8,0	32,0	2,0	8,0	8	42
2	Makler Ediție de Chișinău. Маклер Ediție de Bălți	1857-1972		Săptămânal	Chișinău, Bălți	rom., rusă	50	2,2	110,0	3,0	150,0	330,0	12	42
3	Natura	1857-2677		Lunar	Chișinău	rom.	12	4,6	55,2	4,0	48,0	220,8	16	42
4	Pro Săptămîna Info	2587-4292	1606-4291	Săptămânal	Chișinău	rom.	47	1,1	51,7	4,0	188,0	206,8	16	42
5	Revista Literară	2345-1777		Lunar	Chișinău	rom.	6	0,7	4,2	6,0	36,0	25,2	24	42
6	Tainele sănătății	2953-7118		Lunar	Chișinău	rom.	12	2,9	34,8	2,0	24,0	69,6	8	42
7	Timpul din România: Ediția de Moldova	2587-4527	2587-4535	Lunar	Chișinău	rom.	54	1,5	81,0	5,5	297,0	445,5	24	42
8	Ziarul de gardă	1857-3150		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	17,8	854,4	6,0	288,0	5 126,4	24	42
9	КП в Молдове : [Cotidian]	1857-1867		Bisăptămânal	Chișinău	rusă	95	1,9	180,5	4,0	380,0	722,0	16	42
10	КП в Молдове : Еженедельник	1857-0739	1606-4275	Săptămânal	Chișinău	rusă	52	12,4	644,8	8,0	416,0	5 158,4	32	42

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
11	Мудрая сова	2587-3989		Săptămânal	Chișinău	rusă	51	2,8	142,8	6,0	306,0	856,8	24	42
12	СП : Спутник пенсионера	2953-6804		Săptămânal	Bălți	rusă	50	3,6	180,0	4,0	200,0	720,0	16	42
13	Тайны здоровья	2953-7126		Lunar	Chișinău	rusă	11	2,7	29,7	2,0	22,0	59,4	8	42
14	Шанс	1857-2197		Săptămânal	Chișinău	rusă	25	2,0	50,0	6,5	162,5	325,0	28	42
14							517	64,2	2 451,1		2 525,5	14 329,9		
Ziare ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor														
1	Capital Market	1857-1212		Săptămânal	Chișinău	rom.	52	0,5	26,0	1,0	52,0	26,0	4	42
2	Dreptul - anunțuri	1857-3185		Săptămânal	Chișinău	rom.	43	0,7	30,1	3,0	129,0	90,3	14	42
3	Logos Press : Business Review	3082-1592		Săptămânal	Chișinău	rusă	48	4,4	211,2	3,7	177,6	781,4	16	42
3							143	5,6	267,3		358,6	897,7		
Ziare ale asociațiilor obștești și profesionale														
1	Veteranul			Lunar	Chișinău	rom., rusă	12	4,5	54,0	1,0	12,0	54,0	4	42
2	Русское слово	1857-2839		Săptămânal	Chișinău	rusă	29	2,0	58,0	4,0	116,0	232,0	16	42
2							41	6,5	112,0		128,0	286,0		
Ziare ale instituțiilor de învățământ														
1	Medicus			Lunar	Chișinău	rom.	5	1,5	7,5	3,0	15,0	22,5	12	42
1							5	1,5	7,5	3,0	15,0	22,5		
Ziare parohiale și ale confesiunilor														

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
1	Toaca	1857-2340		Lunar	Chișinău	rom.	12	1,2	14,4	2,0	24,0	28,8	8	42
1							12	1,2	14,4		24,0	28,8		
Ziare ale partidelor și mișcărilor politice														
1	Inima Moldovei			Variabilă	Chișinău	rom.	1	240,0	240,0	2,0	2,0	480,0	8	42
2	Socialiștii	1857-4629		Variabilă	Chișinău	rom.	8	210,0	1 680,0	1,0	8,0	1 680,0	4	42
3	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom.	1	2,2	2,2	2,0	2,0	4,4	4	42
4	Социалисты	1857-4645		Variabilă	Chișinău	rusă	11	168,0	1 848,0	1,0	11,0	1 848,0	4	42
4							21	620,2	3 770,2		23,0	4 012,4		
52	Total						1831	756,2	8 856,5		5 271,7	23 745,4		

CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2025

Monitorizarea și analiza statistică a fluxului editorial național oferă CNCRM oportunități extinse de cercetare și documentare. Activitățile desfășurate în acest sens generează un impact multidimensional, axat pe următoarele direcții prioritare:

- *Fundamentarea informațională a sistemului editorial*: elaborarea și publicarea sistematică a materialelor statistice de referință (culegeri de date, sinteze analitice și dări de seamă), oferind o imagine de ansamblu riguroasă asupra dinamicii producției editoriale naționale.
- *Transparență și accesibilitate*: facilitarea accesului la datele statistice pentru comunitățile profesionale (sistemul editorial, rețeaua de bibliotecă, sfera academică), asigurând o comunicare eficientă a indicatorilor de impact cultural.
- *Modernizarea infrastructurii de raportare*: implementarea tehnologiilor de ultimă generație pentru optimizarea proceselor de evidență statistică la nivel național, garantând acuratețea și integritatea datelor.
- *Digitalizare și promovare*: valorificarea potențialului platformei web instituționale ca principal canal de diseminare a informațiilor statistice, asigurând vizibilitatea producției editoriale în mediul online.
- *Cercetare avansată prin studii bibliometrice*: realizarea de analize bibliometrice complexe asupra fluxului editorial, CNCRM deținând resursele documentare și bazele de date unice necesare pentru efectuarea acestor studii de specialitate.

Obiectivul 1.3. Aplicarea și administrarea sistemelor internaționale de numerotare standardizată ISBN, ISMN, ISSN a documentelor

O atribuție unicat a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova constă în asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional internațional editorial-statistic. În acest context, instituția furnizează date anuale agențiilor internaționale de resort și elaborează informații statistice detaliate asupra producției editoriale naționale. Prin aceste acțiuni, CNCRM contribuie la consolidarea unei imagini integre și complexe a fluxului documentar din țară pe plan extern.

Agencia Națională ISBN

Agencia internațională ISBN este organizația care administrează sistemul de identificare standardizată a cărților și a produselor editoriale asimilate, în conformitate cu standardul ISO 2108. Republica Moldova este afiliată la rețeaua internațională din anul 1993 prin intermediul agenției naționale din cadrul CNCRM.

În relația cu beneficiarii din sectorul editorial, instituția desfășoară următoarele activități principale:

- *Monitorizarea producției naționale*: atribuirea numerelor standard pentru cărți (ISBN), resurse continue (ISSN) și documente muzicale (ISMN), alături de realizarea descrierilor CIP (Catalogare înainte Publicării) pentru titlurile editate în Republica Moldova.
- *Managementul bazelor de date*: actualizarea permanentă a bazelor de date "Editorii Moldovei", "ISBN-Moldova" și "Cărți în curs de apariție (CIP)".
- *Suport metodologic*: furnizarea de expertiză privind modul de utilizare a codurilor standard, prezentarea publicațiilor și standardizarea descrierilor bibliografice.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

- *Cadrul normativ*: respectarea și promovarea prevederilor Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială.

Integrarea în Registrul Global al Editorilor

În anul 2025, CNCRM a asigurat gestionarea și actualizarea datelor în Registrul Global al Editorilor (disponibil la www.grp.isbn-international.org). Acest instrument internațional include informații despre editori din peste 200 de țări, furnizate de cele peste 150 de agenții naționale, baza de date a Republicii Moldova fiind parte componentă a acestui ecosistem digital.

Registrul oferă detalii esențiale despre entitățile editoriale, facilitând contactarea acestora pe baza prefixului ISBN. În timp ce funcțiile de căutare simplă sunt disponibile publicului larg, accesul la detalii complete (adrese poștale, telefon, e-mail, URL) este asigurat prin înregistrarea gratuită a utilizatorilor pe platformă.

Sinergia sistemelor de numerotare și controlul bibliografic

Aplicarea și gestionarea sistemelor de numerotare standardizată pentru cărți și publicații periodice, alături de organizarea Programului CIP (Catalogare înaintea Publicării), sunt asigurate de către structurile specializate din cadrul Camerei Naționale a Cărții: Agenția Națională ISBN, Agenția Națională ISMN, Centrul Național ISSN și Centrul Național CIP.

BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI" ÎN ANII 2018-2025

Prin implementarea acestor standarde internaționale — ISBN (sistemul de numerotare standardizată pentru cărți), ISSN (sistemul de numerotare standardizată pentru seriale) și ISMN (sistemul de numerotare standardizată pentru muzica tipărită) — precum și prin monitorizarea riguroasă a programului CIP, se consolidează fundamentul necesar pentru:

- *realizarea controlului bibliografic național*: asigurarea unei evidențe precise a întregului patrimoniu scris al țării;

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

- *monitorizarea statisticii producției editoriale*: generarea de date oficiale corecte privind dinamica activității editoriale la nivel național;

- *diseminarea eficientă a informațiilor*: asigurarea unei vizibilități sporite pentru bibliografia națională și facilitarea accesului la informații specifice pentru comunitatea internațională.

Se impune cu titlu imperativ următoarea precizare: în cadrul procedurii de inventariere și verificare a Arhivei Depozitului Legal (cărți), aferentă perioadei 1924–1992, au fost efectuate operațiuni de confruntare și corelare a datelor înscrise în Registrul-inventar al publicațiilor cu informațiile conținute în baza de date "Editorii Moldovei". În urma acestui demers, au fost identificați editori inactivi (neoperaționali), neincluși în rapoartele CNCRM pentru anii de referință.

Această situație, de fapt, a rezultat din alocarea neuniformă și, pe alocuri, excesivă a blocurilor de ISBN de către fostul Departament Edituri, Poligrafie și Comerțul cu Cărți, instituție care, la acel moment, deținea competența exclusivă în materie de distribuire a codurilor ISBN editorilor naționali. Trebuie să menționăm că, începând cu anul 1993, prin decizie administrativă Camerei Naționale a Cărții i-a fost atribuită și funcția de Agenție Națională ISBN, către CNCRM, funcție pe care instituția o exercită cu mult succes.

STATISTICA ACTIVITĂȚII CU EDITORII

Pentru anul 2025 reliefăm următoarele activități la acest capitol:

Activitate	Unitate de măsură	Indicator de performanță	Observații
Atribuire coduri ISBN	cod	3215	pentru 179 editori
Atribuire coduri ISSN	cod	14	14 coduri ISSN pentru publicații curente, pentru 12 solicitanți unici
Atribuire coduri ISMN	cod	37	pentru 179 editori
Descrieri CIP	descriere bibliografică nouă	3155	pentru 179 editori participanți la Programul CIP în anul 2025
	descriere bibliografică actualizată	19	pentru 179 editori participanți la Programul CIP în anul 2025
Promovarea resurselor continue moldovenești în cataloage și baze de date, naționale și internaționale	înregistrare bibliografică nouă în Registrul Internațional ISSN	14	total coduri ISSN/ înregistrări bibliografice în baza de date ISSN Moldova: 1052
	înregistrare bibliografică actualizată în Registrul Internațional ISSN	16	baza de date ISSN-Moldova este integrată în Registrul Internațional ISSN
	înregistrare bibliografică în ROAD	90	listarea în catalogul ROAD a resurselor continue moldovenești, științifice, publicate în acces deschis
Promovarea editurilor și a editorilor ocazionali în cataloage și baze de date naționale și internaționale	înregistrare de editură nouă de carte	18	total edituri de carte înregistrate în Catalogul Editurilor din Moldova – 398
	înregistrare actualizată	398	în baza de date "Editorii Moldovei" și în Registrul Global al Editorilor (GRP)
Promovarea cărților în curs de apariție prin Bibliografia CIP	apariții	12	Lista periodică, lunară, în format PDF, disponibilă pe Internet, la https://www.bookchamber.md

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Total editori înscriși în baza de date națională și în ISBN Directory: 398 editori (dintre care – 179 editori activi și 219 editori inactivi).

Agencia Națională ISMN Moldova

Agencia Internațională ISMN este organizația care administrează sistemul de identificare standardizată a publicațiilor muzicale tipărite, în conformitate cu standardul ISO 10597. Republica Moldova a aderat la rețeaua globală ISMN în anul 2003, prin intermediul agenției naționale constituite în cadrul Camerei Naționale a Cărții.

În cursul anului 2025, Camera Națională a Cărții și-a exercitat atribuțiile de Agenție Națională ISMN (International Standard Music Number), asigurând gestionarea resurselor de numerotare atribuite țării noastre. În prezent, Republicii Moldova îi sunt repartizate două coduri de identificare multi-editoriale: **M-3480** și **M-3481**.

Managementul datelor și integrarea digitală

Pe parcursul anului de raportare, a continuat actualizarea sistematică a bazei de date "ISMN Moldova". Aceasta reprezintă o componentă integrantă a catalogului internațional ISMN și este gestionată prin intermediul soluției software specializate "ISMN Manager", pusă la dispoziție de agenția internațională. Această colaborare tehnologică garantează interoperabilitatea datelor și vizibilitatea producției muzicale naționale la nivel mondial.

Date comparative privind atribuirea codurilor internaționale producției editoriale sunt prezentate în tabelul ce urmează:

ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANII 2019-2024

<i>Coduri internaționale</i>	<i>Tip</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Coduri ISBN acordate pentru editori	cod	3065	3200	3629	3131	2895	3215
Coduri ISMN acordate pentru edituri	cod	36	35	36	48	47	37
Coduri ISSN acordate pentru editori/fondatori	cod	27	24	25	32	9	14
<i>Publicații periodice pe suport tradițional</i>	cod	10	14	19	25	4	6
<i>Publicații periodice pe suport electronic</i>	cod	17	10	6	7	5	8

Centrul Național ISSN Moldova

Afilieră internațională și misiunea instituțională

Centrul Internațional ISSN este organizația care administrează aplicarea sistemului de identificare standardizată a serialelor și a altor resurse continue, în conformitate cu standardul ISO 3297. Republica Moldova este afiliată la rețeaua internațională ISSN din anul 2004, prin intermediul centrului național constituit în cadrul Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova.

În calitate de autoritate națională, Camera Națională a Cărții a promovat activ avantajele și importanța deținerii codului ISSN în rândul editorilor de publicații periodice. În perioada de referință, au fost atribuite coduri ISSN pentru 14 titluri de reviste și ziare, toate fiind apariții editoriale noi.

Standardizarea publicațiilor retrospective (1924–1992)

Un obiectiv major al anului de raportare l-a reprezentat transferul sub jurisdicția Centrului Național ISSN Moldova a 10 publicații seriale retrospective. Acestea au fost identificate în urma procedurii de inventariere și verificare a Arhivei Depozitului legal aferentă perioadei 1924–1992.

Acest proces reprezintă un pas esențial în consolidarea cadrului de gestionare și standardizare a publicațiilor periodice la nivel național. Măsura vizează:

- asigurarea unei evidențe unitare a patrimoniului serial istoric;
- sporirea vizibilității internaționale a publicațiilor din Republica Moldova prin includerea lor în registrele globale;
- alinierea deplină la practicile și normele stabilite de rețeaua internațională ISSN.

Portalul și Registrul Internațional ISSN

Portalul internațional ISSN, gestionat de centrul internațional de la Paris, reprezintă cea mai completă sursă de referință la nivel mondial pentru identificarea publicațiilor seriale. Baza de date a rețelei înregistrează o creștere anuală de aproximativ 60.000 – 70.000 de coduri noi.

La data de 01.01.2026, în Registrul Internațional ISSN erau înregistrate 1.052 de publicații seriale provenite din Republica Moldova, având următoarea distribuție:

- 858 de titluri pe suport tradițional (hârtie);
- 194 de publicații electronice, reprezentând 18,44% din totalul înregistrărilor naționale.

Accesul la date și interoperabilitatea

Portalul ISSN oferă o interfață web performantă care permite accesul la registrul ISSN, baza de date ce conține informații-cheie pentru peste 2,3 milioane de titluri tipărite și digitale (inclusiv resurse academice Open Access) din peste 100 de țări. Datele sunt actualizate sistematic, fiind operate peste 130.000 de modificări anual, fapt ce confirmă statutul registrului de cea mai autoritară bază de date de referință pentru identificarea publicațiilor seriale la nivel global.

RESURSE ONLINE IDENTIFICATE DE REȚEAUA ISSN ȘI ARHIVATE DE AGENȚIILE KEEPERS, INCLUSIV ROAD (PE ȚARĂ)²

Country ▼	Online resources	Resources covered by keepers' registry	Online resources covered by keepers' registry	ROAD resources	ROAD resources in keepers
Moldova, Republic of	144	4	3	90	3

² <https://keepers.issn.org/stats>

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Registrul ISSN este astfel cea mai completă și internațională bază de date de referință pentru identificarea publicațiilor seriale.

Este important să evidențiem un rezultat remarcabil al activității noastre: publicațiile seriale deținătoare de cod ISSN, înregistrate în baza de date ISSN-Moldova (parte integrantă a sistemului global ISSN Portal), sunt sincronizate automat prin intermediul acestui identificator unic cu cele mai prestigioase baze de date bibliografice și bibliometrice, directoare și depozite digitale (repozitorii) la nivel internațional. Această interconectivitate asigură publicațiilor naționale o vizibilitate globală optimă și o integrare facilă în circuitele academice și informaționale mondiale.

INDEXAREA PUBLICAȚIILOR SERIALE DEȚINĂTOARE DE ISSN ÎN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE³

Baza de date	Descriere	URL
ZDB	The German Union Catalogue of Serials (ZDB)	https://zdb-katalog.de/index.xhtml
Fatcat	Catalog public de publicații de cercetare: articole de jurnal, lucrări de conferințe, pre-printuri, postări pe blog etc.	https://fatcat.wiki/
Crossref	Agencia oficială de înregistrare pentru identificatorii de obiecte digitale (DOI) a fondului internațional DOI. Acesta reunește editorii de publicații academice (reviste, monografii, lucrări de conferințe)	https://www.crossref.org/
ROAD	Directoriiul accesului liber la resursele academice	https://road.issn.org/
DOI	Identificatorul de obiecte digitale (DOI)	www.doi.org
DOAJ	Directory of Open Access Journal	https://doaj.org/
Wikidata	Bază de cunoștințe gratuită și deschisă, care poate fi citită și editată atât de oameni, cât și de mașini	https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
Sudoc	Sistemul universitar de documentare – catalog colectiv care permite bibliotecilor universitare franceze și bibliotecilor altor instituții de învățământ superior să-și recenzeze documentele aflate în posesia lor	https://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/
Scopus	Bază de date bibliografică și bibliometrică în format online, cuprinzând reviste științifice. Oferă acces la rezumatele articolelor științifice, permite evaluarea autorilor și instituțiilor academice în baza raportului dintre articolele publicate și numărul de citări primite	https://www.scopus.com/home.uri
Mirabel	Pentru fiecare revistă, Mir@bel oferă link-uri către conținutul online (text integral, rezumate etc.)	https://reseau-mirabel.info/
Sherpa Romeo	Consolidează serviciile Sherpa (Romeo, Julieta, Fact) într-un singur instrument	https://beta.sherpa.ac.uk/
Pubmed	PubMed® cuprinde peste 36 de milioane de citate pentru literatura biomedicală din MEDLINE, reviste științifice și cărți online	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Cababstracts	Este o nouă platformă care oferă un singur loc de cunoaștere și descoperire a științei pentru a sprijini studiul, cercetarea și practica	https://www.cabidigitallibrary.org/
Globalhealph	Global Health este singura bază de date bibliografică specializată de rezumare și indexare dedicată sănătății publice, completând imaginea cercetării medicale și medicale internaționale prin captarea literaturii cheie care nu este acoperită de alte baze de date.	http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/global-health
The Keepers	Registrul Keepers acționează ca un monitor global al aranjamentelor de arhivare pentru resursele continue, inclusiv seriilele electronice. Registrul are trei scopuri principale: Pentru a permite bibliotecarilor și factorilor de decizie să afle cine are grijă de conținutul electronic, cum și cu ce condiții de acces. Pentru a evidenția seriilele electronice care sunt încă "în pericol de pierdere" și trebuie arhivate.	https://keepers.issn.org/

³ <https://portal.issn.org>

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Baza de date	Descriere	URL
	Pentru a prezenta organizațiile de arhivare din întreaga lume, adică Keepers, care oferă rafturi digitale pentru accesul la conținut pe termen lung	

DIRECTORY OF OPEN ACCESS ACADEMIC RESOURCES (ROAD)

Scopuri majore:

- Furnizarea unui punct de acces unic la diferite tipuri de resurse academice online publicate în toată lumea și disponibile gratuit.
- Să furnizeze informații despre calitatea și proeminența resurselor OA, indicând prin ce servicii sunt acoperite.
- Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra producției academice de tip Open Access la nivel mondial (de exemplu, pentru statistici).
- Pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Total titluri publicații seriale, editate de către editorii naționali, înscrise în Registrul Internațional ISSN: 1036 titluri, inclusiv 9 coduri ISSN atribuite în 2025.

STATISTICA PUBLICAȚIILOR SERIALE DIN RM, DEȚINĂTOARE DE ISSN, EDITATE ÎN ANII 2013-2025

Obiectivul 1.4. CNCRM – Centru al Catalogării înaintea Publicării (CIP). Asigurarea catalogării și indexării resurselor informaționale

În cursul anului 2025, Camera Națională a Cărții a asigurat suportul metodologic și bibliografic necesar fluxului editorial prin realizarea următoarelor operațiuni:

- *Programul CIP (Catalogare înaintea Publicării)*: La solicitarea editorilor, au fost elaborate 3.155 de descrieri CIP pentru titlurile aflate în curs de apariție în cadrul editurilor din Republica Moldova.
- *Clasificarea Zecimală Universală (CZU)*: Concomitent cu procesul de catalogare, au fost atribuiți circa 3.648 de indici CZU, asigurând astfel sistematizarea tematică a producției editoriale naționale.

Sistematizarea articolelor științifice

În conformitate cu prevederile regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), instituția a oferit asistență autorilor din mediul academic pentru indexarea lucrărilor de specialitate. În acest sens, au fost acordați indici CZU pentru 189 de articole științifice destinate publicării în reviste de profil.

În urma procesării și centralizării datelor pentru anul 2025, au fost stabiliți următorii indicatori de performanță:

Atribuirea indicilor CZU pentru Programul CIP

Tip document	Indici CZU
cărți	3155
rezumate teze	189
articole științifice	304
Total	3648

- create cca 6000 descriptori (2-3 cuvinte cheie per titlu carte);
- indexate cca 10200 nume de autori și persoane, create cca 41 indexuri de nume pentru cele nouă compartimente ale "BNM";
- redactate 9500 înregistrări bibliografice (Cronica Cărții, Cronica Bibliografiei de Bibliografii, Cronica Recenziilor, Cronica Documentelor Grafice, Cronica Documentelor de Muzică Tipărită, Cronica articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă);
- citite circa 2900 pagini de manuscris a "Bibliografiei Naționale a Moldovei";

Activitatea de Centru al Bibliografiei Naționale

În exercitarea funcției de Centru al Bibliografiei Naționale, Camera Națională a Cărții își concentrează eforturile pe următoarele direcții prioritare:

- *Consolidarea rolului de cercetare*: valorificarea edițiilor bibliografiei naționale ca instrument fundamental în procesele de informare și documentare științifică.
- *Digitalizare și accesibilitate*: asigurarea accesului online neîngrădit la edițiile bibliografiei naționale pentru toți utilizatorii interesați.
- *Eficientizarea fluxului editorial*: menținerea operativității în procesul de publicare a edițiilor tradiționale (pe suport de hârtie).
- *Promovarea resurselor electronice*: editarea și diseminarea "Bibliografiei Naționale a Moldovei" în format electronic, optimizând vizibilitatea prin accesul online.
- *Standardizare internațională*: actualizarea promptă a edițiilor în conformitate cu modificările și adaptările sistemului de Clasificare Zecimală Universală (CZU), conform normelor internaționale în vigoare.

Obiectivul 1.5. CNCRM – Agenție Bibliografică Națională. Realizarea controlului bibliografic național

Funcția de Agenție Bibliografică Națională, atribuită în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială, se realizează prin exercitarea controlului bibliografic național. Această activitate presupune elaborarea și editarea bibliografiei naționale curente pentru toate genurile de documente, reflectând patrimoniul documentar și dinamica producției editoriale din Republica Moldova.

Procesul de control bibliografic

Controlul bibliografic național este un proces continuu, aplicat pe întreg fluxul de prelucrare a publicațiilor. Acesta este inițiat odată cu elaborarea descrierii CIP (Catalogare înainte Publicării), desfășurându-se în strânsă colaborare cu secțiile de specialitate implicate în procesul de evidență și descriere.

Elaborarea Bibliografiei Naționale a Moldovei

Instituția asigură evidența curentă pentru o gamă diversă de categorii de documente:

- cărți, albume și hărți;
- publicații seriale;
- rezumate ale tezelor de doctorat;
- articole din publicații seriale;
- lucrări și articole din domeniul bibliologiei și al științei informării (bibliografia de bibliografie);
- recenzii de carte, documente grafice și muzicale tipărite;
- resurse electronice și audiovizuale.

Indicatori de performanță pentru anul 2025

Controlul bibliografic național pentru producția editorială în format tipărit, realizat prin intermediul programului CIP, este evidențiat de următorii indicatori cantitativi:

- *Descrieri CIP realizate*: 3.155 de înregistrări, ce reflectă intenția de publicare la nivel național pentru edițiile în format tipărit.
- *Publicația "Cărți în curs de apariție (CIP)"*: elaborarea a 12 numere (ianuarie–decembrie 2025) în format electronic. Această bibliotecă lunară, publicată pe site-ul oficial al CNCRM, a însumat aproximativ 3.155 de înregistrări bibliografice preliminare.

În perioada de raportare, procesul de prelucrare a documentelor și de elaborare a cronicilor bibliografice s-a desfășurat conform următoarelor direcții operaționale:

Controlul și prelucrarea colecțiilor

Validarea datelor editoriale: au fost verificate descrierile CIP imprimate pe verso paginii de titlu cu datele reale ale edițiilor pentru un număr de 2.400 de titluri (Registrul-inventar al documentelor intrate cu titlu de Depozit Legal 2025). Procesul a inclus completarea descrierilor cu datele fizice finale (dimensiuni, greutate).

Indexarea resurselor: au fost elaborați descriptorii (cuvinte-cheie) pentru 6.000 de înregistrări, asigurând astfel o regăsire tematică optimă.

Evidența depozitului legal: în Registrul-inventar al documentelor intrate cu titlu de Depozit Legal au fost înregistrate 2.400 de cărți. Dintre acestea, au fost prelucrate bibliografic 1.040 de unități.

Elaborarea și redactarea cronicilor bibliografice

Activitatea de redactare a manuscriselor pentru "Bibliografia națională a Moldovei" (BNM) a vizat diverse serii specializate, totalizând 4.427 de înregistrări pentru perioada 2024 și continuând cu fluxul anului 2025:

Cronica cărții: numerele 6-12/2024 (1.346 înregistrări) și numerele 5-12/2025 (1.578 înregistrări în lucru).

Cronica articolelor de revistă și gazetă: prelucrarea fluxului curent din 2024 și a primelor luni din 2025 (peste 3.500 de înregistrări cumulate).

Serii specializate: redactarea cronicilor pentru rezumate ale tezelor de doctorat, bibliografia bibliografiilor, recenzii, documente grafice, cartografice și muzică tipărită.

Index Translationum Moldova: au fost elaborate 95 de descrieri pentru publicații traduse, conform normelor UNESCO.

Indicatori de editare și diseminare

Publicații editate: au fost finalizate 14 numere ale BNM (nr. 5-12/2024 și nr. 1-7/2025), cu o îmbunătățire vizibilă a calității designului editorial.

Accesibilitate: numărul abonaților pentru formatul tradițional (tiraj de 25 ex.) rămâne constant. Instituția asigură accesul gratuit online prin pagina web (www.bookchamber.md), precum și accesul offline (HDD) pentru informația arhivată.

Modernizarea proceselor și integrarea digitală

Conexiunea cu textul integral: a fost amplificat potențialul informațional al BNM prin includerea link-urilor către variantele electronice ale documentelor, facilitând accesul direct al utilizatorilor la conținut.

Identificatori digitali (DOI): pentru gestionarea recunoașterii conținutului în mediul digital, CNCRM utilizează depozitul european Zenodo. Aici sunt indexate articole, ediții de revistă și cărți, fiecare fișier având atașată o licență Creative Commons.

Comunități academice: pot fi consultate profilurile instituționale pe platformele internaționale:

- Comunitatea DOI "Bibliografia națională a Moldovei" (Zenodo) <https://zenodo.org/communities/bibliografianationalamoldova/>;
- Comunitatea ORCID a CNCRM <https://orcid.org/0000-0002-2324-1830>.

Analiza capacității de procesare și provocări

În prezent, se atestă un decalaj de aproximativ 4 luni între momentul publicării cărții și cel al tipăririi descrierii bibliografice finale. Capacitatea actuală de prelucrare (maximum 34 u.b./zi) generează o creștere anuală a restanțelor de aproximativ 725 unități bibliografice. Acest fenomen indică necesitatea unei optimizări a resurselor umane pentru a reduce decalajul operațional, care tinde să se extindă la 5 luni.

Elaborarea și diseminarea bibliografiei naționale retrospective

În perioada de raportare, s-a desfășurat procesul de elaborare și redactare a repertoriului bibliografic național, structurat pe următoarele segmente cronologice:

- "*Cărțile Moldovei, 1991–2000*": etapa de redactare finală și pregătire pentru "bun de tipar".

- "Cărțile Moldovei, 2001–2010" și "Cărțile Moldovei, 2011–2015": continuarea procesului de compilare și prelucrare a datelor.

Aceste lucrări de anvergură însumează peste 150,0 coli editoriale și includ un volum de peste 21.000 de înregistrări bibliografice. Din cauza deficitului de personal specializat, activitățile de finalizare a acestor volume vor continua și pe parcursul anului 2026.

Registrul internațional al bibliografiilor naționale

"Bibliografia Națională a Moldovei"⁴, publicație de referință editată de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, a fost inclusă oficial în Registrul internațional al bibliografiilor naționale⁵. Acest registru este gestionat de IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare), confirmând astfel alinierea instituției la standardele profesionale globale de evidență și conservare a patrimoniului scris.

International Federation of Library Associations and Institutions	
WHO WE ARE WHAT WE DO NEWS EVENTS RESOURCES JOIN US SEARCH	
You are here: Home > The National Bibliography of Moldova	
<h2>The National Bibliography of Moldova</h2>	
Title	The National Bibliography of Moldova
Web site address	https://www.bookchamber.md/bibliografia-nationala/
Start date	began 1958
Period covered	15th century to date
Current size	1,5 million documents
Media covered	The categories of resources that are the object of the „National Bibliography of Moldova” such as: monographic resources (books, brochures); printed music (scores); cartographic resources (maps, atlases, globes); graphic resources, electronic resources, audio-visual resources (disks, slides); as well as component parts of the series
General selection criteria	The national bibliographic agency registers all publications, having direct access to the resources submitted for Legal Deposit, as a result of the application of the Law on editorial activity and the Regulation on the functioning of the legal deposit of documents in the Republic of Moldova

⁴ <https://www.ifla.org/the-national-bibliography-of-moldova/>

⁵ <https://www.ifla.org/g/bibliography/national-bibliographic-register/>

Obiectivul 1.6. Organizarea, dezvoltarea, valorificarea și prezervarea Depozitului Legal – Fond Intangibil al patrimoniului cultural național scris

Camera Națională a Cărții (CNCRM) este instituția abilitată prin lege să asigure colectarea și conservarea întregii producții editoriale naționale. Colecțiile instituției sunt structurate în două categorii principale: Arhiva Depozitului Legal (fondul intangibil) și colecțiile speciale.

Fondul intangibil

Acesta este constituit din exemplarele documentelor intrate în gestiunea CNCRM în conformitate cu prevederile Legii nr. 939/2000. Depozitul legal reprezintă o parte esențială a patrimoniului documentar național și este organizat în două colecții istorice distincte:

- "Basarabiana": cuprinde documente valoroase editate în perioada cuprinsă între secolul al XV-lea și începutul secolului al XX-lea.
- "BNM": include documentele editate începând cu anul 1924 și până în prezent.

Situația statistică a fondului

La data de 1 ianuarie 2026, Arhiva Depozitului Legal însumează un total de 1.150.093 de exemplare (unități de păstrare). Această cifră reflectă efortul continuu de tezurizare a memoriei scrise a Republicii Moldova.

STATISTICA/EVIDENȚA COLECȚIILOR ARHIVEI DEPOZITULUI LEGAL/FONDUL INTANGIBIL ÎN ANUL 2025 FAȚĂ DE ANUL 2024

Tip document	2025 (titluri)	2024 (titluri) ²	Schimbare 2025, %
Cărți, broșuri	136 419	134 019	1,79%
Rezumate ale tezelor	4 452	4 212	5,70%
Documente de muzică tipărită	42	36	16,67%
Documente grafice	6 449	6 194	4,12%
Documente cartografice	111	96	15,63%
Resurse electronice	2 763	2 398	15,22%
Reviste	33 629	32 784	2,58%
Buletine	29 724	29 707	0,06%
Anuare	8	-	-
Ziare	791 238	789 407	0,23%
Ediții în foi	73 138	73 112	0,04%
Colecția "Basarabiana"	1 470	1 470	0,00%
Fotocopii	17 750	17 750	0,00%
Microfilme	52 900	52 900	0,00%
Total	1 150 093	1 144 085	0,53%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

EVOLUȚIA COMPLETĂRII ARHIVEI DEPOZITULUI LEGAL/FONDUL INTANGIBIL ÎN ANII 2024-2025

Documentele primite în anul 2025 constituie 6008 unități de păstrare. Diagrama de mai jos reflectă analiza comparată a recepționării Depozitului Legal în anii 2024-2025.

ANALIZA COMPARATIVĂ A COMPLETĂRII ARHIVEI DEPOZITULUI LEGAL/FONDUL INTANGIBIL ÎN ANII 2024-2025

Activitatea de prezervare și conservare a colecțiilor

Activitatea de prezervare și conservare rămâne un pilon strategic pentru asigurarea integrității pe termen lung a tuturor categoriilor de documente din Arhiva Depozitului Legal. Normele de conservare sunt adaptate continuu la condițiile specifice ale Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, ținând cont de valoarea și componența colecțiilor, specificitatea agenților nocivi și necesitatea instruirii constante a personalului responsabil.

În anul de referință, buna organizare a colecțiilor Depozitului Legal al Republicii Moldova (DLRM) a presupus derularea următoarelor activități:

- *Gestionarea fluxului de documente*: recepționarea și verificarea riguroasă a unităților intrate în depozit.
- *Acțiuni specifice de conservare preventivă*: cartonarea seturilor de ziare, aranjarea cărților și a revistelor în cutii de protecție, precum și monitorizarea ziarelor înainte și după procesul de legare.
- *Optimizarea infrastructurii de depozitare*: utilizarea rațională a spațiilor funcționale prin aranjarea economicoasă a colecțiilor la raft.
- *Monitorizarea stării fizice*: efectuarea controlului entomologic și micologic sistematic al fondurilor pentru prevenirea degradării biologice.
- *Restaurare și integritate*: aplicarea tehnicilor și programelor specializate menite să redea integritatea documentelor de patrimoniu (carte veche, ediții bibliofile, hărți, stampe etc.).
- *Gestionarea operativă a fondurilor*: rearanjarea la raft, activitate realizată exclusiv manual, în condițiile unui număr insuficient de angajați.
- *Monitorizarea patrimoniului*: evaluarea periodică a colecțiilor Arhivei DLRM pentru stabilirea priorităților de intervenție.

Managementul și conservarea colecțiilor Arhivei DLRM

Pe parcursul anului 2025, managementul colecțiilor Arhivei Depozitului Legal al Republicii Moldova (DLRM) a fost orientat spre asigurarea funcționalității acestora, constituind un sistem adaptat mediilor profesionale și cerințelor utilizatorilor.

În exercitarea acestei misiuni, CNCRM s-a confruntat cu o serie de dificultăți majore care periclitează integritatea patrimoniului documentar:

Lipsa condițiilor optime de conservare: absența preparatelor chimico-biologice necesare prelucrării și tratării documentelor.

Deficitul de echipamente tehnice: lipsa utilajelor specializate pentru restaurarea paginilor și a legăturilor deteriorate.

Situația documentelor intrate în CNCRM prin intermediul mecanismului de Depozit Legal și înregistrate oficial în Registrul DL este reflectată în datele statistice de mai jos:

În iunie 2025 a început cea de-a doua etapă a inventarierii fondului Arhivei Depozitului Legal de Documente (fond intangibil) – Seriale (reviste și buletine).

În cadrul acestei etape, nu doar că se verifică conformitatea dintre Registrul-inventar ADL și colecțiile existente (de-*visu*), dar se realizează și o confruntare riguroasă cu bazele de date naționale și internaționale ISSN. Astfel, se urmărește stabilirea istoricului complet al apariției publicațiilor seriale, cu accent pe acuratețea și coerența înregistrărilor.

Tranziția către Societatea Cunoașterii, dublată de expansiunea exponențială a volumului de informații și de diversificarea suporturilor de stocare, are loc într-un context de constrângeri bugetare severe. Acești factori impun schimbări structurale în politica de dezvoltare a colecțiilor Depozitului Legal al Republicii Moldova (DLRM). În consecință, Camera Națională a Cărții își concentrează eforturile pe eficientizarea gestiunii fluxurilor documentare și pe fundamentarea unei viziuni strategice coerente privind conservarea și prezervarea patrimoniului documentar național.

Obiectivul 1.7. Digitalizarea Patrimoniul Național de Documente - Depozitul Legal/Fond Intangibil. Crearea colecțiilor digitale, promovarea lor prin intermediul bibliotecii digitale

Procesul de digitizare a patrimoniului documentar național constituie un demers fundamental pentru conservarea, valorificarea și accesibilizarea sustenabilă a resurselor culturale. Dincolo de prezervarea conținutului istoric într-o formă perenă, crearea colecțiilor digitale deschide noi perspective pentru cercetare, educație și dialog intercultural.

Integrarea acestor resurse în rețelele digitale naționale și internaționale consolidează rolul instituțiilor de memorie în peisajul global al cunoașterii, facilitând accesul publicului larg și depășind barierele fizice ale arhivelor tradiționale.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova își aliniaza activitatea la standardele moderne de info-documentare, utilizând tehnologiile informației și comunicațiilor pentru a asigura un acces democratic și durabil la resurse, atât la sediul instituției, cât și la distanță.

În anul de referință, activitățile principale au vizat:

- *Digitizarea și arhivarea fondului Depozitului Legal (DL):* Procesul a cuprins resurse din colecțiile speciale și materiale cartografice.
- *Servicii la cerere:* Realizarea de scanări specifice pentru utilizatori, furnizate pe suporturi digitale (CD, DVD, USB etc.).
- *Procesarea obiectelor digitale:* Prelucrarea tehnică a fișierelor pentru a garanta prezervarea pe termen lung și publicarea acestora în baza de date instituțională.
- *Gestiunea metadatelor:* Încărcarea conținutului și a metadatelor aferente pe platforme specializate pentru a oferi informație verificată și actualizată.
- *Integrare și cooperare:* Coordonarea eforturilor de integrare a colecțiilor în inițiative naționale și promovarea patrimoniului național tipărit în spațiul digital internațional.
- *Inovare în conservare:* Aplicarea metodelor moderne de conservare digitală pentru o gestiune eficientă a tuturor tipurilor de documente aflate în custodie.

Indicatori de activitate: Scanarea și procesarea documentelor în anul 2025

În cadrul strategiei de digitizare a patrimoniului, activitățile desfășurate în anul 2025 s-au concentrat pe conversia formatelor analogice în resurse digitale valorificabile, asigu-

rând atât protejarea originalelor, cât și accesibilitatea acestora. Rezultatele operaționale pentru perioada de raportare sunt următoarele:

Digitizarea fondului istoric (anii 1951–2000)

- Publicații digitizate: 1.681 de titluri.
- Volum de scanare: 52.144 de file.
- Prelucrare grafică: 60.304 file procesate pentru optimizarea calității vizuale.
- Conversie digitală: 1.681 de titluri convertite în format JPEG-PDF pentru baze de date.

Managementul resurselor digitale și evidența bibliografică

- Accesibilitate online: 6.310 titluri de cărți și seriale au fost pregătite pentru descărcare.
- Completarea inventarului istoric: au fost integrate 60 de titluri din Cronica Presei (perioada 1979–1984) în baza de date BNM.
- Inventarierea Arhivei Depozitului Legal (ADL): un volum record de 65.909 titluri (perioada 1924–2025) a fost supus procesului de inventariere.

Situația centralizată a inventarului digital la 01.01.2026

La începutul anului 2026, totalul documentelor digitizate (cuprinzând intervalul secolul al XV-lea – 2025) destinate prezervării și publicării în bazele de date instituționale este structurat astfel:

Colecția "E-BNM" (Bibliografia Națională a Moldovei): 735.262 titluri.

Colecția "E-Seriale": 31.283 numere.

Colecția "E-Basarabiana": 1.648 de titluri de patrimoniu.

Colecția "Moldova-Film": 456 de titluri.

Această etapă marchează un progres esențial în consolidarea spațiului informațional digital, facilitând accesul publicului larg la conținutul verificat al moștenirii culturale naționale.

Eficientizarea procesului de digitizare a Depozitului Legal

Prelucrarea obiectelor digitale provenite din Depozitul Legal (DL) reprezintă un obiectiv strategic prioritar și un proces continuu, susținut prin dezvoltarea constantă a aptitudinilor și competențelor digitale ale personalului. Scopul central este asigurarea unei calități superioare în transpunerea electronică a publicațiilor, garantând astfel integritatea informației.

Necesitatea unui cadru strategic național

Subliniem caracterul urgent al digitizării patrimoniului deținut de Arhiva DLRM. Pentru succesul acestui demers, este imperativă adoptarea unui program strategic aprobat la nivel național, care să reglementeze transferul informației reprezentative de pe suport tradițional pe suport electronic. O astfel de inițiativă va asigura:

- *Conservarea durabilă*: Protejarea documentelor originale prin reducerea manipulării fizice.
- *Continuitatea istorică*: Transmiterea nealterată a patrimoniului documentar național către generațiile viitoare.
- *Accesibilitatea modernă*: Facilitarea accesului la informație într-un format adaptat cerințelor societății contemporane.

Obiectivul 1.8. Activități de cercetare și transfer tehnologic

Impact al activității CNCRM

- *Impact economic și legislativ*: CNCRM acționează ca autoritate de certificare pentru scutirea de TVA, un mecanism vital pentru sustenabilitatea editorilor autohtoni.
- *Suport pentru tranziția digitală*: Prin extinderea scutirilor de TVA la cărțile audio și electronice, instituția a facilitat accesul la cultură în formate moderne.
- *Funcționalitatea sistemului documentar*: Managementul a fost orientat către transformarea Arhivei DLRM într-un sistem adaptat cerințelor profesionale actuale, în pofida limitărilor tehnice de conservare.

Cercetări statistice și analize bibliometrice

- *Monitorizarea producției editoriale*: Analiza statistică relevă o arhivă dominată de ziare (791.238 unități) și cărți/broșuri (136.419 unități).
- *Dinamica pe categorii*: S-au înregistrat creșteri procentuale semnificative la documentele de muzică tipărită (16,67%), resurse electronice (15,22%) și documente cartografice (15,63%).
- *Analiza ponderii*: Studiile bibliometrice indică faptul că ziarele reprezintă 68,80% din patrimoniul total, în timp ce cărțile ocupă 11,86%.

Cercetări/documentări bibliografice și biblioteconomice

- *Colecția "Basarabiana"*: Această colecție de patrimoniu însumează 1.470 de unități fizice și 1.648 de titluri digitizate.
- *Prezervarea istorică*: Cercetările se extind asupra documentelor din fondul Depozitului Legal ce acoperă perioada secolului XV până în prezent.
- *Valorificarea durabilă*: Digitizarea este utilizată ca metodă principală pentru conservarea conținutului istoric și deschiderea de noi orizonturi de cercetare.

Editarea Revistei Camerei Naționale a Cărții

- *Diseminare profesională*: Revista servește ca platformă pentru publicarea rezultatelor privind gestionarea fluxurilor documentare și conservarea patrimoniului.
- *Promovarea democratizării cunoașterii*: Articolele elaborate susțin principiul accesului gratuit și universal la informație verificată și actualizată.

Activități de transfer tehnologic și e-Conținuturi (Web)

- *Inovații practice*: Implementarea scanării la cerere și furnizarea informației prin intermediul serviciilor Cloud.
- *Prezența online*: Utilizarea paginii WEB a CNCRM pentru a facilita accesul publicului la platformele specializate de metadate și conținut.
- *Sustenabilitatea digitală*: Aplicarea metodelor moderne de conservare digitală pentru o gestiune eficientă a obiectelor digitale înregistrate.

Contribuții la creșterea rezilienței personalului

Dezvoltarea competențelor: Procesul continuu de instruire pentru dezvoltarea aptitudinilor digitale necesare prelucrării Depozitului Legal electronic.

Adaptare profesională: Personalul este instruit să gestioneze documentele în condiții dificile de conservare (lipsa climatizării sau a preparatelor chimice).

Unitatea proceselor de catalogare și clasificare pentru întreaga producție editorială națională

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) exercită un rol fundamental în asigurarea unității proceselor de catalogare și clasificare pentru întreaga producție editorială națională. Activitatea instituției se concentrează pe două direcții strategice:

Standardizare, Catalogare și Formare Profesională

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) reprezintă pilonul central în asigurarea calității și uniformității datelor bibliografice la nivel național, acționând pe trei direcții strategice corelate:

1. Unitatea Catalogării și Clasificării

- **Garantarea rigorii**: CNCRM asigură un proces riguros de descriere și clasificare pentru toate publicațiile apărute în Republica Moldova.
- **Centralizarea procesului**: Instituția garantează aplicarea unitară a normelor de catalogare, eliminând discrepanțele informaționale în evidența editorială națională.

2. Standardizarea Internațională și Interoperabilitatea

- **Integrarea globală**: Facilitarea includerii colecțiilor naționale în rețele informaționale internaționale prin utilizarea sistemelor de clasificare recunoscute global.

- Managementul metadatelor: Aplicarea corectă a metadatelor permite ca patrimoniul documentar autohton să devină interoperabil, fiind ușor de regăsit în baze de date externe.

3. Formarea Profesională: Implementarea Standardului SM 356:2023

Pentru a alinia practicile de documentare la rigorile tehnice actuale, CNCRM participă activ la instruirea specialiștilor din cadrul Sistemului Național de Bibliotecă:

- Expertiză națională: Organizarea de seminare și ateliere profesionale susținute de dna Valentina Chitoroagă, formator național, dedicate metodologiei de aplicare a noului standard SM 356:2023 (Informare și Documentare. Înregistrarea și descrierea bibliografică).

- Uniformizarea în teritoriu: Acțiunile vizează implementarea coerentă a cerințelor și regulilor de aplicare a standardului în toate bibliotecile din țară.

- Controlul calității: Aceste eforturi sunt esențiale pentru asigurarea unei calități înalte a datelor bibliografice la nivel național și pentru modernizarea continuă a fluxurilor de lucru.

Analiza pieței serviciilor/produselor oferite de CNCRM

Activitatea CNCRM pe piața serviciilor informaționale și editoriale se caracterizează printr-o dualitate: pe de o parte, oferă servicii tehnice esențiale pentru profesioniștii din domeniu (editori, autori), iar pe de altă parte, pune la dispoziție produse de interes public și de cercetare pentru comunitatea academică.

Segmentarea beneficiarilor și a cererii

Conform statisticilor de vizualizare, interesul comunității este concentrat pe următoarele direcții principale:

Segmentul editorial:

- Consultanță tehnică: Pagina "Structura cărții" este produsul cel mai solicitat, cu un record de 3.286 vizualizări, indicând o nevoie acută de ghidare în rândul noilor editori și autori.

- Identificatori standard: Serviciul de atribuire a codurilor ISBN (1.323 vizualizări) rămâne un pilon central al activității, fiind indispensabil pentru circulația legală a cărții.

- Instrumente de calcul: Utilizarea calculatorului online pentru coli editoriale/tipar (1.105 vizualizări) arată un interes constant pentru eficientizarea proceselor tehnice de editare.

Segmentul de cercetare și public general:

- Bibliografia Națională a Moldovei: Cu 877 de vizualizări, acest produs bibliografic reprezintă principala sursă de informare verificată despre producția editorială autohtonă.

- Patrimoniul digital: Colecția "Basarabiana" (676 vizualizări) atrage un segment de public interesat de valorile bibliofile și istoria națională.

Analiza performanței platformelor digitale

Analiza traficului pe parcursul anului 2025 oferă indicatori clari despre modul în care comunitatea interacționează cu produsele CNCRM:

- Volumul de interacțiune: S-au înregistrat 35.100 de vizualizări totale de la aproximativ 16.000 de vizitatori unici. Deși se observă o scădere procentuală față de perioada anterioară, baza de utilizatori rămâne solidă.

- Sezonabilitatea cererii:

Vârfuri de activitate: Lunile mai și octombrie înregistrează cel mai mare volum de vizualizări (peste 3.500/lună), corelându-se probabil cu perioadele de activitate editorială intensă și evenimentele culturale majore.

Perioade de acalmie: Lunile iulie și august arată o scădere a interesului (aprox. 1.500-2.000 vizualizări), specifică perioadei de concedii în sectorul educațional și editorial.

Impactul serviciilor de suport administrativ

- **Accesibilitatea financiară:** Pagina "Achitare servicii" (961 vizualizări) și secțiunea de "Formulare tipizate" (586 vizualizări) demonstrează un flux constant de utilizatori care finalizează procese administrative, validând rolul CNCRM de nod central în birocrăția editorială constructivă.

- **Piața deservită de CNCRM** este una de nișă specializată, unde instituția deține monopolul pe servicii critice (ISBN, certificare TVA, Bibliografie Națională).

Puncte forte identificate:

- **Autoritate informațională:** Beneficiarii apelează la CNCRM în special pentru informații guroase (structura cărții, ISBN).

- **Digitalizare activă:** Oferirea de calculatoare online și acces la baze de date (e-BNM, E-Seriale) răspunde nevoii de transfer informațional rapid.

- **Relevanță administrativă:** Scutirea de TVA prin expertizarea producției editoriale rămâne cel mai important produs cu impact economic direct asupra pieței de carte.

Expertizarea producției editoriale și facilități fiscale

Conform misiunii și atribuțiilor sale, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova asigură unitatea procesului de catalogare și clasificare a tuturor publicațiilor apărute pe teritoriul țării. Un aspect fundamental al activității instituției rezidă în aplicarea reglementărilor prevăzute de Codul Fiscal (Titlul III, art. 103)⁶.

⁶ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=152857&lang=ro#

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Rolul CNCRM în procesul de scutire de TVA

Potrivit legislației în vigoare, scutirea de TVA pentru producția de carte și publicațiile periodice este condiționată de clasificarea acestora în domenii specifice (cultură, religie, educație, știință, învățământ). Instituția este singura entitate abilitată să:

- Efectueze atribuirea publicațiilor la domeniile menționate.
- Evalueze dacă materialele fac parte din categoriile excluse de la facilități (publicitate sau erotică).
- Elibereze certificatul constatator în baza căruia agenții economici beneficiază de facilități fiscale.

Procedura de certificare

Certificarea și expertizarea producției editoriale se realizează exclusiv la solicitarea contribuabililor. Pentru eliberarea documentelor necesare, agenții economici trebuie să prezinte facturile de expediție corespunzătoare producției editoriale supuse evaluării.

Modernizarea cadrului legislativ pentru era digitală

CNCRM a avut un rol activ în promovarea și operarea modificărilor la art. 103, pct. 20) din Codul Fiscal al Republicii Moldova. Prin aceste demersuri, facilitățile fiscale au fost extinse pentru a include:

- Producția de carte în format electronic și/sau audio.
- Publicațiile periodice electronice și/sau audio.

Această actualizare legislativă reprezintă un beneficiu major pentru editori și autori, adaptând piața de carte la noile formate de consum cultural și asigurând o mai bună accesibilitate pentru cititori, indiferent de suportul utilizat.

STATISTICA NUMĂRULUI DE TITLURI DE CARTE ȘI REVISTE IMPORTATE DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ANUL 2025

Țara de origine	Știință	Cultură	Erotică	Religie	Codul Educației ⁷	Legea 249/2025 ⁸	Publicitate	Titluri
Austria	-	141	-	-	8	-	-	149
Belgia	-	6	-	-	-	-	-	6
Canada	11	2	-	-	-	-	-	13
Cehia	-	2	-	-	-	-	-	2
China	-	9	-	-	-	-	-	9
Danemarca	-	-	1	165	-	-	-	166
Franța	-	257	-	-	-	-	-	257
Germania	139	546	-	35	127	-	-	847
Grecia	-	18	-	-	-	-	-	18
Hong Kong	-	21	-	-	-	-	-	21

⁷ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148027&lang=ro

⁸ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150559&lang=ro

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

<i>Tara de origine</i>	<i>Știință</i>	<i>Cultură</i>	<i>Erotică</i>	<i>Religie</i>	<i>Codul Educației⁷</i>	<i>Legea 249/2025⁸</i>	<i>Publicitate</i>	<i>Titluri</i>
Israel	-	1	-	-	-	-	-	1
Italia	-	34	-	-	-	-	-	34
Japonia	-	79	-	-	-	-	-	79
Letonia	-	584	5	338	5	-	-	932
Lituania	-	1 821	7	416	7	1	-	2 252
Moldova	25	1 259	-	14	-	-	4	1 302
Polonia	-	226	-	18	47	-	-	291
România	175	105 917	3 795	1 887	552	-	-	112 326
Rusia	-	79 841	2 443	397	512	20	1	83 214
Serbia	-	10	-	-	23	-	-	33
SUA	4	35	1	15	-	-	-	55
Ucraina	-	6 093	-	-	4	-	-	6 097
UK	226	2 867	13	1	304	-	-	3 411
	580	199 769	6 265	3 286	1 589	21	5	211 515

Obiectivul 1.9. Tehnologii informaționale. Asigurarea activităților de mentenanță a rețelelor și a resurselor informaționale CNCRM

În decursul anului 2025, activitățile dedicate tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în cadrul CNCRM au fost orientate strategic către dezvoltarea infrastructurii informatice și asigurarea suportului tehnic necesar pentru furnizarea de servicii moderne utilizatorilor.

Sistemul informatic al CNCRM permite realizarea în regim automatizat a unui spectru larg de procese vitale pentru managementul fluxurilor documentare:

- Gestiunea intrărilor: Înregistrarea automatizată a documentelor intrate cu titlu de Depozit Legal (DL).
- Prelucrare bibliografică: Descrierea standardizată a documentelor, inclusiv a articolelor din periodice (gazete, reviste) și culegeri.
- Colecții speciale: Descrierea bibliografică a documentelor grafice, resurselor electronice și a documentelor de muzică tipărită.
- Baze de date istorice: Consolidarea și extinderea bazei de date a cărților înregistrate, acoperind perioada 1924 – prezent.
- Controlul identificatorilor: Gestiunea bazelor de date pentru numerele ISBN (inclusiv evidența publicațiilor în curs de apariție) și a bazei de date a deținătorilor de coduri ISSN.
- Sinteză și indexare: Elaborarea automată a formularelor statistice tipizate și procesarea indicilor de nume și de titluri.

Pentru a susține aceste procese, dezvoltarea infrastructurii informațional-tehnologice a CNCRM a urmărit patru direcții prioritare:

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

- Exploatarea infrastructurii: Administrarea curentă și modernizarea echipamentelor informatice ale instituției.
- Suport Tehnic: Asigurarea asistenței tehnice de specialitate pentru personal și utilizatori.
- Prezență Online: Administrarea, gestionarea și monitorizarea continuă a conexiunilor Internet și a paginii web oficiale a CNCRM.
- Fiabilitatea sistemului: Monitorizarea, mentenanța și depanarea întregului sistem informatic pentru asigurarea continuității activității.

BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI"

The screenshot displays the 'Global Register of Publishers' website. The page features a navigation menu with links for 'Home', 'About ISBN', 'National ISBN Agencies', 'Using the register', and 'Contact'. The main content area is titled 'Advanced Search' and includes a search form with a 'Country' dropdown menu set to 'Moldova, Republic of'. Below the search form, there are radio buttons for 'Registrant Status' with options 'active', 'inactive', and 'both'. A 'SEARCH' button is located to the right of the search form. The search results are displayed in a list format, showing the following entries:

Agency Name	Country	Agency Name	ISBN Prefix	ISBN
A&V Poligraf SRL	Moldova, Republic of	Moldova	978-9975-3021, 978-9975-3106, 978-9975-3246, 978-9975-3401, 978-9975-3496, 978-9975-3653, 978-9975-4266	978-5-86654-017-4, 978-5-86654-018-1, 978-5-86654-067-9, 978-5-86654-068-6, 978-5-86654-069-3, 978-5-86654-070-9, 978-5-86654-071-6, 978-5-86654-072-3, 978-5-86654-073-0, 978-5-86654-074-7, 978-5-86654-075-4, 978-5-86654-076-1, 978-5-86654-077-8, 978-5-86654-078-5, 978-5-86654-079-2, 978-5-86654-080-8, 978-5-86654-081-5, 978-5-86654-082-2, 978-5-86654-101-0, 978-5-86654-174-4, 978-5-86654-222-2, 978-5-86654-223-9, 978-5-86654-224-6, 978-5-86654-225-3, 978-5-86654-226-0, 978-5-86654-227-7
Abeceluș SRL	Moldova, Republic of	Moldova	978-9975-3652, 978-9975-9909	
Aberlon Prim SRL	Moldova, Republic of	Moldova	978-9975-3552	
Academia "Ștefan cel Mare"	Moldova, Republic of			

Sistemul informatic și infrastructura tehnologică

Infrastructura tehnologiei informației în cadrul Camerei Naționale a Cărții (CNCRM) cuprinde ansamblul echipamentelor IT, soluțiile software și serviciile digitale implementate în toate subdiviziunile instituției. Aceasta asigură fundamentul tehnic necesar pentru gestionarea eficientă a patrimoniului documentar.

În anul de referință, rețeaua intranet a CNCRM a beneficiat de o modernizare integrală. Printre principalele îmbunătățiri se numără:

- Instalarea echipamentelor performante: Integrarea unui network-hub de ultimă generație.
- Optimizarea traficului: Facilitarea unei viteze sporite și a unei siguranțe crescute în transferul de date între computere, stațiile de lucru, unitățile de imprimare-scanare și servere.

CNCRM administrează două servere dedicate, esențiale pentru serviciile oferite comunității:

- Server de gestiune: Destinat stocării și procesării bazelor de date "Basarabiana", "Bibliografia Națională" și a altor colecții de patrimoniu.
- Server de acces public: Asigură disponibilitatea online a catalogului Bibliografiei Naționale a Moldovei.

Sistemul este susținut de o suită diversificată de aplicații software, precum ACDSSee Pro (prelucrare imagine), Agamik Barcode Generator (generare coduri de bare) și Intranet Chat. De asemenea, fluxul de lucru este optimizat prin utilizarea unor utilitare specializate pentru tehnoredactare, DTP (Desktop Publishing) și procesare grafică. Activitatea de întreținere a sistemului informatic este continuă și se desfășoară pe două paliere strategice:

- Componenta preventivă: Include operațiuni regulate de mentenanță hardware și software, precum și politici stricte de realizare a copiilor de rezervă (backup) pentru protejarea datelor.
- Gestionarea situațiilor de criză: Intervenții rapide în cazul fluctuațiilor de curent, temperaturilor extreme sau altor evenimente externe care pot afecta integritatea sistemului.

Pentru a asigura standardele actuale de operare, au fost încheiate contracte noi pentru furnizarea conexiunii la internet și pentru servicii specializate de mentenanță a serverelor. Toate echipamentele nou achiziționate au fost puse în funcțiune imediat, parcurgând etapele necesare de configurare pentru o performanță optimă.

Obiectivul 1.10. Marketing. Advocacy. Activități promoționale

Managementul resurselor digitale: Pagina Web a CNCRM www.bookchamber.md

Pagina web a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova reprezintă interfața digitală principală și un instrument funcțional esențial pentru accesul la resursele, produsele și serviciile instituției. Platforma asigură promovarea patrimoniului documentar național, fiind dotată cu motoare de căutare performante și opțiuni diverse de organizare și accesare a informației.

În prezent, portalul oferă acces centralizat la baze de date fundamentale pentru piața editorială:

- Identificatori și evidență: ISBN, ISSN, registrul "Editorii Moldovei" și "Publicațiile Moldovei".

- Actualitate editorială: Secțiunea "Cărți în curs de apariție" și edițiile curente ale Bibliografiei Naționale.

- Obiectiv strategic: Procesul de informatizare se concentrează pe exportul informației bibliografice și facilitarea accesului facil pentru utilizatorii instituționali și individuali.

În anul 2025, CNCRM a asigurat un mediu de lucru digital optimizat pentru performanță:

- Conectivitate: Instituția a beneficiat de acces Internet non-stop prin menținerea unei linii dedicate, toți colaboratorii fiind dotați cu echipamente tehnice moderne.

- Eficiență operațională: Prin delimitarea clară a responsabilităților între subdiviziuni, s-a obținut o gestionare eficientă a proceselor de muncă și o comunicare securizată între beneficiari.

- Continuitatea serviciilor: S-a garantat prestarea neîntreruptă a serviciilor de Internet, Intranet și poștă electronică.

- Transformare digitală: Pe parcursul perioadei raportate s-a atestat o dublare a presiunii asupra sistemelor informaționale, fapt ce confirmă digitizarea completă a produselor și serviciilor prin utilizarea semnăturii electronice.

Utilizatorii paginii web pot accesa o multitudine de resurse și instrumente de asistență:

- Documentare și raportare: Catalogul electronic al colecțiilor, Bibliografia Națională a Moldovei, rapoarte de activitate și programe anuale.

- Suport profesional: Tutoriale specializate pentru editori și bibliotecari, formulare tipizate și cadrul legal relevant activității editoriale.

- Înregistrarea publicațiilor (monografii, periodice, documente muzicale și cartografice).

- Expertizarea producției editoriale în vederea scutirii de TVA.

- Atribuirea indicelui CZU pentru articole științifice și înregistrarea tezelor/rezumatelor.

- Livrarea la distanță a documentelor (articole din reviste și ziare).

Activitatea în Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn)

Activitatea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova este reflectată și promovată concomitent pe principalele rețele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn), asigurând o comunicare bidirecțională cu utilizatorii. Aceste platforme sunt utilizate strategic pentru a informa publicul larg, editorii și bibliotecarii despre proiectele informaționale și culturale organizate de colectivul CNCRM sau în parteneriat cu alte instituții.

Analizând datele de trafic și audiență, se observă o creștere substanțială a indicatorilor de vizibilitate în comparație cu anul precedent:

Ecosistemul digital al CNCRM a atras un volum de 35,1 mii de vizualizări în perioada de raportare. Platformele sociale au facilitat interacțiunea cu aproximativ 16 mii de vizitatori unici. Canalele sociale au servit drept puncte de acces rapid către tutoriale și resurse tehnice, pagini precum "Structura cărții" (3.286 vizualizări) și informațiile despre "ISBN" (1.323 vizualizări) fiind printre cele mai accesate subiecte. S-a reușit gestionarea unei presiuni informaționale duble asupra sistemelor, confirmând succesul digitizării serviciilor și promovării acestora prin intermediul rețelelor de socializare.

Obiectivele prezenței online:

- Promovarea E-conținutului: Diseminarea informațiilor despre resursele digitale (E-BNM, Basarabiana, E-Seriale).
- Asistență în timp real: Facilitarea accesului la formulare tipizate, tutoriale pentru editori și ghiduri de aplicare a standardelor bibliografice (ex. SM 356:2023).
- Transparență: Publicarea programelor anuale și a rapoartelor de activitate, consolidând încrederea beneficiarilor în serviciile instituției.

Aceeași tendință de creștere a urmărilor se poate observa și pe conturile CNCRM de Instagram⁹ și X¹⁰.

CNCRM – Membru IFLA: Consolidarea Prezenței pe Arena Internațională

În cadrul eforturilor de advocacy și promovare a valorilor patrimoniului documentar național, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova își reafirmă statutul de membru activ al Federației Internaționale a Asociațiilor și Instituțiilor de Bibliotecă (IFLA). Această organizație globală prestigioasă reunește peste 1.600 de membri din 150 de țări, având misiunea de a stabili standardele de excelență în serviciile de informare și de a sprijini cercetarea științifică în domeniu.

⁹ <https://www.instagram.com/bookchambermoldova/>

¹⁰ <https://x.com/BookchamberM>

Recunoaștere internațională: Bibliografia Națională în Registrul IFLA

Un succes remarcabil în activitatea de marketing instituțional îl reprezintă includerea publicației "Bibliografia Națională a Moldovei" în Registrul Internațional al Bibliografiilor Naționale¹¹ gestionat de IFLA. Această realizare confirmă alinierea produselor CNCRM la rigorile profesionale globale și facilitează vizibilitatea producției editoriale autohtone la nivel mondial.

Beneficii strategice și impact profesional

Calitatea de membru activ al IFLA oferă CNCRM oportunități esențiale pentru dezvoltarea instituțională:

- *Voce globală*: Participarea directă la stabilirea agendei profesionale internaționale și reprezentarea intereselor comunității biblioteconomice din Republica Moldova.
- *Networking și cooperare*: Conectarea la o rețea vastă de experți pentru schimb de idei și promovarea celor mai bune practici de lucru.
- *Expertiză și dezvoltare*: Participarea la întâlniri, seminare și ateliere internaționale ce vizează soluționarea problemelor-cheie din domeniul informării.
- *Acces la informație de avangardă*: Monitorizarea constantă a celor mai noi evoluții și tendințe din arena profesională globală.

¹¹ <https://www.ifla.org/the-national-bibliography-of-moldova/>

| |
|---|--|------------|------------|------|--------|-----------|---------|--|--|
| You are here: Home > The National Bibliography of Moldova | | | | | | | | | |
| <h2>The National Bibliography of Moldova</h2> | | | | | | | | | |
| Title | The National Bibliography of Moldova | | | | | | | | |
| Web site address | https://www.bookchamber.md/bibliografia-nationala/ | | | | | | | | |
| Start date | began 1958 | | | | | | | | |
| Period covered | 15th century to date | | | | | | | | |
| Current size | 1,5 million documents | | | | | | | | |
| Media covered | The categories of resources that are the object of the „National Bibliography of Moldova” such as: monographic resources (books, brochures); printed music (scores); cartographic resources (maps, atlases, globes); graphic resources, electronic resources, audio-visual resources (disks, slides); as well as component parts of the series | | | | | | | | |
| General selection criteria | The national bibliographic agency registers all publications, having direct access to the resources submitted for Legal Deposit, as a result of the application of the Law on editorial activity and the Regulation on the functioning of the legal deposit of documents in the Republic of Moldova | | | | | | | | |

Prin această afiliere, CNCRM nu doar că își promovează produsele și serviciile către o audiență globală, dar contribuie activ la consolidarea prestigiului culturii scrise din Republica Moldova în sectoarele public și privat ale economiei mondiale.

Obiectivul 1.11. Asocieri, reuniuni și parteneriate profesionale naționale și internaționale

În cursul anului 2025, Camera Națională a Cărții (CNCRM) și-a consolidat rolul de nod central în arhitectura informațională a Republicii Moldova prin parteneriate strategice și o implicare activă în forurile decizionale ale domeniului. Instituția a acționat ca un pilon de expertiză în procesul de modernizare a fundamentului legal al culturii scrise și în eficientizarea cooperării profesionale.

Expertiză legislativă și leadership instituțional

CNCRM contribuie direct la modelarea mediului profesional prin:

- *Actualizare legislativă*: Participarea activă la elaborarea și actualizarea Legii cu privire la activitatea editorială și a Legii cu privire la biblioteci, asigurând un cadru normativ adaptat realităților digitale actuale.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

• *Leadership în Consiliul Biblioteconomic Național (CBN):* Directorul general al CNCRM, Renata Cozonac, exercită funcția de președinte al comisiei "Standardizare, norme și statistici", facilitând coordonarea strategică la nivel național.

1. **20 februarie 2025** – Ședința Consiliului Biblioteconomic Național cu referire la proiectul "Regulamentului de evaluare a bibliotecilor" (format online). Participanți: *Cozonac Renata*.

2. **4 aprilie 2025** – Ședința Consiliului Biblioteconomic Național (format online). Participanți: *Cozonac Renata*.

3. **8 mai 2025** – Ședință comună între membrii CBN, membrii Consiliului ABRM, Comitetul nr. 1 "Biblioteconomie, informare și documentare" și reprezentanții Direcției Biblioteci din cadrul Ministerului Culturii din Turcia, asigurată cu sprijinul TİKA – Agenția Turcă de Cooperare și Coordonare și implicarea Ministerului Culturii din Republica Moldova în cadrul eforturilor de consolidare a relațiilor bilaterale în domeniul cultural și educațional. Participanți: *Cozonac Renata, Chitoroață Valentina*.

- *Standardizare profesională*: Implicarea directă în activitatea Comitetului Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare" (prin expertul [Valentina Chitoroagă](#)), contribuind la alinierea standardelor naționale la rigorile internaționale.

Parteneriate strategice și colaborări academice

În vederea extinderii impactului instituțional, CNCRM dezvoltă colaborări multidimensionale:

- *Mediul universitar*: Cooperarea cu instituții de învățământ superior (UTM, USM, USMF) prin organizarea vizitelor de lucru pentru studenți și cercetători, axate pe analiza activității editurilor și a conținutului Arhivei Depozitului Legal.

4. 20 octombrie 2025 – Vizita de informare și documentare la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) a studenților anului I, specialitatea "Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică" (frecvență redusă) ai Universității de Stat din Moldova, însoțiți de mentorul Natalia Goian. Formator: [Cozonac Renata](#), [Chitoroagă Valentina](#).

În cadrul strategiei de colaborare cu mediul academic, CNCRM și-a reafirmat deschiderea față de tinerii specialiști prin organizarea unei vizite de studiu dedicate studenților de la specialitatea Biblioteconomie, Asistență Informațională și Arhivistică a Universității de Stat din Moldova.

Obiectivele și desfășurarea vizitei:

- ✓ *Instruirea practică*: Familiarizarea studenților cu misiunea, structura și atribuțiile specifice ale instituției în contextul gestionării patrimoniului editorial național.

- ✓ *Expertiză profesională*: Participanții au fost ghidați de doamna [Renata Cozonac](#), director general al CNCRM, și de doamna [Valentina Chitoroagă](#), formator național, care au detaliat pilonii de activitate ai instituției:

- Gestionarea Depozitului Legal (fond intangibil) și a Arhivei aferente;

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

- Funcționarea ca Centru statistic al producției editoriale și Centru al bibliografiei naționale;
- Activitatea Agențiilor Naționale ISBN, ISMN și ISSN;
- Procesele de catalogare și clasificare înaintea publicării (CIP);
- Rolul de coordonator al standardului național SM 356:2023 privind înregistrarea și descrierea bibliografică.

✓ *Experiență aplicată:* Studenții au asistat la procesele de evidență a publicațiilor și au analizat importanța serviciilor oferite de CNCRM pentru ecosistemul editorial (editori, tipografii și biblioteci).

✓ *Impact educațional:* Activitatea a contribuit la consolidarea cunoștințelor teoretice prin contactul direct cu realitățile de lucru din domeniul științelor informării, susținând activ formarea viitoarei generații de specialiști în spiritul promovării culturii scrise și al valorificării patrimoniului național.

5. 23 octombrie 2025 – Participarea la Conferința științifică cu participare internațională "Biblioteca Științifică Medicală – 80 de ani de ascensiune și inovație". Locație: Complexul Sociocultural Universitar al Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". Participanți: *Chitoroagă Valentina, Hometkovski Ludmila*.

6. 5 decembrie 2025 – Gala de Colaborare și Inovare a FJȘC. Locație: USM. Disponibil : <https://tvr Moldova.md/article/540a4bd68e5508e6/usm-si-a-premiat-partenerii-pentru-promovarea-patrimoniului-cultural-romanesc.html>. Participanți: *Chitoroagă Valentina, Gheorghiu Ecaterina*.

- *Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM)*: Parteneriat axat pe activități de formare continuă și oferirea suportului bibliografic pentru studiul anual "Top-ul celor mai citite cărți ale anului 2025".

- *Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)*: Colaborări reprezentative prin participarea la reuniuni profesionale și funcționarea filialei CNCRM a ABRM, sub conducerea președintei *Tatiana Marițoi*.

7. 17 ianuarie 2025 – Conferința anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul "Rolul bibliotecilor în prevenirea și gestionarea crizelor". Locație: BNRM. Participanți: *Marițoi Tatiana, Isac Nadejda*.

- *Relații sindicale și comunitate*: Menținerea unei legături strânse cu Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC).

8. 11 iunie 2025 – Participarea la Conferința Organizațiilor sindicale primare cu subordine directă la Consiliul Republican al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultu-

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

ră (FSLC). Evenimentul a vizat consolidarea dialogului social, protecția drepturilor angajaților din sfera culturală și eficientizarea comunicării dintre structurile sindicale și managementul instituțiilor de profil, în vederea asigurării unui climat de muncă performant și echitabil. Participanți: *Bogataia Olga*.

9. 2 decembrie 2025 – În semn de recunoaștere a dialogului social eficient, conducerea FSLC a transmis aprecieri oficiale doamnei *Olga Bogataia*, președinta OS CNCRM, subliniind contribuția substanțială a organizației sindicale la dezvoltarea comunității profesionale din cadrul instituției prin devotament și activitate remarcabilă.

Suport informațional și formare la nivel național

Instituția acționează ca un centru de resurse și consultanță pentru comunitatea profesională:

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

- *Consultanță de specialitate*: Oferirea de asistență bibliotecilor universitare și publice în elaborarea bibliografiilor, recenzarea publicațiilor și elaborarea comună a materialelor metodologice.
- *Managementul schimbărilor CZU*: Sintetizarea și difuzarea informațiilor actualizate privind Clasificarea Zecimală Universală, coordonând implementarea acestor schimbări la nivelul întregului sistem.
- *Formare profesională*: Implicarea specialiștilor CNCRM în calitate de formatori la seminare naționale dedicate bibliotecarilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB).

10. 27 martie 2025 – Training profesional cu genericul "Bazele biblioteconomiei și științelor informării", destinată bibliotecarilor din raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești și Basarabeasca, precum și bibliotecarilor școlari. Locație: Biblioteca Centrală a UTAG "P. Draganov" din Comrat. Formator: *Chitroașă Valentina* cu suportul teoretic și practic privind Metodologia de aplicare a standardului SM 356:2023 "Informare și documentare. Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică", oferind ghidaj esențial pentru unificarea practicilor de catalogare la nivel regional.

Профессиональный тренинг:
«ОСНОВЫ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК»»

Valentina Chitroașă
formator național
Camera Națională a Cărții
din Republica Moldova

METODOLOGIA
DE APLICARE A NORMELOR
SM 356:2023
INFORMARE ȘI DOCUMENTARE.
ÎNREGISTRAREA BIBLIOGRAFICĂ.
DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ.
CERINȚE ȘI REGULI DE APLICARE

**SM 356:2023 Înregistra
bibliografică. Descrierea
bibliografică: Cerințe și
reguli de aplicare – sup
de dezvoltare a
competențelor
profesionale**

27 марта 2025 г.

Sinergii profesionale și consolidarea parteneriatelor naționale

În cursul anului 2025, reprezentanții Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) s-au implicat activ într-o serie de evenimente și structuri decizionale de profil, consolidând expertiza instituțională la nivel național:

11. 15 ianuarie 2025 – Ziua Națională a Culturii. Locație: Palatul Republicii. Participanți: *Cozonac Renata, Chitoroagă Valentina, Gheorghîța Ecaterina, Croitoru Paulina, Bogataia Olga.*

12. 14 februarie 2025 – Conferința online "Ziua națională a lecturii: traiectorie 2025", prilejuită de Ziua Națională a Lecturii. Participanți: *Onofraș Maria, Zabiaco Olesia.*

13. 17 februarie 2025 – Trainingul profesional "ChatGPT și aplicațiile inteligente artificiale în activitatea bibliotecilor" (format online). Participanți: *Croitoru Paulina, Zaițeva Angela.*

14. 26 martie 2025 – Simpozion Național "Anul Biblioteconomic 2024: Implicarea bibliotecilor în susținerea și realizarea strategiei naționale de dezvoltare". Locație: BNRM. Participanți: *Hometkovski Ludmila, Gheorghîța Ecaterina.*

15. 14 aprilie 2025 – Sesiunea de instruire pentru coordonatorii Sistemului de Control Intern Managerial (CIM) din cadrul instituțiilor aflate sub autoritatea Ministerului Culturii cu genericul "Descrierea proceselor de bază". Locație: sala de ședințe a Ministerului Culturii. Disponibil: <https://mc.gov.md/ro/content/sesiune-de-instruire-pentru-coordonatorii-sistemului-de-control-intern-managerial-cim-din>. Participanți: *Croitoru Paulina*.

16. 15 aprilie 2025 – Instruirea conducătorilor instituțiilor subordonate, pe teme aferente prevenirii și combaterii actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

de comportament coruptibil în cadrul instituțiilor publice. Locație: Ministerul Culturii. Participanți: *Hometkovski Ludmila*.

17. 21 mai 2025 – Gala NOTORIUM BRAND AWARDS, Ediția a X-a. Organizator: Intelstart Companie de Proprietate Intelectuală. Participanți: *Hometkovski Ludmila*, *Chitoroagă Valentina*.

Recunoașterea prestigiului instituțional la nivel național: Desemnarea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova în calitate de laureată în cadrul celei de-a X-a ediții a Gălei NOTORIUM BRAND AWARDS 2025. Evenimentul a celebrat Camera Națională a Cărții și Bibliografia Națională a Moldovei pentru profesionalism, continuitate și impactul major asupra conservării și tezurării patrimoniului documentar național, reconfirmând statutul de instituție de referință în peisajul cultural și informațional al țării.

18. 23 aprilie 2025 – Participarea la lansarea monografiei "Total Librarian: Lidia Kulikovski". Locație: Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu". Participanți: *Chitoroagă Valentina, Croitoru Paulina*.

19. 23 iunie 2025 – Marșul Suveranității cu ocazia aniversării a 35 de ani de la adoptarea Declarației Suveranității Republicii Moldova. Participanți: *angajații CNCRM*.

20. 2 septembrie 2025 – Participarea la lansarea volumului "Basarabia și Transnistria în Gulagul sovietic" (Editura Lexon-Prim), eveniment organizat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025. Locație: Mediacor, USM. Participanți: *Diaconu Margareta*.

21. 3 septembrie 2025 – Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, 2025. Locație: Mediacor, USM. Participanți: *Hometkovski Ludmila, Diaconu Margareta, Isac Nadejda*.

22. 4 septembrie 2025 – Participarea la lansarea romanului "Regele balului" de Lucreția Bârlădeanu (Editura Prut), eveniment desfășurat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025. Locație: Mediacor, USM. Participanți: *Chirilov Cristina, Marciuc Claudia*.

23. 4 septembrie 2025 – Participarea la lansarea antologiei "Poezia europeană contemporană" (Editura Știința), eveniment desfășurat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025. Locație: Mediacor, USM. Participanți: *Chirilov Cristina, Marciuc Claudia*.

24. 5 septembrie 2025 – Participarea la lansarea volumului pentru copii "Cartea de plastilină" de Ionela Hadârcă (Editura Cartier), eveniment organizat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025. Locație: Mediacor, USM. Participanți: *Zabiaco Olesea, Diaconu Margareta*.

25. 24-26 septembrie 2025 – Cursul de instruire cu genericul "Evidența contabilă în sistemul bugetar sub prisma modificărilor cadrului normativ: provocări și soluții" (14 ore). Locație: Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe. Participanți: *Cernobai Xenia*.

26. 20 octombrie 2025 – Participarea la ceremonia de inaugurare a sălii "Mihai Eminescu" din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM). Participanți: *Marițoi Tatiana*.

27. 21 octombrie 2025 – Participarea la conferința de presă a ministrul Culturii, Sergiu Prodan "Raportul de activitate pentru cei patru ani de mandat (2021–2025)". Disponibil: <https://mc.gov.md/ro/content/ministrul-culturii-sergiu-prodan-prezentat-raportul-de-activitate-pentru-perioada-2021-2025>. Participanți: *Cozonac Renata*.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

28. 22-24 octombrie 2025 – Cursul de instruire cu genericul "Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor în domeniul tehnologiilor informaționale" (12 ore). Locație: Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe. Participanți: *Cernobai Xenia*.

29. 21 noiembrie 2025 – Participarea la Cursul de instruire "Aplicarea Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public", organizată în cadrul proiectului Consiliului Europei "Promovarea libertății media în Republica Moldova"¹². Formatori: Cristina Durnea, juristă la Centrul pentru Jurnalism Independent și Victor Kalughin, consultant principal în cadrul Direcției elaborare acte normative, Ministerul Justiției al RM. Locație: Hotel Radisson Blu Leograd. Participanți: *Hometkovski Ludmila*.

30. 17 decembrie 2025 – Conferința națională anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul "Acces, adaptare, avansare" (format online). Participanți: *Hometkovski Ludmila*.

¹²<https://www.coe.int/ro/web/chisinau/-/central-public-authorities-strengthen-their-capacities-in-the-implementation-of-the-law-on-access-to-information-of-public-interest>

Cooperarea internațională: Parteneriate strategice și integrarea în fluxurile informaționale globale

Pe parcursul perioadei de raportare, Camera Națională a Cărții a asigurat continuitatea și consolidarea relațiilor profesionale cu Agențiile Internaționale ISBN, ISMN și ISSN. În calitate de membru activ, instituția s-a implicat constant în fluxul de comunicare profesională și a participat la reuniunile anuale de profil, contribuind la alinierea standardelor naționale de identificare a publicațiilor la rigorile internaționale.

Simultan, au fost intensificate parteneriatele strategice cu instituții omoloage din România, Marea Britanie și Statele Unite. Colaborarea cu structurile de profil din România și Marea Britanie s-a concretizat prin schimburi reciproce de bibliografii naționale și publicații de specialitate, facilitând un transfer constant de experiență și bune practici în domeniul biblioteconomic și editorial.

31. 23 ianuarie 2025 – Webinar IFLA January Townhall C (format online). Participanți: *Cozonac Renata*.

32. 19 februarie 2025 – 26th Plenary meeting of the General Assembly CIEPS / ISSN International Centre (format online). Participanți: *Cozonac Renata*.

33. 16-18 septembrie 2025 – Adunarea Generală Anuală a Agenției Internaționale ISBN și la Adunarea Generală Anuală a Agenției Internaționale ISMN. Locație: São Paulo, Brazilia. Participanți: *Cozonac Renata, Bogataia Olga*.¹³

Evenimentul, organizat sub egida Camerei Braziliene a Cărții (CBL), a reunit reprezentanți ai peste 48 de agenții naționale, experți din industria editorială și specialiști în domeniul standardizării publicațiilor.

¹³ <https://www.bookchamber.md/camera-nationala-a-cartii-din-republica-moldova-prezenta-la-adunarea-general-a-anuala-a-agentiei-internationale-isbn-si-ismn/>

Deschiderea oficială a fost marcată de intervențiile doamnei Sevani Matos, președinta CBL, precum și ale membrilor Consiliului Agenției Internaționale ISBN, între care Beat Barblan, Andre Breedt și Stella Griffiths, directoare executivă a Agenției Internaționale ISBN, cu sediul la Londra.

În cadrul reuniunii, doamna Renata Cozonac, director general al Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, coordonator al Agenției Naționale ISBN și ISMN Moldova, a susținut comunicarea intitulată "History of a Nation: 75 Years of Preserving Moldova's Written Memory. ISBN Assignment Process in Moldova", prezentând experiența Republicii Moldova în administrarea sistemelor internaționale de standardizare ISBN și ISMN, precum și rolul Camerei Naționale a Cărții în păstrarea memoriei editoriale și asigurarea vizibilității publicațiilor naționale.

Pe parcursul lucrărilor au fost abordate subiecte privind dezvoltarea și uniformizarea standardelor internaționale de identificare a publicațiilor, digitalizarea proceselor editoriale, interoperabilitatea datelor și schimbul de bune practici între agențiile naționale. De asemenea, au fost prezentate rapoartele anuale ale Agențiilor Internaționale ISBN și ISMN și s-a anunțat alegerea noului președinte al Agenției Internaționale ISBN – Andre Breedt (Nielsen Book, Marea Britanie), înlocuindu-l pe Beat Barblan (RR Bowker, SUA).

Participarea delegației moldovene a oferit oportunitatea consolidării relațiilor profesionale în cadrul rețelelor internaționale de standardizare, promovării experienței Republicii Moldova și creșterii vizibilității instituționale pe plan internațional.

Prin implicarea activă în activitățile Agențiilor Internaționale ISBN și ISMN, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a contribui la modernizarea proceselor de identificare și înregistrare a publicațiilor, precum și la integrarea sectorului editorial național în circuitul cultural și comercial global.

34. 6-10 octombrie 2025 – A 50-a Reuniune a Directorilor Centrelor Naționale ISSN, un eveniment jubiliar organizat de Centrul Internațional ISSN, care a marcat 50 de ani de activitate ai rețelei internaționale de identificare a publicațiilor seriale și continue. Locație: Paris, Franța. Participanți: *Cozonac Renata, Chitoroagă Valentina*.

Reuniunea a întrunit 93 de delegați, oferind o platformă amplă de dialog profesional și schimb de experiență privind atribuirea codurilor ISSN, digitalizarea metadatelor, utilizarea inteligenței artificiale în procesele editoriale și promovarea publicațiilor științifice în regim de acces deschis.

În cadrul sesiunii "National Reports", doamna Renata Cozonac, director general al Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova și coordonator al Centrului Național ISSN Moldova, a susținut comunicarea intitulată "History of a Nation: 75 Years of Preserving Moldova's Written Memory. ISSN Assignment Process in Moldova", care a prezentat evoluția procesului de atribuire a codurilor ISSN în Republica Moldova, rolul Camerei Naționale a Cărții în consolidarea patrimoniului editorial și integrarea publicațiilor seriale naționale în Registrul Internațional ISSN.

Programul evenimentului, desfășurat pe parcursul a cinci zile, a cuprins:

- ședințe plenare dedicate prezentării rapoartelor de activitate ale Centrelor Naționale ISSN;

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

- ateliere tematice privind actualizarea Manualului ISSN (ediția 2025), dezvoltarea platformei ISSN+ și utilizarea xWiki;
- vizite profesionale ghidate în cadrul Bibliotecii Naționale a Franței – Site François Mitterrand;
- conferința internațională din 9 octombrie 2025, cu tema "For an International Dialogue on the Identification and Preservation of Cultural and Scholarly Publications: the ISSN Celebrates its 50th Anniversary", care a reunit reprezentanți ai instituțiilor partener și organizațiilor internaționale din domeniul biblioteconomiei și documentării.

Evenimentul s-a încheiat în data de 10 octombrie 2025, prin adoptarea rezoluțiilor de direcționare strategică a rețelei ISSN, prezentate de doamna Gaëlle Béquet, director al Centrului Internațional ISSN, și prin stabilirea cadrului general pentru Reuniunea Directorilor din anul 2026.

Participarea delegației Republicii Moldova a contribuit la consolidarea vizibilității internaționale a țării noastre, la actualizarea cunoștințelor metodologice privind atribuirea ISSN și la întărirea rolului Camerei Naționale a Cărții ca autoritate națională în domeniul standardizării publicațiilor seriale.

Prin prezentarea dedicată aniversării a 75 de ani de activitate a Camerei Naționale a Cărții, instituția și-a reafirmat angajamentul de a păstra și valorifica memoria scrisă a Republicii Moldova, contribuind la integrarea patrimoniului editorial național în circuitul global al cunoașterii.

Valorificarea bibliografiei naționale și celebrarea patrimoniului cultural: 75 de ani de excelență editorială

Activitatea Camerei Naționale a Cărții în perioada de raportare a stat sub semnul continuității și al recunoașterii valorii patrimoniale, marcând un reper istoric prin celebrarea a 75 de ani de la fondarea instituției. Această etapă aniversară a oferit cadrul necesar pentru reconfirmarea misiunii CNCRM de a gestiona și valorifica bibliografia națională drept principal instrument de informare asupra fluxului editorial din Republica Moldova.

Eforturile instituționale s-au concentrat pe două direcții strategice: pe de o parte, consolidarea dialogului cu partenerii interni — editori, bibliotecari și cercetători — prin inițiative de transparență profesională precum "Ziua Ușilor Deschise"; pe de altă parte, menținerea unei prezențe active pe arena internațională prin colaborarea cu agențiile de standardizare (ISBN, ISMN, ISSN) și cu instituții omoloage din România, Marea Britanie și Statele Unite.

Participarea la evenimente de anvergură, precum Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, a servit drept platformă de promovare a producției editoriale curente, demonstrând rolul esențial al instituției în tezurizarea și diseminarea patrimoniului cultural scris sub egida excelenței și a diversității culturale recunoscute de UNESCO.

Ziua Ușilor Deschise la Camera Națională a Cărții

35. 8-9 decembrie 2025 – Eveniment de diseminare și dialog profesional: "Ziua Ușilor Deschise la Camera Națională a Cărții".

În vederea consolidării relațiilor cu partenerii strategici din sistemul editorial și cel al bibliotecilor, Camera Națională a Cărții a organizat evenimentul profesional "Ziua Ușilor Deschise". Desfășurat pe parcursul a două zile, programul a fost special conceput pentru reprezentanții comunității editoriale, bibliotecare și de cercetare din Republica Moldova.

Reperete principale ale evenimentului:

- *Dialog profesional:* Organizarea unor sesiuni de discuții tematice axate pe optimizarea practicilor editoriale, eficientizarea procesului de gestionare a Depozitului Legal și extinderea colaborării instituționale.
- *Valorificarea patrimoniului:* Vernisarea unei expoziții de publicații de referință, selectate din colecțiile curente ale Depozitului Legal, pentru a exemplifica diversitatea și calitatea fluxului editorial național.

- *Acces la infrastructura de conservare:* Organizarea unor vizite ghidate în Arhiva Depozitului Legal de documente (fondul intangibil). Accesul în acest spațiu cu regim limitat a oferit participanților ocazia rară de a înțelege mecanismele de conservare pe termen lung a memoriei scrise a țării.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

- *Obiectiv realizat:* Facilitarea unui schimb de experiență direct între producători și gestionarii de conținut, asigurând o mai bună cunoaștere a fluxurilor bibliografice naționale.

36. 10 decembrie 2025 – Eveniment jubiliar cu genericul "Istoria unei Națiuni: 75 de ani de păstrare a patrimoniului național tipărit". Locație: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Disponibil: <https://www.bookchamber.md/istoria-unei-natiuni-75-de-ani-de-pastrare-a-patrimoniului-national-tiparit/>.

Istoria unei Națiuni: 75 de ani de păstrare a patrimoniului național tipărit – eveniment jubiliar de referință pentru cultura Republicii Moldova

La 10 decembrie 2025, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) a celebrat șapte decenii și jumătate de activitate neîntreruptă printr-un eveniment solemn desfășurat la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Sub genericul "Istoria unei Națiuni: 75 de ani de păstrare a patrimoniului național tipărit", manifestarea a marcat rolul strategic al instituției în tezurizarea memoriei documentare și integrarea patrimoniului național în circuitul informațional global.

Lansări editoriale și cinematografice în premieră

Evenimentul a oferit cadrul oficial pentru lansarea a două materiale de o valoare documentară excepțională, care reflectă parcursul istoric și profesional al instituției:

Filmul Documentar "*ISTORIA UNEI NAȚIUNI: 75 DE ANI DE PĂSTRARE A PATRIMONIULUI NAȚIONAL TIPĂRIT*"¹⁴: O producție ce ilustrează misiunea complexă a Camerei Naționale a Cărții, de la recepționarea și înregistrarea Depozitului Legal de documente până la conservarea și prezervarea acestuia în Arhiva fondului intangibil.

Filmul documentar a integrat viziunile unor personalități marcante care au influențat și susținut activitatea instituției, oferind o perspectivă amplă asupra expertizei profesionale, politice și editoriale. Printre cei intervievați s-au numărat *Valentina Chitoroagă*, Director General al CNCRM în perioada 1994–2019, și *Renata Cozonac*, actualul Director General, care au punctat etapele de consolidare și modernizare instituțională. Viziunea politică și administrativă a fost susținută de *Igor Șarov*, Rector al USM și fost Ministru al Educației, Culturii și Cercetării, *Chiril Lucinschi*, fost președinte al Comisiei Parlamentare de profil, și *Ghenadie Ciobanu*, compozitor și fost Ministru al Culturii. Sectorul editorial și piața de carte au fost reprezentate de *Gheorghe Prini*, președinte al Uniunii Editorilor, și *Gheorghe Erizanu*, fondatorul editurii Cartier. Mediul academic și cercetarea științifică au fost reflectate prin intervențiile experților *Nelly Țurcan*, *Sergiu Sprincean* și *Natalia Cheradi*, în timp ce managementul biblioteconomic a fost abordat de *Lidia Kulikovski* și *Mariana Harjevschi*.

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=enaF5tyMJzA>

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

*Albumul Jubiliar "75 DE ANI DE SUCCESIUNE A CUNOAȘTERII ȘI A CULTURII NAȚIONALE"*¹⁵: O lucrare de colecție ce reunește repere istorice, imagini de arhivă și date statistice, servind drept mărturie a efortului depus de generații de bibliografi pentru protejarea culturii scrise.

Recunoașterea valorii patrimoniale și profesionale

Sărbătoarea a reunit oficiali de rang înalt, reprezentanți ai Ministerului Culturii, directori de biblioteci, editori și scriitori, care au subliniat importanța CNCRM ca "gardian al memoriei națiunii".

Această etapă de maturitate instituțională a fost confirmată și prin succesul recent la nivel național, Camera Națională a Cărții fiind desemnată învingătoare la concursul NOTORIUM BRAND AWARDS 2025. Această distincție subliniază profesionalismul în gestionarea Bibliografiei Naționale a Moldovei, un instrument esențial disponibil acum și în format digital pentru cercetători și publicul larg.

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=rarFL100tTc&t=1s>

Mesajul conducerii și viziunea de viitor

Directorul general al CNCRM, doamna Renata Cozonac, alături de doamna Valentina Chitoroagă, formator național, au evidențiat în cadrul alocuțiunilor faptul că instituția rămâne un pilon de bază pentru standardizarea bibliografică (coordonând standardul SM 356:2023) și un partener de încredere pentru comunitatea internațională prin agențiile ISBN, ISMN și ISSN.

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de înaltă ținută, reafirmând deschiderea CNCRM către mediul academic și susținerea formării tinerilor specialiști, în spiritul promovării valorilor europene și al diversității culturale.

Obiectivul 1.12. Activitatea de cercetare și editorială

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2025 a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

Monografii

1. **Cozonac, Renata.** Camera Națională a Cărții – 75 de ani de succesiune a cunoașterii și culturii naționale : album jubiliar, 1950-2025 / Renata Cozonac & Valentina Chitoroagă ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro). – 154 p. : il., fot. color ; 31 cm. – 100 ex. – ISBN 978-9975-49-737-4 (cartonată) : [310,00] lei ; 0,811 kg. – [CNCRM 2025-2100].

2. **Registru-inventar al documentelor intrate cu titlu Depozit Legal** / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghiuța, Ludmila Hometkovski, Cristina Chirilov, Olesia Zabiaco, Maria Onofraș, Ludmila Corghenci ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova = National Book Chamber of the Republic of Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro) – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-49-341-3.

...2022. – 2025. – 564 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 5 ex. – ISBN 978-9975-49-727-5. – ISBN 978-9975-49-728-2 (PDF) (cartonată) : [502,00] lei ; 1,522 kg. – [CNCRM 2025-2400].

3. ...2024. – 2025. – 525 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 5 ex. – ISBN 978-9975-49-731-2 (cartonată). – ISBN 978-9975-49-732-9 (PDF) : [477,00] lei ; 1,477 kg. – [CNCRM 2025-1954].

Bibliografia Națională a Moldovei

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) este și Agenție Bibliografică Națională, și în această calitate elaborează bibliografia națională a Moldovei. Agenția bibliografică națională înregistrează toate publicațiile, având acces direct la resursele intrate cu titlu Depozit Legal, ca rezultat al aplicării Legii cu privire la activitatea editorială și a Regulamentului de funcționare a depozitului legal de documente în Republica Moldova.

"Bibliografia Națională a Moldovei" (BNM) reflectă producția națională editorială curentă, constituind ansamblul resurselor în format tipărit sau electronic, editate pe teritoriul Republicii Moldova. Este disponibilă atât sub formă de resursă în continuare tradițională, cât și în format PDF în baza de date a CNCRM, și pe site-ul CNCRM.

Categoriile de resurse ce fac obiectul "Bibliografiei Naționale a Moldovei" cum ar fi: resurse monografice (cărți, broșuri); muzica tipărită (partituri); resurse cartografice (hărți, atlase, globuri); resurse grafice, resurse electronice, resurse audio-vizuale (discuri, diapozitive); cât și părți componente din seriale sunt grupate pe compartimente, conform genurilor lor:

- "Cronica cărții"
- "Cronica referatelor tezelor"

- "Cronica documentelor de muzică tipărită"
- "Cronica documentelor grafice"
- "Cronica bibliografiei de bibliografii"
- "Cronica recenziilor"
- "Cronica resurselor electronice"
- "Cronica articolelor de revistă"
- "Cronica articolelor de gazetă".

Descrierile bibliografice ale resurselor enumerate mai sus se elaborează de visu, pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al Camerei Naționale a Cărții.

"Bibliografia Națională a Moldovei" are un cuprins structurat pe clasele, diviziunile și subdiviziunile Clasificării Zecimale Universale și indexuri alfabetice de nume, de titluri, de subiecte, de ISBN eronate.

Edițiile din 2025 au fost realizate atât în format tradițional, cât și pe suport electronic, fiind disponibile și în format PDF pe pagina web oficială a instituției pentru a asigura accesul universal la informație.

4. Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova
: Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghita, Ludmila Hometkovski, Cristina Chirilov, Olesia Zabiaco, Maria Onofraș, Ludmila Corghenci ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova = National Book Chamber of the Republic of Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro). – . – 21 cm. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – 25 ex. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.

2024, Nr 4. – 2025. – 116 p. – ISBN 978-9975-49-706-0. – ISBN 978-9975-49-707-7 (PDF) : [200,00] lei ; 0,155 kg. – [CNCRM 2025-1177].

5. 2024, Nr 5. – 2025. – 109 p. – ISBN 978-9975-49-708-4. – ISBN 978-9975-49-709-1 (PDF) : [200,00] lei ; 0,150 kg. – [CNCRM 2025-1178].

6. 2024, Nr 6. – 2025. – 135 p. – ISBN 978-9975-49-710-7. – ISBN 978-9975-49-711-4 (PDF) : [200,00] lei ; 0,179 kg. – [CNCRM 2025-1179].

7. 2024, Nr 7. – 2025. – 123 p. – ISBN 978-9975-49-712-1. – ISBN 978-9975-49-713-8 (PDF) : [200,00] lei ; 0,164 kg. – [CNCRM 2025-1180].

8. 2024, Nr 8. – 2025. – 144 p. – ISBN 978-9975-49-714-5. – ISBN 978-9975-49-715-2 (PDF) : [200,00] lei ; 0,187 kg. – [CNCRM 2025-1181].

9. 2024, Nr 9. – 2025. – 152 p. – ISBN 978-9975-49-716-9. – ISBN 978-9975-49-717-6 (PDF) : [200,00] lei ; 0,196 kg. – [CNCRM 2025-1205].

10. 2024, Nr 10. – 2025. – 136 p. – ISBN 978-9975-49-719-0. – ISBN 978-9975-49-720-6 (PDF) : [200,00] lei ; 0,179 kg. – [CNCRM 2025-1908].

11. 2024, Nr 11. – 2025. – 128 p. – ISBN 978-9975-49-721-3. – ISBN 978-9975-49-722-0 (PDF) : [200,00] lei ; 0,169 kg. – [CNCRM 2025-1909].

12. 2024, Nr 12. – 2025. – 432 p. – ISBN 978-9975-49-723-7. – ISBN 978-9975-49-724-4 (PDF) : [300,00] lei ; 0,529 kg. – [CNCRM 2025-1910].

13. 2025, Nr 1. – 2025. – 132 p. – ISBN 978-9975-49-725-1. – ISBN 978-9975-49-726-8 (PDF) : [200,00] lei ; 0,175 kg. – [CNCRM 2025-1955].

14. 2025, Nr 2. – 2025. – 140 p. – ISBN 978-9975-49-733-6. – ISBN 978-9975-49-734-3 (PDF) : [200,00] lei ; 0,183 kg. – [CNCRM 2025-2101].

Înregistrarea mărcii "Bibliografia Națională a Moldovei" consolidează autoritatea instituțională, confirmând dreptul exclusiv al CNCRM de a utiliza și gestiona acest brand, protejându-l totodată împotriva utilizării neautorizate de către terți.

The screenshot shows the AGEPI BAZE DE DATE website interface. At the top, there are navigation links: "BD naționale", "BD internaționale", "Aplică on-line", "Ghid de utilizare", and "Contacte". Below these, there are search options: "« Înapoi la căutare" and "Imprimare Hit - list". The main content area displays search results for the brand "Bibliografia Națională a Moldovei".

Nº	Statut	(210)	(220)	(111)	(540)	(511)	(730)	Imaginea	Vizualizare
1	Marcă înregistrată	052950	07.02.2024	40469	BNM BIBLIOGRAFIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI Camera Națională a Cărții din Republica Moldova 1958	16, 35, 41, 42	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, MD Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, MD- 2004, Chișinău, Republica Moldova		Vizualizare

Additional information from the screenshot: "Denumirea mărcii Conține bibliografia", "Total 1", "Pagina 1 din 1", "sunt afișate înscrierile 1 - 1".

Seriale

În cursul anului 2025, o prioritate strategică a secției de profil a constituit-o procesarea și sistematizarea publicațiilor periodice, materializată prin elaborarea lucrării "Seriale", care continuă una dintre fasciculele fundamentale ale "Bibliografiei Naționale a Moldovei".

Lucrarea documentează perioada 2016-2021, integrând informații bibliografice exhaustive despre publicațiile seriale apărute în Republica Moldova, înregistrate oficial și prezervate în Arhiva Depozitului Legal a Camerei Naționale a Cărții. Descrierea bibliografică a documentelor s-a efectuat riguros de-visu, în limba originalului, utilizând ca referință ultimul număr al publicației și respectând standardul național SM 356:2023. Sunt consemnate în note toate modificările intervenite în timp, inclusiv dinamica aparițiilor, încetări, titluri noi, schimbări de responsabilitate, fuzionări sau scindări.

Materialul este organizat pe compartimente specifice tipurilor de publicații:

- Reviste, anale științifice, anuare și buletine (ordonate alfabetic, pe limbi de apariție).
- Ziare (ordonate conform apartenenței teritoriale/instituționale).

În interiorul fiecărei secțiuni, înregistrările păstrează o ordonare alfabetică strictă.

Editarea și publicarea acestui volum sunt preconizate pentru anul 2026. Concomitent, se desfășoară activități de cercetare pentru elaborarea lucrării retrospective "Seriale,

1986-1999", demers esențial pentru acoperirea unei lacune informative majore din patrimoniul bibliografic național.

Programe. Rapoarte

15. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Plan de acțiuni 2025** / elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025. – 64 p.

16. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Program de activitate** / elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2024 (Print-Caro). – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-49-511-0.

2025. – 2024. – 38 p. – ISBN 978-9975-49-694-0. – ISBN 978-9975-49-695-7 (PDF). – [S 2025-30]

17. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate** / elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; contribuție: Lud-mila Hometkovski, Paulina Croitoru, Tatiana Marițoi, Ecaterina Gheorghita ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2024 (Print-Caro). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2024. – 2025. – 134 p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-704-6. – ISBN 978-9975-49-705-3 (PDF). – [S 2025-318]

Articole, interviuri

18. **Chitoroagă, Valentina.** Bibliografia națională a resurselor seriale moldovenești (1924–2024): Studiu istorico-bibliografic = National bibliography of moldovan serial resources (1924–2024): Historical-bibliographic study. – DOI: [10.5281/zenodo.18848101](https://doi.org/10.5281/zenodo.18848101). – Disponibil: <https://zenodo.org/records/18848101>.

19. **Cozonac, Renata.** Respectarea corectitudinii și a normelor legale – o condiție esențială în activitatea editorială. – Disponibil: <https://www.bookchamber.md/respectarea-corectitudinii-si-a-normelor-legale-o-conditie-esentiala-in-activitatea-editoriala/>.

20. **Cozonac, Renata.** Păstrăm memoria scrisă a țării și deschidem drumul viitorului editorial : [75 de ani de la fondarea Camerei Naționale a Cărții din republica Moldova : interviu cu directorul general] / Renata Cozonac ; consemnare : [Luigi Savoia] // Moldova în Progres. – 2025. – 13 dec. – Disponibil: https://moldovainprogres.eu/2025/12/13/renata-cozonac-pastram-memoria-scrisa-a-tarii-si-deschidem-drumul-viitorului-editorial/?fbclid=IwY2xjawRkPRBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzcxNzg4MjAwODkyAAEeyB5R5aFH4tmW5QY1ltyMLCv1XnygwjsrIljM9fjs6cEQyAKwTAELiCGM63A_aem_AbkxCaafs1_wmmrDXp2IA.

Documentare

21. **Acordul de transmitere a lotului de publicații referitoare la RASS Moldovenească, editate în perioada 1924-1940** : semnat de către Grigore Cozonac, primul director al Camerei Cărții (1950-1970) : [din colecția ANA, cinemateca, fond Moldova-film]. – Chișinău : Agenția Națională a Arhivelor, 2025.¹⁶

1958: publicații din RASSM, 1924-1940, transmise de Kiev Chișinăului.

1958: publicații din RASSM, 1924-1940, transmise de Kiev Chișinăului.

1958: publicații din RASSM, 1924-1940, transmise de Kiev Chișinăului.

¹⁶ <https://www.facebook.com/share/v/18sNt6j4e7/>

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

Obiectivul 2.1. Asigurarea managementului angajaților în cadrul CNCRM

Managementul angajaților în cadrul Camerei Naționale a Cărții (CNCRM) este fundamentat pe stimularea și valorificarea maximă a potențialului personalului de specialitate prin intermediul activităților de cercetare și inovare. Această abordare strategică urmărește dobândirea de noi cunoștințe și soluționarea problemelor practice, ducând la crearea și perfecționarea serviciilor și produselor instituționale.

Conform documentului instituțional "Politicile de cercetare la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova", direcțiile de cercetare sunt corelate organic cu necesitățile instituționale și ale angajaților:

- *Cercetare de specialitate*: statistică, biblioteconomică și bibliografică.
- *Cercetare de marketing*: adaptarea serviciilor la cerințele pieței.
- *Direcții flexibile*: alte arii de cercetare în funcție de evoluția competențelor personalului.

Realizări profesionale și implicarea angajaților în 2025

Implicarea participativă a personalului s-a materializat prin rezultate concrete care atestă profesionalismul echipei CNCRM:

- *Activitate științifică*: elaborarea de analize, studii și statistici bazate pe resursele documentare deținute, precum și prezentarea de comunicări la reuniuni științifice naționale și internaționale.
- *Elaborare normativă*: participarea specialiștilor la proiecte de reglementare pentru implementarea Legii nr. 160/2017 cu privire la biblioteci, sub egida Consiliului Biblioteconomic Național.

Cercetări de referință realizate în anul de referință:

- "Producția editorială în anul 2024 în Republica Moldova: indicatori statistici și logistici" (Renata Cozonac, Valentina Chitroagă, Paulina Croitoru).
- "Optimizarea implementării sistemului ISBN, ISSN, ISMN" (Renata Cozonac).
- "Descrierea bibliografică a publicațiilor" (Valentina Chitroagă).
- "Imaginea CNCRM prin intermediul paginii WEB" (Renata Cozonac).
- "Depozit legal: plenitudine și difuzare" (Renata Cozonac, Olga Bogataia).

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

Echipa CNCRM își exercită rolul de formator în comunitatea profesională prin:

- *Suport educațional*: Oferirea de asistență practică pentru studenții de la specialitățile de profil prin organizarea de tururi instituționale și demonstrații de procese profesionale.
- *Vizibilitate*: Participarea activă la conferințe online și simpozioane, consolidând prestigiul specialiștilor instituției.
- *Accentul pe cercetare și inovare* rămâne un element distinctiv al CNCRM, valorificând potențialul creativ al angajaților pentru a asigura o conexiune optimă între instituție și cerințele societății.

ACTIVITĂȚI DE FORMARE/PERFEȚIONARE

Activități	Unitate	Can-titate	Note
Organizare și participare la ateliere profesionale în cadrul CNCRM	ateliere/ cursuri	3	Atelierul de practici "Clasificarea cărților conform CZU"
Cursuri de formare continuă internă	cursuri	12	Descrierea bibliografică a cărților, documentelor grafice
		12	Descrierea bibliografică analitică

Organizarea și participarea la reuniuni științifice au avut ca scop principal promovarea imaginii Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova drept instituție științifică de referință, rezultatele, analizele și studiile elaborate de specialiștii acesteia fiind indispensabile bibliotecilor, editurilor și altor factori interesați din domeniu. Anul 2025 a reprezentat un punct de reper simbolic, marcând cel de-al 75-lea an de la fondarea instituției, fapt ce a impulsionat acțiunile de promovare continuă a serviciilor și produselor editoriale proprii. În acest context aniversar, vizibilitatea activității instituționale a fost amplificată prin distribuirea constantă a conținutului informațional pe rețelele de socializare, asigurând astfel o comunicare eficientă și transparentă spre informarea publicului larg.

Managementul organizațional

Managementul organizațional în anul de referință a fost ghidat de axe strategice fundamentale, vizând elaborarea și utilizarea eficientă a programelor și rapoartelor instituționale, precum și a celor specifice unităților de structură. Eforturile administrative s-au concentrat pe îndeplinirea performantă a obiectivelor trasate, coordonarea riguroasă la nivel instituțional și evaluarea periodică a personalului, procese dublate de o optimizare continuă a structurii organizaționale pentru a răspunde provocărilor mediului editorial actual.

Această arhitectură funcțională este susținută de subdiviziuni specializate care asigură întreg fluxul operațional al instituției. Pilonii tehnologici și educaționali sunt reprezentați de Direcția "Tehnologia Informației" și Departamentul "Formare Profesională Continuă". Procesele de bază ale Camerei Naționale a Cărții sunt gestionate prin Secția "Primirea și Înregistrarea Documentelor. Programul CIP", Secția "Bibliografia Națională" și Secția "Statistica Industriei Editoriale Naționale", care asigură evidența și descrierea tezaurului tipărit. Conservarea și modernizarea accesului la patrimoniu sunt realizate de Secția "Arhiva Depozitului Legal de Documente" și Secția "Digitizarea Documentelor Depozitului Legal". Relațiile organizaționale și funcționale dintre aceste entități, reflectate în diagrama

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

de structură a CNCRM, asigură o sinergie internă optimă, menită să garanteze protejarea și valorificarea patrimoniului național documentar.

ORGANIGRAMA CNCRM

Managementul resurselor umane

Resursele umane reprezintă capitalul esențial necesar pentru buna desfășurare a activității Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova (CNCRM). La data de 31 decembrie 2025, situația efectivului de personal se prezintă astfel: numărul de posturi aprobate constituie 29, dintre care 28 sunt ocupate, existând un singur post vacant.

Procesul de recrutare a fost abordat ca un mecanism managerial strategic, axat pe identificarea și dezvoltarea celor mai adecvate surse, atât interne, cât și externe, pentru a asigura un colectiv competitiv, capabil să realizeze obiectivele organizaționale. În acest sens, pe parcursul perioadei de referință, s-au desfășurat concursuri de angajare și promo-

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

vare prin metode specifice, precum interviurile și analiza riguroasă a dosarelor de candidatură.

O analiză a indicatorilor demografici relevă o ușoară tendință de îmbătrânire a colectivului, vârsta medie a angajaților crescând la **49 de ani** în 2025, comparativ cu 48 de ani în 2024. Această evoluție sugerează o potențială lipsă a cadrelor de specialitate tinere și indică anumite dificultăți în atragerea și integrarea noilor generații în domeniu.

Pentru a contracara acest fenomen și a asigura sustenabilitatea profesională a instituției, managementul CNCRM preconizează implementarea unor măsuri proactive, printre care:

- Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu instituțiile de învățământ de profil.
- Crearea unor programe de stagii de practică atractive pentru studenți.
- Oferirea de facilități menite să încurajeze angajarea tinerilor specialiști.

Investiții constante în programe de formare profesională continuă pentru menținerea competitivității întregului personal.

NIVEL STUDII (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM

Pe lângă activitățile strategice de recrutare și formare, managementul resurselor umane a asigurat în anul de referință un flux constant de servicii suport, esențiale pentru

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

stabilitatea administrativă și conformitatea juridică a instituției. Aceste acțiuni au vizat gestionarea riguroasă a datelor personalului și menținerea unui circuit documentar eficient, după cum urmează:

- *Gestionarea bazelor de date și a documentelor oficiale:* S-a asigurat evidența și completarea sistematică a Registrului electronic al angajaților, alături de gestionarea și actualizarea permanentă a dosarelor de personal.
- *Suport administrativ pentru angajați:* Instituția a facilitat eliberarea diverselor tipuri de adeverințe și copii ale actelor care atestă calitatea de angajat, asigurând totodată întocmirea situațiilor statistice specifice resurselor umane.
- *Monitorizarea timpului de muncă și a regimului de concedii:* S-a menținut o evidență strictă, lunară, a tuturor formelor de absențe justificate, inclusiv concediile medicale, de maternitate, pentru creșterea copilului, studiile sau concediile fără plată.
- *Gestiunea drepturilor salariale:* Activitatea a inclus monitorizarea continuă a schimbărilor intervenite în acordarea sporului de vechime, garantând aplicarea corectă a grilei de salarizare.
- *Arhivare și reglementare internă:* Un punct central l-a constituit arhivarea sistematică a documentelor instituției, proces consolidat prin elaborarea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al CNCRM.

În perspectivă strategică, alinierea la standardele profesionale europene determină orientarea constantă către optimizarea potențialului uman și promovarea formării continue. Prin încurajarea, susținerea și dezvoltarea valorilor umane, CNCRM reușește să armonizeze obiectivele individuale cu cele instituționale, valorificând istoricul carierei fiecărui angajat ca un pilon central în evoluția de ansamblu a organizației.

Dezvoltarea profesională și formarea continuă a personalului

Activitățile metodologice derulate la nivelul CNCRM constituie un pilon central în asigurarea evoluției competențelor angajaților, prin organizarea sistematică de programe, ateliere și cursuri de formare sau perfecționare. Politica instituțională pune un accent deosebit pe următoarele direcții de acțiune:

- *Formarea continuă și recalificarea:* Se urmărește implicarea activă a angajaților în cursuri de inițiere (esențiale pentru personalul cu studii ne-biblioteconomice) și programe de recalificare organizate de centre acreditate.
- *Valorificarea expertizei interne:* Pe parcursul anului 2025, angajații CNCRM au beneficiat de cursuri gratuite de formare profesională, susținute direct de formatori-specialiști din cadrul instituției.
- *Susținerea parcursului academic:* Instituția sprijină și încurajează personalul pentru formarea de bază în cadrul studiilor de masterat și doctorat.
- *Dezvoltarea la locul de muncă:* Procesul de perfecționare este unul continuu, desfășurat prin ateliere profesionale și instruire directă la postul de lucru.
- *Management participativ și administrativ:* Dezvoltarea resurselor umane integrează transparența și participarea angajaților în luarea deciziilor profesionale, fiind core-

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

lată cu actualizarea fișelor de post și respectarea riguroasă a instrucțiunilor privind protecția muncii.

O prioritate majoră a politicii de dezvoltare rămâne întinerirea colectivului, în condițiile în care vârsta medie a angajaților CNCRM a ajuns la 49 de ani. În acest sens, politica de recrutare a instituției se orientează strategic către tinerii specialiști și studenți, pentru a asigura transferul de cunoștințe și sustenabilitatea pe termen lung a activităților specifice.

CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM

Managementul resurselor umane nu s-a limitat la aspectele administrative, ci a pus un accent deosebit pe valorificarea potențialului creativ și profesional al angajaților prin desfășurarea unor ample activități promoționale. Acestea au jucat un rol esențial în consolidarea imaginii publice a instituției și în creșterea vizibilității acesteia atât pe plan național, cât și internațional. Implementarea acestei strategii de personal a urmărit următoarele direcții prioritare:

1. Promovarea potențialului uman și a realizărilor profesionale

Managementul a vizat evidențierea directă a contribuțiilor angajaților, prin:

- Recunoașterea meritocrației: Punerea în valoare a implicării specialiștilor în proiecte naționale și internaționale de anvergură.
- Validarea expertizei: Promovarea realizărilor profesionale individuale și de echipă, acțiune ce a consolidat încrederea publicului și a partenerilor în competența înaltă a colectivului CNCRM.

2. Promovarea imaginii și a serviciilor prin intermediul specialiștilor

Imaginea instituțională a fost construită în jurul rolului strategic pe care angajații îl au în conservarea și cercetarea memoriei colective:

- Promovarea resurselor și serviciilor: Personalul de specialitate a fost implicat activ în facilitarea accesului la colecții și în promovarea produselor editoriale, subliniind utilitatea practică a resurselor CNCRM pentru cercetători și profesioniști.
- Comunicare strategică: Utilizarea unor canale diverse pentru a contura o imagine coerentă a instituției, având angajații ca principali vectori de imagine.

3. Diseminarea expertizei și networking profesional

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

În decursul anului 2025, managementul angajaților a facilitat participarea activă a acestora la viața științifică și culturală:

- Evenimente și programe: Organizarea și coordonarea unor programe educative complexe, unde specialiștii CNCRM au prezentat misiunea și colecțiile valoroase ale instituției către publicul larg și categorii de experți.
- Prezență internațională: Rezultatele activității de cercetare ale personalului au fost diseminate prin participarea la reuniuni profesionale de prestigiu, atât pe plan intern, cât și internațional. Această deschidere a contribuit la întărirea prestigiului instituției și la crearea de noi punți de colaborare în domeniul cercetării documentare.

Prin corelarea obiectivelor individuale ale angajaților cu obiectivele de vizibilitate instituțională, CNCRM a demonstrat o capacitate adaptivă de a răspunde provocărilor moderne, transformând competența profesională în cel mai important activ de marketing instituțional.

Participarea la concursuri și recunoașterea profesională națională

Un aspect relevant al implicării Camerei Naționale a Cărții în viața profesională a comunității de specialitate l-a reprezentat participarea activă la concursurile naționale organizate de instituții de prestigiu precum Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

O realizare deosebită în acest sens a fost consemnată la data de 24 septembrie 2025, când reprezentanta CNCRM, *Ludmila Hometkovski*, a deținut calitatea de președinte al comisiei de jurizare în cadrul Concursului Național "Cele mai reușite lucrări ale anului în domeniul Biblioteconomiei și Științelor Informării". Această responsabilitate a vizat evaluarea producției de specialitate pentru edițiile aferente anilor 2023 și 2024¹⁷, subliniind rolul de expert și autoritate profesională pe care instituția îl exercită în monitorizarea și promovarea cercetării de profil. Participarea la astfel de competiții naționale reconfirmă prestigiul personalului de specialitate al CNCRM și contribuie direct la creșterea standardelor de calitate în domeniul științelor informării la nivel național.

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Președinte	Consiliul de administrație	Comisia de cenzori
Elena PINTILEI	Eugenia BEJAN Stepanida ȚUGUI Angela AMORȚITU Tatiana COȘERI Tatiana AMBROCI Ecaterina SCHERLET Ludmila HOMETKOVSKI Alexandra COJUHARI	Tatiana MARIȚOI Ina NICUȚĂ Veronica PALAI

¹⁷https://docs.google.com/document/d/1BwBn6_OdA10p_io5PnA1FDR_Oj-G4eYAPLOJkndndjE/edit?tab=t.0

Obiectivul 2.2. **Eficientizarea managementului financiar al CNCRM**

În vederea asigurării unei infrastructuri funcționale și a unui suport logistic performant, managementul resurselor materiale și financiare în cadrul Camerei Naționale a Cărții a fost orientat spre optimizarea proceselor administrative și menținerea unui climat organizațional securizat. Activitatea administrativă a fost structurată pe coordonate menite să susțină continuitatea fluxului de lucru prin:

- *Securitate și sănătate în muncă:* Elaborarea instrucțiunilor instituționale privind protecția muncii și asigurarea exploatarei instalațiilor și utilajelor în condiții de maximă siguranță.

- *Mentenanță și logistică:* Întocmirea documentației pentru reparații curente și modernizarea spațiilor, monitorizarea execuției lucrărilor și asigurarea funcționării optime a centralelor telefonice.

- *Gestiunea patrimoniului:* Evidența riguroasă a mijloacelor fixe, procesarea procedurilor de transformare sau casare și coordonarea programului de investiții-aprovizionare pe baza necesarului anual de birotică și consumabile.

- *Servicii poștale și distribuție:* Gestionarea fluxului de expediere a publicațiilor și corespondenței oficiale atât în plan național, cât și internațional.

Pe parcursul anului 2025, instituția a implementat o serie de activități administrativ-gospodărești esențiale, derulate cu responsabilitate și regularitate:

- *Managementul documentelor și corespondenței:* S-a asigurat înregistrarea zilnică a circuitului informațional, garantând respectarea termenelor legale de răspuns și o comunicare coerentă cu partenerii instituționali.

- *Aprovizionare și sustenabilitate:* Procesul de achiziție a materialelor de uz gospodăresc a fost coordonat strict în funcție de necesități și bugetul disponibil. O atenție deosebită a fost acordată monitorizării consumului de energie electrică și termică, implementând măsuri de optimizare a cheltuielilor și utilizare rațională a resurselor.

- *Gestiune și inventariere:* Conform reglementărilor în vigoare, a fost realizată inventarierea anuală a bunurilor din patrimoniul CNCRM (cu excepția fondului de carte, care deține un regim special de evidență), asigurând o transparență totală în gestionarea mijloacelor fixe.

- *Întreținerea infrastructurii:* Climatul salubru și imaginea profesională a instituției au fost menținute prin acțiuni de curățenie generală organizate trimestrial sau ori de câte ori dinamica evenimentelor a impus acest lucru.

Un indicator major al succesului managerial în anul 2025 este faptul că finanțarea necesară funcționării instituției a fost asigurată în proporție de 99,84% (nesolicitate fiind compartimentele Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă). Acest sprijin financiar integral a constituit factorul determinant pentru menținerea stabilității operaționale și a permis atingerea tuturor obiectivelor planificate în condiții de performanță.

II. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CNCRM

Activitățile desfășurate reflectă preocuparea constantă a CNCRM pentru ordine, responsabilitate și profesionalism în gestionarea resurselor logistice, contribuind direct la consolidarea unui climat instituțional eficient.

Sediul CNCRM

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova își desfășoară activitatea în incinta Casei Editurilor, situată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, ocupând spații specializate la etajele 2, 3 și 5. La data de 31.12.2025, instituția administrează o suprafață totală de 900,4 m², structurată strategic pentru a răspunde nevoilor de conservare și activităților administrative:

- Spații de depozitare (Arhiva Depozitului Legal): O suprafață de 545,7 m² este dedicată exclusiv depozitelor Arhivei, asigurând condițiile necesare pentru păstrarea în siguranță a unui patrimoniu impresionant de aproximativ 1,5 milioane de unități bibliografice.
- Infrastructură administrativă: Suprafața de 227,8 m² este destinată birourilor și oficiilor de lucru, fiind configurată pentru a susține fluxul operațional al personalului de specialitate.

Managementul spațiilor de depozitare asigură o organizare riguroasă a documentelor, acestea fiind grupate pe genuri pentru o regăsire și conservare eficientă:

- Monografii și periodice: Cărți, reviste, buletine, ziare și rezumate ale tezelor de doctorat.
- Resurse multimedia și speciale: Resurse electronice, audiovizuale, fotocopii, precum și documente grafice și cartografice.

Această structură a spațiului reflectă rolul crucial al CNCRM în prezervarea memoriei scrise a Republicii Moldova, managementul locației fiind orientat spre maximizarea capacității de stocare și menținerea integrității documentelor de Arhivă.

Obiectivul 2.3. Evaluarea și raportarea implementării documentelor de politici și de planificare sectoriale și intersectoriale în domeniile de competență

În anul de referință, activitatea CNCRM s-a concentrat pe consolidarea cadrului normativ și tehnologic intern, asigurând o aliniere riguroasă la standardele naționale și internaționale. Direcțiile strategice au vizat atât planificarea pe termen lung, cât și optimizarea proceselor operaționale imediate.

Management strategic și planificare pe termen lung

O realizare centrală a perioadei de raportare a constituit-o elaborarea Strategiei de dezvoltare a CNCRM pentru perioada 2025-2030. Acest document strategic definește viziunea instituției pentru următorii ani, punând accent pe digitalizare, conservarea patrimoniului documentar și modernizarea serviciilor bibliografice.

Totodată, au fost stabiliți și implementați noii indicatori de performanță ai CNCRM. Aceștia au fost elaborați în strictă conformitate cu prevederile standardelor de profil, oferind un mecanism obiectiv de evaluare a eficienței activităților instituționale și a gradului de îndeplinire a misiunii asumate.

Optimizarea cadrului documentar tehnologic

Pentru a asigura calitatea și acuratețea produselor informaționale, CNCRM a derulat un amplu proces de revizuire a cadrului documentar tehnologic. Acțiunile principale au vizat:

- Actualizarea metodologiilor de elaborare pentru compartimentele de bază ale Bibliografiei Naționale, cu accent pe Cronică articolelor de gazete și Cronică articolelor de reviste.
- Elaborarea documentului tehnologic "Procese și operații tehnologice la CNCRM": Acest proiect, aflat în prezent în proces de definitivare, are ca scop descrierea detaliată a fluxului de lucru, a normelor de timp și a responsabilităților specifice pentru fiecare etapă a procesării documentelor, reprezentând un instrument esențial pentru standardizarea activității interne

Guvernanță și activitate științifică

Consiliul Științific al CNCRM și-a exercitat rolul de for decizional și consultativ prin organizarea periodică a ședințelor de lucru. Activitatea acestuia a cuprins:

- Dezbateră și aprobarea documentelor de politici și a metodologiilor tehnologice noi.
- Informarea constantă a membrilor Consiliului privind evoluțiile din domeniu.
- Monitorizarea și controlul riguros al îndeplinirii deciziilor adoptate, asigurând astfel o coerență deplină între viziunea științifică și execuția administrativă.

Relația cu beneficiarii și comunicarea sectorială

În spiritul Legii nr. 939/2000, CNCRM a continuat să funcționeze ca un centru de expertiză pentru sistemul editorial, oferind asistență metodologică prin sesiuni de instruire privind programul CIP, clasificarea CZU și standardele de descriere bibliografică. Vizibilitatea instituției a fost susținută prin newsletter-ul "CNCRM News" și utilizarea creativă a materialelor promoționale pentru fortificarea identității instituționale.

Obiectivul 2.4. Fortificarea climatului de integritate instituțională

În conformitate cu standardele naționale privind integritatea în sectorul public, CNCRM a implementat măsuri stricte pentru asigurarea transparenței și prevenirea actelor de corupție. Un pilon central al acestui obiectiv l-a reprezentat gestionarea corectă și la timp a regimului declarării averilor și a intereselor personale. În perioada de raportare, performanța instituțională a fost monitorizată prin următorii indicatori de succes, atinși în proporție de 100%:

- *Asigurarea instrumentelor tehnice de semnare:* 100% din subiecții declarării din cadrul instituției au fost dotați cu dispozitive de semnătură electronică valide, facilitând astfel procesul de depunere a declarațiilor în format digital.

- *Înregistrarea subiecților în sistemul național:* S-a asigurat înregistrarea integrală (100%) a personalului vizat de legislația integrității în Registrul electronic al subiecților declarării averilor și intereselor personale.

- *Actualizarea permanentă a datelor:* Toate modificările intervenite în statutul sau componența personalului au fost reflectate prin actualizări în Registrul în proporție de 100%, garantând o evidență corectă și conformă cu realitatea administrativă.

Aceste acțiuni reflectă angajamentul ferm al conducerii CNCRM pentru menținerea unui climat de muncă integru, bazat pe responsabilitate individuală și respectarea riguroasă a cadrului legal în vigoare.

Obiectivul 2.5. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNCRM

Analiza Punctelor Forte (Strengths)

1. Statut și Autoritate Instituțională

- *Independență legislativă:* Recunoașterea autonomiei operaționale și decizionale în cadrul legislativ național garantează independența profesională a instituției.

- *Autoritate Bibliografică Unică:* Statutul de autoritate bibliografică națională este susținut de unicitatea funcțiilor și de importanța strategică în sistemul național de cultură.

- *Management financiar performant:* Implementarea unui management financiar calificat asigură stabilitatea bugetară și transparența necesară utilizării eficiente a resurselor.

2. Excelență Metodologică și Profesională

- *Aliniere internațională*: Cadrul metodologic este armonizat cu standardele europene și internaționale, asigurând concordanța sistemelor naționale de descriere și clasificare bibliografică.
- *Expertiză specializată*: Funcționarea Agențiilor Naționale (ISBN, ISMN, ISSN) și calitatea de membru în rețelele globale de standardizare conferă o prezență solidă în circuitul editorial internațional.
- *Capital uman calificat*: Instituția beneficiază de un colectiv profesionist, flexibil și deschis la inovație, sub o conducere credibilă și autoritară.

3. Patrimoniu și Infrastructură

- *Garantul memoriei naționale*: Gestionarea Arhivei Depozitului Legal Național (Fond Intangibil) reprezintă o responsabilitate strategică în conservarea patrimoniului documentar național.
- *Modernizare tehnologică*: Disponibilitatea unei infrastructuri informaționale moderne sprijină digitizarea și eficiența proceselor de lucru.
- *Mediu de lucru adecvat*: Spațiile funcționale și bine întreținute asigură condiții optime pentru desfășurarea activităților de specialitate.

4. Colaborare și Vizibilitate

- *Parteneriate strategice*: Menținerea unei colaborări strânse cu edituri, biblioteci și instituții de cercetare naționale și internaționale.
- *Implicare activă*: Participarea reprezentanților CNCRM în foruri de decizie și structuri profesionale (Consiliul Biblioteconomic Național, ABRM, IFLA) consolidează vocea instituției în domeniu.
- *Cultură inovatoare*: Promovarea unui climat instituțional ce încurajează creativitatea și adoptarea conceptelor moderne de dezvoltare.

Analiza Punctelor Slabe (Weaknesses)

1. Infrastructură și Depozitare (Problemă Critică)

- *Criza spațiului*: Lipsa acută de spațiu de depozitare limitează sever capacitatea instituției de a prelua și conserva noile intrări în Arhiva Depozitului Legal Național.
- *Condiții precare de conservare*: Atât spațiile actuale, cât și dotările tehnice aferente sunt insuficiente și neadecvate, punând în pericol integritatea fizică pe termen lung a patrimoniului scris al țării.
- *Absența unui Edificiu specializat*: Instituția nu dispune de o clădire construită și echipată conform standardelor internaționale moderne pentru funcțiile de depozitare, conservare și valorificare a documentelor de patrimoniu.

- *Lipsa spațiilor funcționale*: Nu există un spațiu adecvat și confortabil pentru organizarea întâlnirilor profesionale, instruirilor sau a activităților de colaborare cu partenerii.

2. Tehnologie și Digitizare

- *Deficiențe de echipament*: Lipsa unui scanner profesional de înaltă performanță blochează procesul de digitizare a colecțiilor unicate și, implicit, asigurarea accesului online la aceste resurse.

- *Absența software-ului specializat*: Nefuncționarea unui program informatic dedicat gestiunii bibliografice și editoriale limitează eficiența operațională și îngreunează integrarea în rețelele digitale naționale și internaționale.

- *Nevoia de adaptare tehnologică*: Există o presiune constantă pentru adaptarea proceselor profesionale la transformările rapide din domeniul informațional și socio-tehnologic (flexibilizarea serviciilor).

3. Resurse (Financiare și Umane)

- *Buget insuficient*: Resursele financiare limitate restrâng drastic posibilitățile de dezvoltare, modernizare și extindere a portofoliului de servicii oferite.

- *Deficit de competențe noi*: Personalul are cunoștințe limitate în utilizarea surselor alternative și moderne de informare pentru a îmbogăți informația bibliografică.

4. Cadrul Juridic și Relația cu Mediul Editorial

- *Indisciplina editorială*: Nerespectarea prevederilor legale privind Depozitul Legal de către unii actori editoriali afectează completitudinea proceselor de înregistrare, catalogare și monitorizare a producției editoriale naționale.

Analiza Oportunităților (Opportunities)

1. Dinamica Pieței Editoriale

- *Creșterea volumului de publicații*: Extinderea producției editoriale naționale generează o cerere constantă pentru serviciile de atribuire a codurilor internaționale (ISBN, ISSN, ISMN) și pentru integrarea în fluxurile informaționale globale.

- *Piață stabilă și în dezvoltare*: Existența unui segment de piață în creștere pentru serviciile CNCRM garantează continuitatea activității și oferă premise pentru diversificarea portofoliului.

- *Cererea pentru servicii unicate*: Deschiderea pieței către produse specializate oferă instituției șansa de a-și valorifica expertiza prin soluții personalizate destinate cercetătorilor și editorilor.

2. Transformarea Digitală și Modernizarea

- *Tranziția către formate electronice*: Schimbarea preferințelor utilizatorilor către ediții digitale reprezintă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea serviciilor de tip e-ISBN și e-ISSN.

- *Evoluția infrastructurii digitale*: Dezvoltarea tehnologică generală (la nivel național și global) poate fi utilizată ca suport pentru modernizarea proceselor interne și pentru facilitarea accesului utilizatorilor la resursele instituției.

3. Poziționarea Strategică și Avantajul Competitiv

- *Eficiență și operativitate*: Capacitatea CNCRM de a procesa solicitările cu promptitudine constituie un avantaj competitiv crucial într-un mediu editorial care pune preț pe rapiditate.

- *Integrarea în sisteme globale*: Posibilitatea de a consolida prezența publicațiilor naționale în baze de date internaționale, crescând astfel vizibilitatea culturii scrise din Republica Moldova.

Analiza Riscurilor și Amenințărilor (Threats)

1. Factori Economici și Financiar

- *Instabilitate economică*: Contextul economic marcat de recesiune sau încetinirea creșterii poate limita sever alocările bugetare destinate instituției.

- *Blocarea investițiilor*: Incertitudinea financiară poate afecta direct proiectele de investiții și capacitatea CNCRM de a finanța strategii de dezvoltare pe termen lung.

2. Riscuri de Conservare și Infrastructură

- *Amenințarea patrimoniului*: Lipsa cronică a spațiilor adecvate de depozitare reprezintă o amenințare directă asupra conservării pe termen lung a patrimoniului documentar național.

- *Limitarea extinderii*: Absența condițiilor optime pentru extinderea Depozitului Legal blochează funcția esențială de colectare și păstrare a memoriei scrise a țării.

3. Vulnerabilități Tehnologice

- *Decalaj tehnologic*: Dotarea insuficientă cu tehnologii informaționale avansate limitează procesul de modernizare a serviciilor oferite.

- *Nealiniere internațională*: Nivelul scăzut al dotărilor restrânge capacitatea instituției de a atinge standardele internaționale în domeniile digitizării și prelucrării performante a datelor.

4. Factori Juridici și de Mediu Editorial

- *Nerespectarea Legislației*: *Persistența practicilor de eludare a prevederilor legale de către unii editori* afectează integritatea fluxului informațional oficial.

- *Compromiterea datelor*: Înregistrarea incompletă a producției editoriale naționale duce la scăderea acurateței bazelor de date naționale și a Bibliografiei Naționale.

Această analiză evidențiază o instituție aflată la intersecția dintre o autoritate profesională consolidată și o criză de infrastructură care îi amenință viitorul și subliniază **necesitatea unor politici publice de susținere a CNCRM**, în special pentru rezolvarea crizei de spațiu și accelerarea dotării tehnologice, pentru a contracara riscurile ce pot duce la pierderi iremediabile de patrimoniu cultural.

Principalele direcții:

➤ Poziționare strategică solidă: **Camera Națională a Cărții își confirmă statutul de pilon central al culturii scrise**, beneficiind de independență legislativă, management calificat și aliniere deplină la standardele internaționale de bibliografie (ISBN, ISSN, ISMN).

➤ Vulnerabilitatea infrastructurii: Cea mai mare barieră în calea îndeplinirii obiectivului este **lipsa unui sediu specializat** și criza acută de spațiu de depozitare. Fără un edificiu construit conform normelor de conservare, integritatea fizică a patrimoniului național (Fondul Intangibil) rămâne sub un risc critic.

➤ Imperativul digitizării: Deși există o oportunitate clară în creșterea producției de publicații digitale (e-books), instituția este limitată de **absența unor echipamente de înaltă performanță și a unui software bibliografic modern**.

➤ Riscuri de mediu: Instabilitatea economică și nerespectarea legislației de către unii editori periclitează acuratețea bazelor de date naționale.

ANEXE

Publicații instituționale editate în anul 2025

Formă tipar

1. **Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova** : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghîța, Ludmila Hometkovski, Cristina Chirilov, Olesea Zabiaco, Ludmila Corghenci ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2024(Print-Caro) – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – 20 ex.

2024, Nr 4. – 2025. – 116 p. – ISBN 978-9975-49-706-0. – ISBN 978-9975-49-707-7 (PDF) : [200,00] lei ; 0,155 kg. – [CNCRM 2025-1177].

2. 2024, Nr 5. – 2025. – 116 p. – ISBN 978-9975-49-708-4. – ISBN 978-9975-49-709-1 (PDF) : [200,00] lei ; 0,150 kg. – [CNCRM 2025-1178].

3. 2024, Nr 6. – 2025. – 135 p. – ISBN 978-9975-49-710-7. – ISBN 978-9975-49-711-4 (PDF) : [200,00] lei ; 0,179 kg. – [CNCRM 2025-1179].

4. 2024, Nr 7. – 2025. – 123 p. – ISBN 978-9975-49-712-1. – ISBN 978-9975-49-713-8 (PDF) : [200,00] lei ; 0,164 kg. – [CNCRM 2025-1180].

5. 2024, Nr 8. – 2025. – 123 p. – ISBN 978-9975-49-714-5. – ISBN 978-9975-49-715-2 (PDF) : [200,00] lei ; 0,187 kg. – [CNCRM 2025-1181].

6. 2024, Nr 9. – 2025. – 152 p. – ISBN 978-975- 49-716-9. – ISBN 978-9975-49-717-6 (PDF) : [200,00] lei ; 0,196 kg. – [CNCRM 2025-1205].

7. 2024, Nr 10. – 2025. – 136 p. – ISBN 978-9975-49-719-0. – ISBN 978-9975-49-720-6 (PDF) : [200,00] lei ; 0,179 kg. – [CNCRM 2025-1908].

8. 2024, Nr 11. – 2025. – 128 p. – ISBN 978-9975-49-721-3. – ISBN 978-9975-49-722-0 (PDF) : [200,00] lei ; 0,169 kg. – [CNCRM 2025-1909]

9. Nr 12, 2024. – 2025. – –432 p. – ISBN 978-9975-49-. – ISBN 978-9975-49--724-4 (PDF) : [300,00] lei ; 0, 529 kg. – [CNCRM 2025-1910].

10. Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghita, Ludmila Hometkovski, Cristina Chirilov, Olessea Zabiaco, Maria Onofraș, Ludmila Corghenci; redactor responsabil și coordonator, prefață: Valentina Chitoroagă ; traducere în engleză, copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro) – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – 25 ex.

2025, Nr 1. – 2025. – 132 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-725-1. – ISBN 978-9975-49-697-1 (PDF) : [200,00] lei ; 0,222 kg. – [CNCRM 2025-1955].

11. 2025, Nr 2. – 2025. – 128 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-698-8. – ISBN 978- 9975-49-699-5 (PDF) : [200,00] lei ; 0,167 kg. . – [CNCRM 2025-2101].

12. Camera Națională a Cărții. Program de activitate / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare: Renata Cozonac (director general), Valentina

Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2024 (Print-Caro). – 30 cm. – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369. – ISBN 978-9975-49-511-0.

2025. – 2024. – 38 p. – ISBN 978-9975-49-694-0. – ISBN 978-9975-49-695-7 (PDF). – [S 2025-30]

13. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate / elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; contribuție: Ludmila Hometkovski, Paulina Croitoru, Tatiana Marițoi, Ecaterina Gheorghita ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2024. – 2025. – 113 p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-704-6. – ISBN 978-9975-49-705-3 (PDF). – [CNCRM S 2025-318]

Publicații de autor

14. Cozonac, Renata. Camera Națională a Cărții – 75 de ani de succesiune a cunoașterii și culturii naționale : album jubiliar, 1950-2025 / Renata Cozonac & Valentina Chitoroagă ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro). – 154 p. : il., fot. color ; 31 cm. – 100 ex. – ISBN 978-9975-49-737-4 (cartonată) : [310,00] lei ; 0,811 kg. – [CNCRM 2025-2100].

15. Chitoroagă, Valentina. Dimensiune importantă a culturii naționale / Chitoroagă Valentina // Camera Națională a Cărții – 75 de ani de succesiune a cunoașterii și culturii naționale : album jubiliar, 1950-2025. – 2025. – P. 7-13. – ISBN 978-9975-49-704-6 ; Idem [Resursă electronică]. – Disponibil: YouTube : [canal]. – URL: [https://www.youtube.com/CNCRM/75 de ani de succesiune a cunoașterii și culturii naționale/](https://www.youtube.com/CNCRM/75%20de%20ani%20de%20succesiune%20a%20cunoașterii%20și%20culturii%20naționale/) album jubiliar1950-2025 (accesat : 15.02.2026).

16. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia națională a resurselor seriale moldovenești (1924-2024): Studiu istorico-bibliografic = National Bibliography of Moldovan Serial Resources (1924-2024): Historical-bibliographic study / Valentina Chitoroagă // Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Magazine. – 2025. – Nr 1. – Ed. specială. – P. 5-21. – Bibliogr.: p. 21-22 (3 tit.). – ISSN 1857- 4750. – E-ISSN 2587- 3962.

17. Cozonac, Renata. Templul memoriei scrise / Renata Cozonac // Camera Națională a Cărții – 75 de ani de succesiune a cunoașterii și culturii naționale : album jubiliar, 1950-2025. – 2025. – P. 5-6. – ISBN 978-9975-49-704-6 ; Idem [Resursă electronică]. – Disponibil: YouTube : [canal]. – URL: [https://www.youtube.com/CNCRM/75 de ani de succesiune a cunoașterii și culturii naționale/](https://www.youtube.com/CNCRM/75%20de%20ani%20de%20succesiune%20a%20cunoașterii%20și%20culturii%20naționale/) album jubiliar1950-2025 (accesat : 15.02.2026).

Resurse electronice

18. Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghiuța, Ludmila Hometkovski, Cristina Chirilov, Olesea Zabiaco ; redactor responsabil, coordonator: Valentina Chitoroagă ; prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro SRL). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – 25 ex.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col. ; în container, 15x15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: PDF Reader.

2024, Nr 5. – 2025. – 116 p. – ISBN 978-9975-49-708-4. – ISBN 978-9975-49-709-1 (PDF). – [RE 2025-176].

19. 2024, Nr 6. – 2025. – 135 p. – ISBN 978-9975-49-710-7. – ISBN 978-9975-49-711-4 (PDF). – [RE 2025-182].

20. 2024, Nr 7. – 2025. – 123 p. – ISBN 978-9975-49-712-1. – ISBN 978-9975-49-713-8 (PDF). – [RE 2025-185].

21. 2024, Nr 10. – 2025. – 136 p. – ISBN 978-9975-49-719-0. – ISBN 978-9975-49-720-6 (PDF). – [RE 2025-358].

22. 2024, Nr 11. – 2025. – 128 p. – ISBN 978-9975-49-721-3. – ISBN 978-9975-49-722-0 (PDF). – [RE 2025-359].

23. Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghiuța, Ludmila Hometkovski, Olesea Zabiaco, Cristina Chirilov, Maria Onofraș, Ludmila Corghenci, Olga Bogataia ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova = Nationa5 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col. ; în container, 15x15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: PDF Reader.

2024, Nr 12. – 2025. – 432 p. – ISBN 978-9975-49-723-7. – ISBN 978-9975-49-724-4 (PDF). – [RE 2025-360].

24. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Program de activitate / elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2024 (Print-Caro). – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-49-511-0.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col. ; în container, 15x15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: PDF Reader.

2025. – 2024. – 38 p. – ISBN 978-9975-49-694-0. – ISBN 978-9975-49-695-7 (PDF). – [RE 2025-149].

25. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate / elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă; contribuție: Ludmila

Hometkovski, Paulina Croitoru, Tatiana Marițoi, Ecaterina Gheorghîța ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2024 (Print-Caro). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col. ; în container, 15x15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: PDF Reader.2024. – 2025. – 134 p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-704-6. – ISBN 978-9975-49-705-3 (PDF). – [RE 2025-150].

26. **Cărți în curs de apariție, CIP** : Text electronic // Camera Națională a Cărții din Republica Moldova : [site]. – 2025. – URL: www.bookchamber.md

Decembrie, 2024. – 300 înregistrări bibliografice.

27. Ianuarie, 2025. – 150 înregistrări bibliografice.

28. Februarie, 2025. – 150 înregistrări bibliografice.

29. Martie, 2025. – 250 înregistrări bibliografice.

30. Aprilie, 2025. – 250 înregistrări bibliografice.

31. Mai, 2025. – 200 înregistrări bibliografice.

32. Iunie, 2025. – 250 înregistrări bibliografice.

33. Iulie, 2025. – 200 înregistrări bibliografice.

34. August, 2025. – 150 înregistrări bibliografice.

35. Septembrie, 2025. – 150 înregistrări bibliografice.

36. Octombrie, 2025. – 250 înregistrări bibliografice.

37. Noiembrie, 2025. – 220 înregistrări bibliografice.

Lista tabelelor, diagramei și schemelor

STATISTICA RESURSELOR/DOCUMENTELOR/EXEMPLARUL INTANGIBIL DE DEPOZIT LEGAL INTRATE LA CNCRM ÎN ANUL 2025.....	10
RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANUL 2025 COMPARATIV CU ANUL 2024	11
DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2025-2024.....	11
EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2025-2024	12
STATISTICA PRIVIND REDISTRIBUIREA RESURSELOR/DOCUMENTELOR CĂTRE BENEFICIARI DE DEPOZIT LEGAL ÎN ANUL 2025.....	14
STATISTICA PRIVIND REDISTRIBUIREA DOCUMENTELOR, ÎN REGIM DE DONAȚII ALTOR BIBLIOTECI ÎN ANUL 2025	14
EVOLUȚIA CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2020-2025	16
CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2025	16
ANUL EDITORIAL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR.....	17
ANUL EDITORIAL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR CONFORM CZU (CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ)	18
ANUL EDITORIAL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR	22
EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2025	24
STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2025	26
TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2025 (TITLURI)	27
TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)	27
TOP-10 EDITORI/TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025 (TITLURI)	27
TOP-10 EDITORI/TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)	27
TIPĂRIREA CĂRȚILOR DE CĂTRE TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025	28
TOP-10 TIPOGRAFII ÎN ANUL 2025 (TITLURI)	29
TOP-10 TIPOGRAFII ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR).....	30
CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2024.....	30
PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2025	31
CĂRȚI EDITATE ÎN ANUL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBĂ (ORIGINAL/TRADUCERI).....	31
DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2025	31
STATISTICA PRIVIND EDITAREA REZUMATELOR TEZELOR ÎN ANUL 2025	32
STATISTICA PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2025	32
STATISTICA PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI ÎN ANUL 2025.....	33
STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUT ȘI DOMENIU ÎN ANUL 2025 ...	33
STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE FORMAT ÎN ANUL 2025.....	33
STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE LIMBĂ ÎN ANUL 2025.....	34
STATISTICA PRIVIND EDITAREA REVISTELOR SERIALELOR (REVISTE, BULETINE, ANUARE) ÎN ANUL 2025.....	34
STATISTICA PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2025.....	44
CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2025	49
BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI" ÎN ANII 2018-2025	51
STATISTICA ACTIVITĂȚII CU EDITORII	52
ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANII 2019-2024.....	53
RESURSE ONLINE IDENTIFICATE DE REȚEAUA ISSN ȘI ARHIVATE DE AGENȚIILE KEEPERS, INCLUSIV ROAD (PE ȚARĂ)	54
INDEXAREA PUBLICAȚIILOR SERIALE DEȚINĂTOARE DE ISSN ÎN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE	55
DIRECTORY OF OPEN ACCESS ACADEMIC RESOURCES (ROAD)	56
STATISTICA PUBLICAȚIILOR SERIALE DIN RM, DEȚINĂTOARE DE ISSN, EDITATE ÎN ANII 2013-2025	57
STATISTICA/EVIDENȚA COLECȚIILOR ARHIVEI DEPOZITULUI LEGAL/FONDUL INTANGIBIL ÎN ANUL 2025 FAȚĂ DE ANUL 2024.....	63
EVOLUȚIA COMPLETĂRII ARHIVEI DEPOZITULUI LEGAL/FONDUL INTANGIBIL ÎN ANII 2024-2025	64
ANALIZA COMPARATIVĂ A COMPLETĂRII ARHIVEI DEPOZITULUI LEGAL/FONDUL INTANGIBIL ÎN ANII 2024-2025 ...	64
STATISTICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL DUPĂ TIPURI DE RESURSE ÎN ANUL 2025	66

STATISTICA NUMĂRULUI DE TITLURI DE CARTE ȘI REVISTE IMPORTATE DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ANUL 202574	
BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI"	76
BAZA DE DATE "SERIALE"	77
ACTIVITĂȚI DE FORMARE/PERFECTIONARE	112
ORGANIGRAMA CNCRM.....	113
NIVEL STUDII (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM.....	114
CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM.....	116

Abrevieri și acronime

ABRM	Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
ADL	Arhiva Depozitului Legal a CNCRM
CBN	Consiliul Biblioteconomic Național
CIP	Cataloguing in Publication = Catalogare înainte Publicării
CNCRM	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
CT Nr 1	Comitetul Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"
CZU	Clasificarea Zecimală Universală
DLRM	Depozitul Legal al Republicii Moldova
IFLA	International Federation of Library Associations = Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci
ISBN	International Standard Book Number = Număr Internațional Standard pentru Cărți
ISSN	International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard pentru Seriale
ISMN	International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard pentru Muzică tipărită

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova.
Raport anual de activitate 2025

Formatul 60 X 84/8

Coli de tipar 15,35

Coli ed. 10,30

Tiraj 5 ex.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.: +373 760 66 453

Email: bookchamber.md@gmail.com
<http://www.bookchamber.md>

Tipografia "Print-Caro" SRL
str. Astronom N. Donici 14, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: +373 22 853386 Fax.: +373 22 853387
Email: printcaro@gmail.com